

Years	Item	DM	Ash	CP	NDIP	ADIP	SolP	aNDFom	ADF	ADL	Fat	Starch
2021	FOM	93,74	6,99	4,75	1,70	1,04	2,29	56,21	41,44	6,29	1,17	3,28
2017	PEM	92,57	5,59	4,76	2,48	1,37	2,67	64,13	43,49	5,72	0,95	1,98
2016	FOM	92,11	7,94	4,79	1,23	1,16	0,30	63,46	43,86	5,88	0,95	1,54
2018	FOM	91,66	8,81	4,80	1,84	1,14	2,42	66,34	43,29	5,06	1,02	0,86
2017	APG	90,03	6,98	4,83	1,79	0,87	2,37	49,60	34,91	4,73	1,59	0,95
2016	FOM	93,09	8,32	4,86	1,58	1,34	0,30	67,73	42,98	5,73	1,30	1,12
2017	FOM	91,52	7,24	4,91	1,66	1,26	2,48	59,76	40,70	5,29	1,31	1,67
2021	PEM	89,11	6,59	5,02	2,63	1,06	1,77	58,58	43,69	6,58	1,23	not scanned
2021	PEM	92,89	5,90	5,07	1,16	1,11	2,60	50,82	41,82	6,89	1,69	3,79
2016	FOM	91,98	9,57	5,15	1,98	1,11	0,95	63,79	42,45	6,05	1,73	2,79
2017	PEM	92,46	8,34	5,15	1,73	1,43	2,40	59,94	40,81	5,98	1,74	1,62
2021	PEM	92,49	10,08	5,17	3,28	1,66	1,79	66,51	49,23	7,44	1,06	1,85
2017	FOM	91,24	6,77	5,20	1,52	1,03	2,32	58,55	38,90	5,01	1,15	1,62
2017	FOM	92,00	7,25	5,23	1,53	1,33	3,31	64,29	42,24	5,61	1,07	2,38
2021	FOM	88,85	8,90	5,29	3,79	1,38	1,58	60,02	41,27	5,45	1,47	0,58
2017	FOM	93,05	5,58	5,31	2,82	1,04	2,11	56,65	42,23	6,79	1,56	1,16
2021	FOM	92,71	10,37	5,32	2,20	1,11	2,09	62,24	43,86	5,79	1,06	2,05
2021	FOM	92,15	7,81	5,32	2,27	1,23	1,70	56,64	41,68	6,31	1,64	2,63
2021	PEM	92,84	9,81	5,32	2,84	1,54	2,82	67,12	49,74	7,32	0,83	1,25
2016	FOM	92,04	6,04	5,32	2,64	1,13	1,24	63,75	40,05	6,71	1,10	1,05
2021	FOM	91,82	9,17	5,35	1,58	0,95	2,25	56,51	39,13	4,78	1,12	1,90
2016	FOM	94,45	9,63	5,38	1,64	1,60	1,90	62,08	51,53	6,67	0,88	1,66
2021	FOM	95,14	8,10	5,38	1,56	0,92	1,16	43,98	33,01	4,60	1,52	33,20
2021	PEM	90,86	6,75	5,40	1,97	0,90	3,39	52,17	38,49	5,06	1,29	1,97
2017	FOM	91,73	7,67	5,42	2,91	1,32	3,13	64,13	47,84	6,99	1,32	1,53
2017	PEM	91,50	5,11	5,45	1,68	0,73	2,65	50,16	37,18	5,29	1,45	1,25
2016	FOM	90,75	8,19	5,46	2,41	1,39	1,94	62,83	42,99	5,69	1,36	1,28
2017	FOM	91,29	7,99	5,46	2,38	1,12	3,09	62,46	45,65	6,11	1,06	1,71
2017	FOM	93,17	8,53	5,49	2,08	1,36	3,52	59,17	37,51	4,38	0,92	2,48
2017	PEM	91,95	6,50	5,49	1,70	1,34	2,33	66,52	43,43	7,09	1,69	1,96
2017	FOM	92,27	7,63	5,58	3,09	1,71	2,83	65,91	41,02	5,48	1,15	0,92
2021	FOM	92,70	4,97	5,60	0,79	0,58	2,72	58,64	41,63	6,37	0,71	2,76
2016	FOM	91,80	6,21	5,63	2,02	1,12	1,43	60,16	40,37	6,67	0,67	1,01
2017	PEM	91,52	9,38	5,63	3,33	1,39	2,28	63,31	44,48	5,37	1,47	1,02
2017	APG	92,85	8,24	5,64	2,37	1,64	2,59	66,79	46,59	7,23	1,36	2,07
2016	FOM	91,95	12,84	5,65	1,14	1,01	1,07	64,78	42,66	6,08	0,81	1,23
2021	FOM	90,43	6,04	5,75	2,63	1,09	2,80	59,11	43,10	6,34	1,38	1,47
2016	FOM	92,77	8,05	5,75	1,93	1,32	1,08	64,04	44,61	6,65	0,96	1,70
2021	APG	92,18	7,70	5,76	3,48	1,36	2,62	59,70	43,18	6,82	1,62	1,98
2017	PEM	90,79	6,68	5,77	2,03	1,26	2,23	61,39	39,03	5,21	1,52	1,09
2017	APG	92,50	7,41	5,78	2,10	1,05	3,13	62,24	43,88	5,71	1,16	1,49
2016	FOM	91,46	6,09	5,78	2,05	0,96	2,64	55,65	35,17	4,36	1,31	0,66
2017	PEM	91,58	6,82	5,78	1,99	1,22	3,45	59,82	38,94	4,78	1,03	1,39
2016	PEM	90,12	9,19	5,80	2,34	1,79	1,19	66,53	48,93	7,36	1,06	1,22
2021	PEM	91,65	7,86	5,80	3,29	1,43	2,96	62,91	45,83	6,90	1,40	1,43
2016	FOM	92,91	6,78	5,89	1,91	1,07	2,22	60,60	39,95	6,22	1,20	1,60
2021	PEM	93,09	8,57	5,92	1,62	1,19	2,75	59,64	45,50	7,13	1,10	2,26
2017	FOM	92,07	6,69	5,96	0,80	0,69	3,50	63,38	44,84	5,90	1,24	1,58
2018	FOM	92,60	8,62	5,97	1,65	1,41	1,77	55,12	39,30	6,36	1,79	2,43

2021 PEM	92,30	8,06	6,00	1,90	1,11	2,64	53,99	39,42	5,53	1,84	2,60
2021 APG	91,81	8,86	6,01	1,94	1,05	2,92	59,76	43,13	5,79	1,76	2,03
2018 FOM	92,99	9,16	6,04	1,70	1,15	2,95	60,57	42,08	6,07	1,86	2,94
2017 FOM	91,55	8,08	6,07	2,23	1,48	1,97	67,48	44,63	6,86	1,53	1,72
2016 FOM	92,17	11,21	6,08	2,87	1,24	2,27	68,91	46,17	6,94	0,87	1,51
2016 FOM	92,48	8,66	6,08	1,80	1,14	1,43	66,05	40,41	5,48	1,36	1,82
2021 FOM	89,56	6,79	6,10	1,91	1,08	1,98	57,91	42,24	6,00	1,35	2,37
2017 FOM	88,66	7,44	6,10	2,07	1,34	1,64	59,01	42,70	6,32	1,07	1,23
2016 FOM	92,96	7,62	6,13	1,66	1,27	0,95	59,90	41,37	5,82	0,98	1,10
2016 APG	91,99	10,11	6,15	1,78	1,09	1,37	58,65	37,80	4,77	1,27	1,27
2017 APG	91,71	7,77	6,15	1,84	1,32	3,12	67,90	42,83	6,70	1,98	2,28
2016 FOM	93,01	9,23	6,16	1,35	1,10	1,06	60,97	39,44	5,06	0,95	1,89
2017 FOM	91,35	8,55	6,20	1,48	1,38	2,66	62,68	41,21	5,18	1,11	1,20
2019 FOM	92,67	8,67	6,21	1,59	0,99	2,51	58,20	38,48	4,91	1,71	1,59
2016 PEM	91,57	8,31	6,23	1,43	0,65	1,80	62,42	42,65	5,93	0,88	1,41
2017 FOM	91,41	6,72	6,24	0,96	0,65	3,87	56,90	41,05	5,44	0,88	2,03
2017 FOM	92,29	7,16	6,24	2,64	1,00	3,31	54,15	39,96	5,78	1,36	0,91
2016 FOM	91,94	9,01	6,27	1,92	1,32	1,59	65,57	44,95	7,28	1,08	2,26
2021 FOM	92,98	8,13	6,30	1,67	1,13	3,05	48,23	38,69	7,27	1,26	2,71
2017 APG	90,61	6,14	6,30	2,77	1,14	2,43	57,35	41,70	6,21	1,27	1,33
2017 APG	90,84	7,89	6,31	2,18	1,50	2,67	64,99	42,68	6,46	1,57	1,69
2021 APG	92,96	9,05	6,31	1,87	1,16	2,71	55,50	41,21	5,64	1,24	1,85
2021 PEM	92,86	10,06	6,35	2,44	1,41	2,25	61,31	47,08	7,58	1,31	1,63
2017 FOM	90,65	8,49	6,35	2,66	1,12	3,08	53,97	39,60	5,64	1,52	1,29
2019 FOM	92,41	7,43	6,39	1,96	1,63	2,75	66,88	48,11	7,92	1,54	1,38
2021 APG	93,82	9,98	6,46	3,22	1,45	2,40	58,48	43,97	6,58	1,24	1,62
2021 APG	88,85	9,33	6,47	3,57	1,46	2,71	68,89	48,98	6,75	1,20	1,25
2021 APG	92,69	8,92	6,48	1,75	1,29	2,38	55,85	42,50	6,46	1,29	2,13
2016 PEM	91,65	7,46	6,48	2,91	1,62	1,65	60,44	44,80	7,07	1,79	1,83
2017 FOM	92,35	8,82	6,49	1,31	1,25	4,15	61,37	40,13	4,77	1,34	2,24
2017 FOM	91,82	7,90	6,50	2,50	1,43	3,71	65,83	42,48	5,23	1,30	1,85
2017 FOM	90,99	5,62	6,52	3,53	1,13	3,20	59,51	41,64	5,86	1,24	1,10
2016 PEM	91,79	7,94	6,53	1,84	1,20	2,17	61,21	37,98	5,01	1,36	0,48
2019 FOM	92,24	8,87	6,53	2,08	1,41	2,86	59,90	41,66	6,04	1,79	2,90
2018 FOM	92,52	8,30	6,55	1,48	1,30	2,16	55,99	40,52	6,32	1,78	2,22
2021 FOM	91,25	7,49	6,58	2,77	1,21	3,06	63,92	45,11	6,78	1,42	2,11
2021 PEM	89,79	8,60	6,59	3,11	1,34	1,91	64,90	45,75	6,61	1,47	1,97
2018 APG	89,91	10,24	6,61	3,14	1,43	2,45	70,83	48,53	6,65	1,39	1,16
2017 FOM	92,77	8,40	6,62	1,85	1,59	4,11	63,05	42,86	6,87	1,25	2,30
2017 FOM	91,89	6,11	6,62	3,50	1,02	3,38	56,80	38,05	4,95	1,25	0,53
2017 FOM	92,18	7,26	6,62	2,48	1,34	3,33	68,50	42,86	6,20	1,80	2,39
2017 FOM	91,32	7,66	6,63	2,34	1,54	3,65	63,66	43,22	5,61	1,27	2,41
2019 FOM	91,63	8,50	6,67	1,46	1,00	2,97	57,80	37,31	4,99	1,60	1,63
2017 PEM	88,81	8,53	6,74	3,70	1,47	2,40	68,38	48,29	7,27	1,47	1,31
2021 FOM	91,55	10,24	6,74	3,12	1,52	3,23	63,86	48,99	7,37	1,05	1,51
2016 PEM	90,97	9,73	6,78	2,90	1,48	2,26	61,72	40,25	6,45	1,67	2,13
2017 FOM	90,96	7,92	6,78	2,35	1,57	2,47	63,20	43,25	7,45	1,11	1,39
2021 FOM	89,83	7,54	6,80	2,01	1,06	3,12	65,13	42,77	5,84	1,16	1,80
2016 PEM	91,59	8,67	6,81	1,96	1,34	1,87	64,99	45,73	7,81	1,00	1,74
2017 FOM	92,58	7,60	6,83	2,14	1,37	4,21	63,14	40,46	5,26	1,41	1,81

2021 APG	92,38	8,17	6,84	2,48	1,36	2,81	57,22	42,94	6,56	1,44	2,04
2021 APG	90,72	8,37	6,84	2,55	1,23	3,29	57,76	41,37	6,00	1,55	1,28
2018 FOM	92,58	7,41	6,85	1,56	1,30	3,01	61,66	42,15	5,63	1,72	1,25
2017 FOM	91,35	9,40	6,87	3,73	1,46	3,47	61,80	44,92	6,16	0,95	1,13
2017 APG	92,65	8,65	6,88	2,79	1,29	3,75	58,02	44,27	5,97	1,41	1,40
2021 FOM	90,47	8,73	6,89	3,80	1,59	2,91	66,77	48,60	6,76	1,26	1,33
2017 FOM	91,90	8,84	6,89	2,46	1,45	3,17	65,70	43,60	6,38	1,19	1,57
2016 FOM	90,58	7,92	6,90	2,17	1,62	1,46	62,55	46,08	7,17	1,12	1,36
2016 FOM	90,95	7,25	6,91	0,54	1,16	1,26	55,49	37,84	5,74	0,95	0,70
2017 FOM	90,96	5,50	6,94	1,98	1,10	3,37	56,31	38,48	5,34	1,42	3,11
2016 PEM	93,10	9,55	6,95	1,91	1,62	1,71	57,84	40,14	6,43	1,29	1,67
2018 FOM	92,76	7,86	6,96	1,44	1,35	2,24	53,82	40,14	6,54	1,94	2,55
2017 PEM	91,66	11,60	7,01	2,54	1,14	3,85	55,72	37,80	4,06	1,60	1,65
2017 FOM	90,89	7,55	7,01	2,68	1,68	2,37	55,63	39,90	6,95	1,39	2,23
2017 FOM	89,63	8,75	7,02	3,01	1,21	3,33	68,48	47,07	6,86	1,19	0,90
2017 FOM	92,98	7,79	7,05	2,20	0,79	3,96	52,04	36,39	3,81	1,41	1,06
2016 FOM	92,22	11,07	7,05	2,95	1,63	0,92	70,26	48,31	7,48	1,01	2,55
2017 PEM	90,52	6,39	7,06	1,57	1,21	2,21	54,81	37,58	5,88	0,71	0,45
2016 PEM	90,99	8,72	7,06	2,00	1,43	2,76	62,13	38,96	6,00	1,59	1,95
2017 PEM	90,11	7,75	7,07	2,50	1,30	3,50	58,90	45,42	7,26	1,08	1,52
2019 FOM	91,89	9,64	7,08	1,78	1,08	3,35	65,37	42,02	5,73	1,12	3,19
2016 PEM	91,57	7,85	7,08	2,29	1,47	2,55	58,25	42,74	6,74	1,19	1,25
2021 PRA	90,59	8,52	7,09	2,72	1,32	3,48	59,97	44,31	6,71	1,65	1,81
2021 FOM	93,15	8,85	7,13	3,80	1,66	2,83	66,81	47,30	8,12	0,91	1,69
2021 FOM	89,87	7,43	7,13	2,23	1,05	2,73	59,93	41,15	5,81	0,92	1,10
2017 PEM	91,01	8,18	7,14	3,42	1,48	3,21	62,97	46,67	7,05	1,09	1,38
2017 FOM	91,39	8,14	7,14	2,46	1,39	1,66	61,44	40,81	6,29	1,05	1,39
2021 APG	89,57	7,95	7,16	1,80	1,00	2,17	58,54	41,38	5,44	1,32	2,04
2021 APG	92,46	9,11	7,19	2,84	1,40	3,16	58,62	42,50	6,44	1,61	1,82
2021 FOM	92,41	10,09	7,19	1,70	1,18	2,45	62,47	41,49	6,00	1,91	2,84
2019 FOM	92,72	9,08	7,20	1,79	1,18	3,77	59,11	41,16	5,65	0,85	2,18
2017 PEM	91,55	6,33	7,21	2,69	1,26	2,54	54,06	42,27	7,81	1,46	1,98
2016 PEM	89,15	8,36	7,26	3,04	1,36	1,47	64,51	41,91	6,42	1,25	0,58
2021 FOM	92,29	9,20	7,26	4,34	1,39	4,15	65,17	46,08	5,51	1,17	1,42
2016 PEM	91,37	6,58	7,27	1,81	1,34	1,66	58,79	42,01	8,47	1,60	2,64
2018 APG	91,77	8,66	7,28	1,38	0,89	3,54	53,10	32,42	3,35	1,45	1,56
2016 APG	92,56	8,14	7,28	1,85	1,67	2,58	63,81	45,39	7,81	1,05	1,85
2016 PEM	91,54	8,76	7,31	2,45	1,52	2,09	67,02	47,15	7,77	1,10	1,27
2021 APG	93,14	9,34	7,32	3,06	1,35	2,75	58,14	41,43	6,23	1,12	0,83
2017 PEM	92,45	7,29	7,34	2,11	1,12	4,45	56,53	36,31	4,71	1,47	2,38
2018 FOM	93,01	10,01	7,38	2,48	1,54	3,25	64,77	46,26	7,13	1,49	1,65
2019 FOM	89,58	8,90	7,38	2,60	0,96	2,97	57,19	38,83	5,83	1,79	2,89
2019 FOM	92,57	8,19	7,40	1,96	1,46	3,38	63,11	42,99	6,05	1,13	2,39
2018 APG	93,21	9,13	7,40	1,83	1,41	3,00	62,12	42,22	6,07	1,60	2,06
2017 PEM	92,06	12,13	7,40	1,93	1,70	1,54	54,22	38,31	5,58	1,18	0,42
2018 FOM	92,64	9,98	7,40	3,30	1,63	2,40	67,27	46,83	7,03	1,11	0,69
2021 PEM	88,73	7,80	7,42	3,89	1,41	2,02	60,80	42,77	6,53	1,92	1,40
2017 APG	91,65	8,63	7,42	3,24	1,63	3,28	56,88	47,62	8,32	1,34	0,97
2017 FOM	91,41	8,09	7,43	3,11	1,16	4,01	56,46	36,44	4,35	1,61	2,54
2018 FOM	92,16	9,56	7,44	2,27	1,55	2,61	59,05	41,16	6,14	1,48	0,86

2018 FOM	91,95	11,49	7,46	2,76	1,53	2,50	61,22	45,31	6,78	0,87	3,36
2016 PEM	91,61	6,93	7,48	1,37	1,28	2,25	57,82	41,01	6,59	1,04	1,17
2019 FOM	90,60	9,82	7,48	1,99	1,46	3,15	61,11	43,39	6,53	1,54	2,16
2016 FOM	92,94	7,74	7,49	2,03	1,15	1,49	60,85	40,61	5,95	1,45	2,16
2017 APG	90,47	7,72	7,49	1,75	1,22	1,90	57,02	38,20	5,05	1,46	0,90
2021 FOM	80,64	11,43	7,51	2,48	1,39	2,73	55,17	41,30	6,08	1,25	1,93
2016 APG	92,47	7,94	7,53	1,19	1,31	2,40	51,56	35,58	5,49	1,41	1,30
2017 APG	90,24	8,09	7,53	3,22	1,43	3,31	61,96	47,39	7,41	0,89	1,06
2017 PEM	93,17	8,06	7,54	2,52	1,54	1,35	61,77	41,80	7,93	1,62	2,14
2021 FOM	80,62	13,51	7,54	1,94	0,99	2,70	58,02	38,94	5,06	0,54	1,79
2016 FOM	92,25	8,58	7,55	1,91	1,24	1,61	58,95	40,03	6,68	1,16	1,62
2018 FOM	92,94	8,56	7,57	2,20	1,50	2,40	62,24	45,28	7,24	1,36	1,68
2016 APG	90,72	8,35	7,58	1,75	1,41	1,69	65,41	47,33	8,23	1,08	1,82
2018 APG	91,95	12,53	7,59	2,27	1,39	2,75	59,39	39,36	5,13	1,41	1,40
2021 FOM	80,46	13,56	7,59	2,58	1,36	2,63	56,87	41,80	6,14	0,84	1,81
2018 APG	91,52	7,03	7,60	1,61	1,26	2,52	59,63	41,41	6,09	1,87	1,54
2019 FOM	91,99	8,71	7,62	1,47	1,15	3,58	59,27	42,67	5,73	1,74	3,37
2021 FOM	93,75	10,96	7,63	1,59	1,09	3,78	60,84	41,40	5,45	1,26	2,02
2018 FOM	93,32	8,04	7,63	1,80	1,16	2,80	56,12	40,27	5,81	1,87	2,49
2018 FOM	92,75	7,54	7,65	1,41	1,17	3,35	59,25	36,88	4,87	1,96	1,56
2018 APG	91,72	5,28	7,65	1,61	1,34	2,94	58,34	40,22	6,41	1,28	0,86
2019 FOM	91,20	9,37	7,65	1,94	1,39	3,05	60,61	43,82	6,67	1,05	1,11
2019 FOM	92,02	9,93	7,65	1,90	1,39	4,49	58,86	43,02	6,71	0,70	2,35
2018 FOM	91,28	8,30	7,67	2,56	1,43	2,27	64,91	45,23	6,83	1,62	1,53
2018 FOM	92,73	8,70	7,67	1,89	1,31	2,98	56,88	39,21	5,61	1,80	1,79
2017 FOM	93,76	13,20	7,68	3,92	1,90	3,61	74,25	50,77	7,66	0,69	0,54
2018 FOM	91,72	9,27	7,68	2,48	1,63	1,78	58,50	44,06	7,40	1,82	1,96
2017 PEM	92,39	8,04	7,69	2,42	1,36	3,75	61,34	41,33	6,37	1,47	1,97
2017 APG	92,15	8,52	7,70	2,31	1,57	3,62	57,28	38,44	5,99	1,50	1,64
2018 FOM	92,42	9,79	7,70	2,08	1,37	2,96	62,25	42,47	6,04	1,02	1,43
2016 PEM	66,79	11,06	7,70	1,70	1,01	2,21	63,38	39,70	4,81	1,49	1,60
2016 PEM	91,73	7,98	7,72	2,57	1,76	2,39	60,70	42,47	6,95	0,98	1,27
2018 FOM	93,26	8,92	7,72	1,83	1,30	3,26	56,58	39,57	5,31	1,39	2,42
2017 PEM	90,32	7,40	7,75	3,56	1,09	2,62	49,57	34,30	4,64	1,57	0,83
2021 FOM	91,11	8,27	7,75	2,46	1,16	3,71	54,76	39,59	5,27	1,36	1,71
2017 FOM	91,27	7,80	7,79	3,10	1,49	4,21	51,18	43,79	7,66	1,61	1,99
2017 PEM	91,83	5,99	7,81	2,41	1,63	1,42	54,69	39,34	7,39	1,07	1,93
2016 FOM	91,67	7,53	7,81	1,03	1,43	1,71	56,17	38,85	6,55	0,81	1,30
2018 FOM	93,04	10,49	7,82	3,24	1,60	2,32	56,06	39,37	5,88	1,58	1,97
2018 FOM	90,48	11,73	7,82	2,17	1,33	3,09	63,81	42,91	6,18	1,27	0,90
2018 FOM	90,70	9,88	7,82	2,50	1,53	3,61	66,58	47,22	6,95	1,36	2,02
2018 FOM	92,47	8,78	7,82	1,83	1,34	3,24	63,47	45,89	7,01	1,31	1,01
2021 PEM	93,18	8,10	7,82	2,03	1,10	3,37	55,86	40,06	5,66	1,29	2,53
2021 APG	93,66	7,65	7,84	2,24	1,06	3,61	53,08	39,64	5,61	1,43	2,23
2016 APG	94,36	7,43	7,85	1,61	1,67	2,58	60,77	43,46	8,03	1,46	2,05
2017 FOM	91,42	9,14	7,85	1,36	1,12	2,92	60,68	37,41	4,02	1,39	1,82
2018 FOM	91,78	9,03	7,86	2,82	1,36	2,98	61,85	41,34	5,43	1,80	1,35
2018 FOM	92,49	7,05	7,88	1,31	1,26	3,35	61,23	41,58	5,74	1,96	1,08
2021 APG	92,67	8,22	7,88	2,53	1,16	3,28	55,22	39,70	5,96	1,31	2,37
2021 FOM	92,56	9,19	7,88	2,52	1,43	3,24	55,53	42,25	7,14	1,58	3,04

2021 FOM	81,59	10,10	7,89	1,65	0,91	3,09	55,92	37,62	4,73	1,02		1,96
2021 PEM	90,72	7,43	7,89	3,78	1,22	3,11	58,94	38,73	5,30	1,10		1,38
2021 FOM	91,21	9,82	7,90	3,49	1,57	2,83	54,17	39,65	5,67	1,75		1,43
2016 APG	90,06	8,88	7,91	2,69	1,35	3,51	66,34	42,44	6,12	1,51		1,51
2021 FOM	92,87	7,57	7,91	3,56	1,15	3,80	62,64	40,58	5,45	1,18		0,85
2017 PEM	92,46	5,63	7,92	2,14	0,95	4,12	56,43	41,01	5,77	1,57		1,61
2018 APG	93,68	7,98	7,92	1,41	1,12	3,07	51,42	37,07	5,42	1,19		0,95
2016 APG	91,77	8,85	7,93	2,57	1,20	3,06	55,94	35,62	4,43	1,48		0,71
2016 PEM	92,40	10,29	7,94	2,55	1,51	2,85	64,55	45,36	7,25	0,96		2,33
2017 FOM	89,25	4,99	7,96	1,28	0,57	2,96	48,75	33,59	4,23	1,85		1,61
2017 PEM	89,96	12,72	7,98	3,46	1,44	2,72	60,35	40,89	6,07	1,57		1,34
2017 PEM	91,12	8,34	7,99	2,52	1,53	3,71	62,18	42,63	7,04	1,17		1,74
2016 PEM	91,02	6,99	8,04	2,08	1,06	1,95	53,40	36,24	5,14	1,11		0,98
2021 FOM	82,36	11,26	8,04	2,39	1,41	2,94	56,21	42,43	6,67	1,11		1,99
2017 FOM	92,58	8,31	8,04	2,67	1,39	4,68	63,56	39,23	4,71	1,30		1,06
2016 FOM	91,10	7,07	8,07	1,89	0,98	2,65	58,36	38,39	5,17	1,24		2,06
2021 APG	92,24	8,03	8,07	3,00	1,39	2,94	55,96	41,63	7,14	0,98		1,62
2021 APG	93,75	9,01	8,08	2,29	1,13	3,08	54,43	39,80	5,88	1,35		1,41
2016 FOM	92,58	7,85	8,09	2,37	0,92	2,51	50,49	32,93	4,95	1,01	not scanned	
2019 APG	89,41	8,22	8,09	2,33	1,13	2,59	63,99	42,78	6,29	1,86		1,94
2021 APG	93,06	9,60	8,13	2,48	1,46	2,40	60,34	42,27	6,87	1,52		1,70
2016 APG	91,28	8,10	8,13	1,44	1,20	2,41	57,31	46,32	8,78	1,13		2,52
2021 FOM	80,29	11,40	8,13	1,97	1,00	3,24	58,01	38,57	5,09	0,76		1,42
2017 APG	92,00	7,86	8,13	3,08	1,59	3,38	57,82	41,12	6,37	1,58		2,01
2018 APG	91,82	9,28	8,13	1,10	1,20	3,63	57,59	35,97	4,52	1,46		0,70
2017 PEM	92,06	9,54	8,15	3,01	1,49	3,17	59,63	39,91	5,92	1,52		1,91
2018 APG	91,55	8,79	8,15	2,10	1,34	2,99	61,69	44,57	6,95	1,26		1,13
2016 FOM	66,75	9,97	8,17	2,48	1,33	1,76	64,77	41,58	5,70	1,51		1,10
2021 APG	92,51	9,45	8,17	4,38	1,48	3,66	58,78	41,06	6,10	1,43		0,62
2018 APG	92,07	8,70	8,18	2,19	1,57	2,26	55,89	41,90	7,04	1,90		1,84
2018 APG	93,08	8,81	8,18	2,02	1,20	2,89	55,29	37,05	5,15	1,97		2,42
2017 FOM	92,80	7,46	8,19	1,65	0,98	4,32	46,56	36,52	5,49	1,88		2,12
2018 FOM	92,57	7,58	8,20	2,53	1,70	2,66	59,25	44,87	7,47	1,38		2,11
2019 FOM	89,65	9,36	8,25	1,83	0,98	3,04	60,48	38,37	5,36	1,58		1,69
2018 FOM	92,51	8,84	8,26	1,80	1,33	3,17	55,28	40,42	6,17	1,32		1,99
2019 FOM	91,21	8,42	8,26	1,60	1,14	4,15	56,39	37,14	4,62	1,21		1,55
2016 PEM	86,82	6,86	8,27	3,82	1,18	1,17	63,85	39,92	4,78	1,42		0,15
2017 PEM	92,14	8,81	8,28	2,58	1,36	3,55	61,41	40,60	6,40	1,50		2,51
2018 FOM	88,02	8,13	8,28	3,09	1,42	2,93	69,88	50,25	7,82	1,11		1,08
2019 FOM	92,20	5,99	8,28	1,49	1,21	3,07	53,40	38,52	5,64	1,74		1,68
2016 APG	92,94	9,26	8,29	1,33	1,45	2,31	59,76	42,10	6,94	0,98		1,55
2017 APG	89,32	6,89	8,29	2,03	0,85	4,10	46,55	33,56	3,82	1,63		2,32
2018 FOM	92,89	9,60	8,30	2,38	1,35	3,31	55,47	39,77	5,82	1,60		2,17
2018 FOM	91,99	10,90	8,31	2,59	1,52	3,50	62,87	43,47	6,58	1,30		1,58
2017 FOM	93,34	14,48	8,32	4,25	1,92	4,15	73,40	47,31	7,21	0,54		0,39
2021 FOM	87,46	11,29	8,34	4,43	1,60	2,19	66,04	45,87	6,27	1,06		1,75
2021 FOM	92,01	8,39	8,35	3,25	1,28	2,58	59,43	40,35	6,19	2,31		3,83
2021 FOM	92,44	8,70	8,36	1,36	1,21	3,21	53,58	36,88	5,20	1,56		1,86
2017 PEM	92,74	9,31	8,36	2,68	1,36	4,86	57,95	45,11	7,24	1,30		1,88
2016 PEM	92,11	8,53	8,37	2,76	1,60	1,91	59,25	40,99	6,49	0,95		1,40

2018 FOM	90,30	8,77	8,37	2,45	1,49	2,80	59,00	42,50	6,75	1,86	1,77
2018 FOM	94,13	10,03	8,38	1,99	1,57	3,03	60,45	43,21	7,21	1,11	1,36
2019 FOM	91,67	8,43	8,43	1,53	0,82	3,96	53,63	34,84	4,04	1,61	1,77
2017 FOM	91,71	7,62	8,43	1,74	1,20	4,93	60,77	39,44	5,23	1,33	2,67
2018 FOM	92,30	7,57	8,44	2,17	1,41	2,45	56,58	43,37	7,17	1,83	2,19
2018 FOM	92,43	7,98	8,44	1,79	1,41	2,48	54,67	40,23	6,36	1,82	2,26
2016 PEM	89,94	8,17	8,45	3,01	1,34	4,14	60,00	38,50	5,16	1,13	1,21
2021 PEM	90,27	8,40	8,46	3,25	1,18	3,11	52,65	37,06	4,44	1,73	1,39
2018 FOM	92,36	9,54	8,46	2,37	1,49	3,01	57,40	39,69	5,95	1,45	1,60
2016 PEM	92,69	8,85	8,46	1,79	1,27	3,00	51,10	34,10	4,78	1,18	0,99
2019 FOM	92,68	10,34	8,46	1,80	1,20	2,97	50,91	33,99	4,72	1,57	2,06
2017 FOM	92,01	8,68	8,47	2,37	1,46	4,41	59,12	41,14	6,12	1,55	1,96
2016 PEM	91,22	7,92	8,48	1,68	1,39	2,32	60,14	42,34	6,87	0,99	1,43
2018 FOM	91,62	11,41	8,49	3,01	1,50	3,08	65,73	45,04	6,59	1,10	0,97
2016 FOM	67,54	10,77	8,51	2,51	1,36	1,95	65,22	41,38	5,46	1,52	1,06
2019 FOM	91,46	7,57	8,52	2,07	1,25	2,99	59,04	42,41	6,63	1,82	2,16
2019 FOM	91,04	8,86	8,53	1,20	0,86	4,36	56,43	36,61	4,41	1,28	1,75
2021 APG	91,91	8,95	8,55	1,99	1,52	2,61	52,16	42,31	7,19	1,61	1,68
2018 FOM	92,43	7,75	8,56	1,11	0,99	4,41	54,00	34,68	4,23	1,27	1,54
2017 APG	91,09	10,46	8,56	2,76	1,34	3,86	53,68	41,87	6,71	1,84	1,90
2018 FOM	92,60	10,03	8,56	2,35	1,60	4,12	61,22	43,58	6,39	1,18	1,96
2018 FOM	91,81	7,19	8,58	2,09	1,35	2,40	55,98	39,23	5,92	1,85	1,95
2017 FOM	89,11	10,23	8,58	4,88	1,67	3,31	71,22	46,04	6,79	1,06	0,59
2018 FOM	90,44	9,26	8,59	2,81	1,44	3,21	60,05	41,97	6,12	1,48	2,22
2021 APG	92,97	8,56	8,60	1,51	1,20	3,61	53,85	36,83	4,81	1,56	2,47
2021 FOM	91,25	8,64	8,60	1,45	1,09	3,21	57,16	38,07	5,36	1,41	0,90
2018 FOM	92,27	8,96	8,60	2,23	1,53	3,23	54,59	42,17	7,33	1,33	1,63
2017 PEM	89,78	7,89	8,61	2,18	1,33	2,59	55,49	38,22	5,96	0,73	0,91
2019 FOM	91,52	9,92	8,61	2,15	1,15	3,59	60,28	38,20	5,19	1,51	2,13
2016 FOM	66,09	10,81	8,62	2,34	1,38	1,96	65,17	42,63	5,85	1,43	1,08
2016 FOM	90,19	9,56	8,65	3,53	1,41	2,56	63,25	43,61	6,35	1,01	0,59
2016 PEM	90,00	8,39	8,65	2,89	1,33	3,46	62,31	39,19	5,13	1,58	0,79
2017 FOM	89,73	9,13	8,67	3,69	1,40	3,63	61,60	41,83	5,15	1,42	0,77
2021 FOM	91,50	9,03	8,67	2,30	1,35	3,37	59,30	41,07	5,79	1,48	2,01
2017 FOM	87,88	9,16	8,71	2,36	0,93	3,76	60,16	40,76	4,38	1,59	1,89
2016 PEM	90,96	7,63	8,73	2,24	1,53	1,71	59,11	39,85	7,03	1,69	1,99
2016 PEM	92,28	8,66	8,75	2,30	1,25	1,86	53,84	37,20	5,68	1,52	1,72
2021 PEM	90,93	9,08	8,75	2,98	1,40	4,31	51,72	41,51	6,78	1,51	1,37
2016 FOM	92,21	7,70	8,76	2,00	1,34	2,43	56,39	37,32	5,97	0,78	2,25
2021 FOM	90,85	10,67	8,80	2,90	1,45	3,69	63,17	45,09	7,25	1,49	2,71
2016 FOM	92,67	8,48	8,81	0,62	1,16	2,53	59,46	39,29	5,33	1,06	1,11
2019 APG	90,99	10,67	8,81	1,81	1,09	4,03	62,63	40,24	5,75	1,60	2,05
2019 FOM	89,93	8,20	8,82	1,54	0,81	4,04	55,04	35,50	4,59	1,20	2,42
2021 FOM	92,70	9,66	8,82	2,55	1,10	3,63	63,67	41,11	5,24	1,62	1,12
2019 FOM	89,40	8,12	8,82	2,39	1,11	2,75	61,65	42,06	6,35	1,94	2,22
2018 FOM	92,87	8,03	8,82	2,56	1,29	3,43	59,66	41,24	5,55	1,97	1,02
2017 FOM	92,34	9,38	8,83	2,08	1,44	4,19	60,88	39,07	5,61	1,30	1,84
2017 PEM	91,47	8,79	8,84	2,09	1,46	4,81	65,51	45,10	6,62	1,21	1,63
2021 APG	88,81	10,04	8,84	4,68	1,40	2,94	61,44	40,30	5,73	1,56	1,40
2021 APG	91,58	8,76	8,84	2,81	1,29	3,53	50,15	37,08	5,16	1,58	2,04

2019 FOM	92,42	7,80	8,84	1,95	1,51	3,04	61,98	44,19	7,05	1,65	1,47
2019 FOM	92,56	9,46	8,86	1,50	1,07	3,87	53,34	37,08	5,43	1,39	1,83
2019 FOM	92,16	10,19	8,86	2,59	1,19	3,16	59,92	40,59	5,93	1,25	2,23
2017 FOM	92,96	8,38	8,86	3,05	1,49	4,74	59,75	41,51	6,35	1,62	2,59
2017 FOM	91,63	7,49	8,87	4,01	1,45	4,13	58,09	35,11	4,43	1,47	0,40
2017 PEM	92,07	9,29	8,87	3,29	1,51	3,33	59,00	38,78	5,97	1,51	1,86
2021 FOM	93,10	8,24	8,88	2,39	1,39	2,68	58,03	39,06	6,14	1,82	1,65
2019 FOM	89,24	9,05	8,89	2,71	1,24	2,59	61,60	42,04	6,63	1,98	2,41
2017 FOM	89,58	7,36	8,89	3,00	1,44	3,05	69,25	42,87	6,44	1,44	1,35
2017 FOM	91,32	9,18	8,89	2,45	1,46	3,72	58,73	39,31	6,14	1,38	1,48
2021 FOM	90,60	8,90	8,89	1,36	0,84	5,38	66,27	40,29	4,66	1,62	1,25
2018 FOM	93,17	10,14	8,91	3,16	1,64	3,73	64,77	45,39	6,68	1,25	1,79
2019 FOM	91,76	8,98	8,91	1,19	0,86	4,19	50,60	35,20	4,69	1,89	3,77
2016 APG	90,48	11,39	8,91	3,06	1,77	2,65	61,91	44,18	6,80	1,21	1,44
2016 PEM	71,48	11,28	8,92	1,84	1,16	2,37	59,51	38,19	4,86	1,78	1,51
2016 FOM	89,82	9,09	8,92	2,91	1,56	2,08	64,07	45,04	7,43	1,07	1,62
2016 PEM	90,88	8,66	8,93	2,77	1,57	2,19	57,37	41,95	7,27	1,44	1,84
2017 FOM	89,77	7,83	8,96	2,48	1,20	2,57	54,91	37,32	4,83	1,30	2,07
2016 PEM	91,11	10,10	8,96	1,93	1,00	3,16	59,33	39,72	5,24	1,51	1,63
2018 APG	92,08	9,10	8,97	2,06	1,41	2,90	58,62	41,19	6,40	1,35	1,33
2019 FOM	92,69	14,68	8,97	2,69	1,52	3,49	61,46	43,02	7,21	1,23	2,99
2016 FOM	96,98	12,81	8,98	5,43	2,28	1,11	66,77	45,10	9,08	1,76	1,76
2016 FOM	91,54	7,96	8,99	2,54	1,15	2,96	53,88	36,70	5,05	1,44	1,50
2019 FOM	90,82	9,69	8,99	2,35	1,46	3,03	57,79	39,51	6,30	1,53	1,76
2016 FOM	90,78	9,09	8,99	2,74	1,31	3,03	58,30	35,86	4,55	1,12	0,29
2018 FOM	92,65	7,61	9,01	2,24	1,42	2,64	55,34	37,90	5,98	1,62	1,49
2016 FOM	91,76	8,23	9,01	1,96	1,11	2,93	57,10	37,18	4,87	1,10	0,71
2017 PEM	89,10	8,28	9,01	4,76	1,14	3,25	59,00	34,20	3,95	1,75	1,16
2016 APG	92,44	8,27	9,02	3,06	1,46	3,28	54,78	38,53	5,75	1,32	1,55
2021 APG	88,34	11,35	9,02	4,34	1,43	2,58	59,66	40,64	5,95	1,24	1,36
2021 FOM	92,30	13,08	9,02	2,94	1,09	6,41	64,83	44,67	5,19	1,49	0,43
2019 FOM	92,01	9,22	9,04	1,85	1,22	4,23	55,87	37,95	5,01	1,24	2,39
2016 FOM	92,53	9,88	9,04	1,41	1,19	3,99	59,15	44,08	6,34	1,36	2,04
2017 PEM	89,25	8,85	9,05	3,50	1,42	3,79	66,04	42,57	6,06	1,17	1,41
2016 FOM	91,98	9,62	9,06	2,68	1,20	1,58	61,38	40,81	6,74	1,00	1,95
2017 FOM	91,42	8,52	9,06	2,65	1,33	4,29	64,85	41,82	5,25	1,19	1,76
2018 FOM	91,85	6,51	9,08	1,74	1,26	3,14	59,61	40,71	6,07	1,84	1,13
2017 APG	91,87	8,69	9,08	2,92	1,47	4,15	63,09	41,20	6,24	1,75	2,03
2017 APG	92,42	8,16	9,09	2,93	1,63	3,90	57,57	41,22	6,47	1,40	1,92
2019 FOM	93,89	9,49	9,10	2,10	1,31	4,05	56,92	40,77	6,07	1,48	1,93
2018 FOM	92,20	8,80	9,10	2,61	1,54	2,95	59,26	42,36	6,76	1,42	1,40
2016 PEM	92,10	8,48	9,12	1,52	1,49	2,36	57,91	39,13	6,55	1,31	1,40
2021 FOM	92,16	9,09	9,12	2,77	1,18	3,30	59,89	39,27	5,36	1,96	2,12
2016 PEM	93,03	7,91	9,12	2,85	1,34	2,83	59,48	38,19	6,37	1,32	1,34
2017 APG	91,07	9,48	9,13	2,98	1,51	3,99	58,22	39,37	5,68	1,45	0,92
2017 FOM	90,03	7,85	9,14	3,16	1,36	2,89	56,58	38,65	5,55	1,18	1,47
2016 PEM	71,23	12,45	9,15	3,10	1,22	2,09	57,45	37,19	4,94	1,77	1,47
2018 FOM	91,28	7,03	9,17	2,30	1,43	3,26	59,73	41,99	6,30	1,87	1,22
2018 FOM	93,42	8,80	9,18	2,31	1,43	4,04	56,24	39,32	5,41	1,11	2,46
2018 FOM	90,15	10,54	9,18	2,75	1,45	2,57	57,66	40,28	6,22	1,61	1,79

2018 FOM	91,78	10,02	9,19	2,93	1,76	3,56	63,28	47,36	7,78	1,21	1,85
2018 FOM	92,33	9,07	9,19	1,43	0,96	4,88	54,72	35,00	4,60	1,30	0,81
2018 APG	89,92	9,91	9,21	2,81	1,42	3,07	60,09	40,59	5,83	1,53	1,05
2018 FOM	90,49	8,75	9,23	2,53	1,36	3,28	59,20	40,66	6,30	1,59	1,86
2019 FOM	91,14	10,19	9,25	0,99	0,85	4,19	53,03	34,72	4,58	1,36	2,27
2018 FOM	90,37	9,54	9,25	1,92	1,49	3,74	60,60	42,76	7,18	1,05	0,94
2018 FOM	90,45	11,04	9,27	2,99	1,46	3,23	61,08	40,05	5,53	1,47	1,41
2021 PEM	89,21	7,92	9,27	3,83	1,22	3,72	59,27	41,69	6,18	1,65	1,06
2018 FOM	90,01	9,28	9,28	2,26	1,33	3,23	64,82	42,49	6,01	1,61	1,17
2019 FOM	89,20	7,05	9,30	2,37	1,10	3,09	61,76	41,63	6,30	1,81	1,99
2018 APG	92,81	9,39	9,30	2,07	1,62	3,78	55,30	41,69	6,94	1,11	2,06
2016 APG	92,69	9,78	9,31	2,37	1,57	1,95	59,29	43,59	7,90	1,32	2,28
2018 APG	90,40	7,65	9,32	3,64	1,63	2,50	62,14	44,05	6,88	2,06	0,98
2021 APG	87,82	9,00	9,33	3,79	1,16	2,93	53,30	35,97	4,09	1,67	1,28
2016 APG	91,75	8,16	9,34	1,00	1,17	3,06	52,58	37,88	5,34	1,15	1,82
2016 PEM	90,93	9,00	9,35	2,99	1,47	3,09	66,02	43,34	6,81	1,24	1,70
2021 PEM	93,17	10,55	9,36	3,90	1,66	3,47	61,51	43,36	7,31	1,88	1,98
2018 PEM	91,94	10,06	9,37	2,59	1,52	3,25	55,57	41,33	6,76	1,34	1,46
2018 PEM	91,45	8,80	9,37	2,70	1,48	2,72	60,22	43,25	6,91	1,71	1,64
2016 APG	93,71	9,24	9,37	1,91	1,80	2,59	52,26	41,19	8,19	1,70	2,50
2016 APG	90,87	9,06	9,38	3,46	1,60	4,77	63,10	43,30	6,92	1,20	1,23
2016 FOM	91,22	7,05	9,40	3,50	1,39	3,08	58,69	37,79	6,37	1,23	1,01
2018 FOM	90,95	9,03	9,40	2,71	1,37	2,88	55,47	38,62	5,81	1,52	1,31
2021 FOM	92,40	13,56	9,40	3,91	1,42	3,99	63,41	43,19	5,38	1,00	0,71
2019 FOM	91,11	10,14	9,40	2,67	1,23	3,59	55,96	36,17	4,90	1,61	1,66
2021 FOM	88,78	8,88	9,42	2,43	0,96	4,02	61,01	42,01	5,82	1,14	1,42
2017 PEM	91,27	7,84	9,42	2,92	1,55	3,12	57,65	38,18	6,18	1,57	1,89
2018 FOM	91,90	9,48	9,43	1,83	1,27	4,04	56,28	40,31	5,97	1,60	1,78
2018 FOM	90,98	9,48	9,45	2,43	1,62	3,87	55,44	40,92	6,63	1,31	1,02
2019 FOM	89,62	10,00	9,45	3,08	1,14	3,52	60,68	36,74	5,09	1,76	1,60
2021 FOM	91,47	14,93	9,45	2,27	0,96	4,54	68,07	43,79	5,07	1,59	2,01
2018 FOM	92,35	9,83	9,46	2,25	1,38	3,57	62,53	42,16	6,52	1,44	2,19
2019 FOM	92,92	9,12	9,47	1,78	1,12	3,55	47,94	33,27	4,62	1,55	2,06
2021 APG	91,54	10,88	9,47	2,99	1,64	3,89	55,06	42,86	6,47	1,35	1,49
2016 PEM	91,53	8,30	9,48	2,53	1,50	3,56	57,76	40,73	6,48	1,35	2,38
2017 APG	91,45	8,45	9,48	2,72	1,67	4,92	61,01	43,11	6,90	1,30	1,48
2021 FOM	91,77	11,99	9,49	2,71	1,66	3,57	53,08	45,78	7,94	1,40	2,49
2018 FOM	93,34	10,00	9,49	3,73	1,59	3,24	62,97	43,01	5,68	1,84	1,73
2017 PEM	91,48	8,82	9,50	3,24	1,12	4,00	58,79	38,46	4,39	1,82	1,72
2018 FOM	89,25	9,42	9,50	3,28	1,46	3,46	66,51	43,08	6,67	1,28	1,25
2017 APG	90,58	13,50	9,52	5,57	1,55	5,36	66,42	44,89	5,26	1,10	0,91
2018 FOM	91,57	7,50	9,53	1,57	1,26	3,72	56,77	39,88	5,97	1,68	1,55
2018 FOM	91,78	8,87	9,53	2,26	1,39	3,68	56,76	40,53	6,10	1,44	2,06
2017 FOM	91,81	11,34	9,54	1,89	1,24	4,43	50,28	36,69	5,88	1,95	3,25
2018 FOM	90,69	9,72	9,55	2,67	1,53	3,26	56,30	42,65	7,36	1,54	2,28
2018 FOM	90,73	8,67	9,55	1,99	1,27	3,29	55,72	36,71	5,24	1,42	0,68
2021 FOM	91,36	9,30	9,55	2,75	1,41	3,43	62,22	41,90	6,28	1,44	1,79
2016 APG	92,89	8,70	9,56	0,85	1,55	2,51	57,25	42,20	7,52	1,39	2,36
2016 APG	91,30	8,98	9,58	2,37	1,57	2,66	59,22	41,17	7,23	1,27	1,64
2018 FOM	91,98	8,62	9,58	1,58	1,28	4,05	53,26	37,64	5,38	1,61	2,42

2018 FOM	92,60	10,30	9,60	2,86	1,42	3,51	66,25	45,06	6,62	1,36	1,13
2016 FOM	91,77	10,57	9,62	2,53	1,46	4,81	57,02	38,95	4,12	1,04	0,87
2021 FOM	91,58	8,76	9,62	2,31	1,11	3,44	50,34	33,37	4,66	1,76	2,59
2018 FOM	92,37	9,11	9,63	2,70	1,46	3,28	61,68	43,29	6,74	1,33	1,36
2021 FOM	90,75	11,99	9,64	3,98	1,48	3,78	69,33	46,88	6,48	1,32	0,96
2016 FOM	92,24	7,72	9,64	1,51	1,06	3,06	55,11	34,36	4,53	0,99	1,05
2019 FOM	89,72	8,24	9,65	2,58	1,16	3,93	60,23	38,74	5,17	1,50	2,42
2019 FOM	92,17	9,27	9,66	2,44	1,05	3,81	48,61	34,08	3,70	1,61	2,57
2021 FOM	91,37	10,53	9,67	2,26	1,46	2,97	52,76	36,79	5,60	1,83	1,78
2016 PEM	91,06	8,06	9,67	1,09	1,34	2,68	57,78	40,93	6,52	0,95	1,35
2018 FOM	74,16	8,80	9,68	1,97	1,30	4,26	52,84	38,50	5,64	1,96	2,52
2019 FOM	93,50	7,73	9,68	2,94	1,32	4,16	55,50	40,36	6,00	2,23	0,74
2018 FOM	90,60	10,41	9,70	2,79	1,46	3,56	66,51	43,85	6,22	1,39	1,36
2018 FOM	92,10	8,99	9,71	2,75	1,50	3,10	58,99	41,91	6,39	1,45	1,46
2018 FOM	91,40	9,59	9,72	1,72	1,18	3,76	53,71	37,77	5,65	1,17	1,25
2021 PEM	92,03	10,70	9,73	4,21	1,90	3,28	50,43	39,14	7,65	1,43	1,12
2018 PEM	90,73	10,04	9,73	3,22	1,49	3,21	61,90	43,38	6,59	1,47	1,27
2019 PEM	90,77	10,14	9,73	2,26	1,14	4,17	60,43	40,03	5,64	1,43	1,73
2017 APG	90,91	9,65	9,74	3,02	1,64	4,00	54,11	37,57	5,55	1,26	1,39
2017 FOM	92,63	8,49	9,74	2,45	1,63	4,37	53,65	39,32	6,53	1,37	1,83
2021 APG	92,12	8,50	9,75	3,81	1,71	3,51	58,71	44,80	8,16	1,35	1,42
2016 PEM	92,22	7,64	9,77	1,22	0,89	2,79	50,07	33,31	4,09	1,19	0,87
2016 FOM	92,88	9,53	9,78	2,97	1,60	4,13	65,17	45,14	8,04	1,31	3,01
2021 APG	92,77	8,74	9,78	2,98	1,73	3,68	55,03	44,42	8,70	1,20	1,65
2018 FOM	91,80	10,00	9,78	2,12	1,62	4,07	58,37	44,85	7,80	1,28	1,90
2017 FOM	94,01	11,20	9,79	2,23	1,49	1,37	53,32	33,21	5,76	2,09	1,95
2017 FOM	90,25	9,11	9,80	2,23	0,92	5,73	55,37	37,40	4,17	1,65	2,20
2018 FOM	89,84	8,85	9,82	1,79	1,14	3,80	55,10	37,51	5,63	1,21	0,77
2021 APG	93,66	8,20	9,82	2,30	1,31	4,03	52,43	40,09	6,47	1,51	2,28
2018 FOM	90,61	8,91	9,83	3,89	1,71	2,86	59,95	43,29	6,81	1,76	1,26
2018 APG	89,71	7,41	9,83	1,96	1,28	3,06	58,19	38,61	5,95	1,88	1,44
2021 FOM	90,47	9,94	9,83	3,00	0,96	3,70	55,88	32,24	3,82	1,79	0,97
2021 FOM	89,38	8,59	9,83	3,27	1,11	3,82	60,51	40,03	5,85	1,82	1,89
2021 FOM	92,89	11,32	9,84	2,94	1,89	4,52	50,59	44,63	8,41	1,53	2,21
2021 FOM	93,12	9,19	9,84	1,75	1,37	3,83	50,35	37,43	6,25	1,44	1,94
2016 PEM	92,20	7,98	9,85	2,69	1,40	2,94	57,64	35,57	5,92	1,48	1,64
2018 PEM	90,19	9,64	9,86	2,37	1,31	3,66	59,73	39,81	5,65	1,44	1,46
2018 PEM	94,13	8,97	9,87	3,78	1,89	3,02	60,81	45,87	8,44	1,33	1,42
2017 FOM	92,20	9,18	9,88	2,54	1,35	5,70	57,29	36,20	4,08	1,11	1,23
2021 APG	93,42	9,32	9,89	3,10	1,63	3,65	50,48	40,86	8,08	1,46	2,18
2021 FOM	90,57	9,94	9,89	2,10	0,97	4,14	52,39	33,05	3,98	1,40	2,33
2019 FOM	91,63	7,81	9,89	1,45	0,81	5,58	49,87	31,79	3,02	1,28	0,98
2018 FOM	92,41	11,19	9,90	3,32	1,74	3,02	60,60	43,71	6,96	1,27	1,39
2016 PEM	90,77	8,27	9,90	2,84	1,42	3,04	55,27	38,09	5,85	1,18	1,52
2019 PEM	90,17	9,00	9,94	2,86	1,57	3,70	56,98	40,60	6,79	1,55	1,43
2017 FOM	90,32	9,27	9,94	2,46	1,31	4,12	56,88	37,16	5,15	1,27	1,30
2017 APG	90,30	9,58	9,95	3,13	1,60	4,22	61,39	41,47	6,60	1,28	0,73
2017 FOM	91,12	9,85	9,96	1,90	1,27	4,70	62,78	40,54	5,17	1,35	1,56
2016 APG	91,01	8,42	9,98	1,61	1,30	2,81	58,62	41,41	6,35	1,41	1,91
2021 PEM	89,02	9,01	10,00	3,08	1,32	4,16	52,08	40,01	6,32	1,41	1,05

2018 PEM	91,34	8,58	10,00	2,39	1,55	3,39	58,29	46,83	8,49	1,49	1,10
2018 PEM	91,80	9,37	10,01	2,39	1,44	3,30	59,73	41,49	6,41	1,65	1,45
2017 PEM	91,18	7,97	10,01	3,12	1,21	4,85	56,07	41,62	5,94	1,72	1,89
2018 FOM	92,35	13,91	10,02	3,28	1,70	3,84	57,58	41,62	6,58	1,27	1,12
2017 FOM	92,77	8,79	10,02	2,55	1,61	4,52	55,39	38,80	6,38	1,46	1,62
2016 PEM	91,42	10,28	10,03	3,56	1,75	2,70	59,96	45,09	8,04	1,29	1,94
2021 APG	87,90	10,21	10,04	5,41	1,45	3,18	60,37	40,22	5,64	1,33	0,81
2016 PEM	92,25	9,34	10,06	2,01	1,57	3,05	56,33	39,06	5,84	1,52	1,27
2018 PEM	91,39	10,80	10,07	3,39	1,84	2,89	58,76	44,46	8,13	1,60	1,74
2017 APG	90,42	8,97	10,07	3,15	1,43	4,66	60,26	39,21	5,60	1,45	1,98
2016 PEM	67,32	11,40	10,07	2,45	1,27	2,63	60,06	38,42	5,60	1,76	1,36
2019 FOM	91,73	11,09	10,09	2,57	1,22	4,64	58,68	33,21	3,51	1,45	0,48
2017 PEM	92,71	9,57	10,10	2,09	1,53	1,95	60,49	40,52	6,62	1,45	1,16
2016 PEM	90,37	8,73	10,11	3,03	1,44	2,93	62,83	39,74	6,81	1,36	2,04
2021 PEM	91,95	9,11	10,11	2,17	1,03	4,72	54,44	35,99	4,59	1,65	1,51
2017 FOM	92,58	9,51	10,12	2,58	1,59	4,84	55,55	40,41	6,72	1,66	1,98
2021 FOM	93,44	11,92	10,13	2,25	1,34	4,26	55,52	37,21	5,71	1,62	3,24
2018 FOM	90,16	15,19	10,13	3,54	1,65	3,81	65,15	44,85	7,32	0,97	1,18
2018 FOM	92,38	11,28	10,14	2,69	1,51	2,99	56,14	41,21	6,92	1,35	1,44
2017 PEM	91,98	8,45	10,14	3,77	1,35	5,19	62,42	39,04	5,16	1,64	1,46
2021 PEM	92,13	9,44	10,16	2,86	1,51	3,42	51,82	40,51	7,23	1,48	2,00
2018 FOM	91,77	9,54	10,17	2,42	1,56	3,23	52,83	39,16	6,60	1,45	1,73
2016 PEM	74,97	11,48	10,18	3,23	1,29	2,42	56,50	36,68	5,09	2,02	1,60
2016 APG	91,18	6,88	10,18	1,05	1,00	3,61	48,42	35,09	5,28	0,96	2,21
2018 FOM	92,64	9,11	10,20	2,53	1,27	3,94	57,54	37,22	5,03	1,77	1,21
2018 FOM	92,59	8,38	10,20	2,59	1,49	3,79	61,13	42,84	6,53	1,21	1,05
2017 PEM	91,72	9,20	10,21	4,45	1,54	2,86	49,95	35,92	6,14	2,32	1,70
2018 FOM	91,04	9,70	10,22	2,55	1,57	3,92	59,49	43,38	7,00	1,34	1,27
2018 FOM	90,91	8,07	10,23	2,50	1,40	3,81	57,77	39,79	5,96	1,53	0,91
2017 APG	90,15	11,03	10,24	2,77	1,67	3,52	52,65	37,16	7,12	2,05	1,93
2017 PEM	89,40	8,50	10,24	3,15	1,42	2,63	58,25	38,54	6,18	1,63	1,25
2021 FOM	90,76	8,42	10,24	2,22	1,32	3,87	63,89	41,38	5,80	1,72	1,55
2019 FOM	91,15	8,09	10,24	2,94	1,54	3,92	56,60	41,04	6,53	1,66	1,38
2019 FOM	91,28	6,82	10,25	1,32	0,94	4,80	39,80	27,08	3,03	1,36	2,06
2017 FOM	91,07	7,77	10,25	2,23	1,17	4,61	48,12	33,08	4,04	1,92	2,08
2018 FOM	90,18	8,69	10,27	2,90	1,46	3,56	59,16	42,32	6,58	1,72	1,39
2021 APG	87,47	8,26	10,28	3,72	1,29	2,43	57,71	41,97	5,94	1,67	1,44
2019 PEM	89,70	7,63	10,29	2,36	1,31	4,11	58,98	42,33	6,93	1,23	0,98
2019 PEM	91,34	9,41	10,29	1,63	1,35	4,49	54,05	38,83	6,11	1,32	1,11
2019 PEM	89,98	10,52	10,30	2,05	0,96	4,12	58,11	37,23	4,90	1,44	1,97
2018 PEM	90,25	8,99	10,31	2,89	1,53	4,00	63,08	45,64	7,46	1,16	1,72
2018 PEM	90,25	8,99	10,31	2,89	1,53	4,00	63,08	45,64	7,46	1,16	1,72
2016 APG	92,64	7,99	10,31	2,48	1,92	3,34	53,38	43,01	8,19	1,18	1,17
2018 FOM	92,04	10,40	10,32	3,76	1,63	3,71	61,71	43,19	6,73	1,48	2,45
2018 FOM	92,17	8,70	10,33	2,64	1,54	3,22	55,91	41,37	7,00	1,50	1,69
2018 FOM	93,96	12,51	10,35	3,30	1,72	4,08	61,92	42,71	6,62	0,94	2,08
2019 FOM	90,78	9,68	10,36	2,41	1,04	3,93	57,94	36,43	4,74	1,86	1,92
2018 FOM	90,47	12,25	10,36	3,09	1,43	3,59	63,35	40,72	5,59	1,65	1,50
2019 FOM	92,00	9,06	10,37	2,03	0,83	4,17	45,88	30,18	3,73	1,41	2,35
2016 FOM	91,13	9,95	10,38	3,82	1,70	3,64	61,53	45,92	8,28	1,01	1,49

2016 PEM	90,27	8,75	10,39	2,89	1,29	2,46	60,32	38,17	5,07	1,77	0,98
2018 FOM	91,02	9,55	10,39	2,94	1,56	4,47	61,15	40,79	6,17	1,19	1,01
2019 FOM	91,36	9,56	10,39	2,12	1,50	3,51	56,62	41,91	7,32	1,17	0,42
2018 FOM	92,56	8,16	10,41	1,55	1,21	4,60	54,19	35,54	4,44	1,70	1,30
2016 FOM	92,14	10,88	10,42	2,75	1,67	2,90	64,22	43,06	6,18	1,23	1,31
2021 FOM	91,05	9,26	10,42	2,07	1,39	4,33	52,52	37,19	5,76	1,64	1,64
2018 FOM	92,09	11,19	10,44	2,30	1,20	2,65	47,74	30,98	4,13	1,71	0,81
2019 APG	92,23	8,95	10,45	1,88	1,29	4,26	54,05	38,73	5,97	1,72	1,94
2018 FOM	90,21	9,30	10,45	2,75	1,43	4,02	57,57	41,06	6,61	1,18	1,13
2016 APG	90,26	8,98	10,46	1,75	1,24	2,06	52,16	37,65	5,49	1,48	1,71
2017 FOM	91,69	11,70	10,47	4,55	2,04	4,09	62,42	47,83	8,86	0,80	1,46
2021 APG	90,74	8,73	10,48	2,46	1,39	3,88	52,51	42,92	7,42	1,38	1,76
2018 FOM	90,29	10,26	10,49	2,17	1,54	3,94	55,39	41,72	7,51	1,56	2,25
2018 FOM	91,75	9,34	10,49	2,36	1,49	3,60	57,84	41,40	6,55	1,58	2,09
2018 PEM	92,12	9,64	10,49	2,82	1,43	3,76	58,93	42,67	6,82	1,47	1,53
2021 FOM	92,35	12,63	10,54	3,41	1,36	6,53	63,50	45,98	6,60	1,34	1,43
2016 PEM	72,99	12,44	10,54	3,09	1,30	2,57	54,78	36,55	5,20	1,84	1,86
2018 FOM	91,89	8,36	10,54	2,76	1,62	3,28	58,70	42,50	7,09	1,72	0,83
2016 APG	90,63	8,95	10,55	2,78	1,35	1,82	53,56	37,43	6,21	1,77	1,61
2016 APG	90,39	7,88	10,55	2,71	1,44	2,08	53,22	39,20	7,25	1,32	1,67
2016 PEM	90,46	8,58	10,56	3,11	1,45	2,86	52,63	37,55	6,05	1,56	1,28
2018 PEM	89,19	8,55	10,57	2,92	1,56	3,82	64,94	47,55	8,09	1,03	1,11
2016 PEM	89,54	12,59	10,57	3,09	1,80	3,49	65,74	45,70	6,39	1,23	0,89
2018 PEM	89,74	8,72	10,58	2,67	1,33	3,58	59,41	40,61	6,55	1,32	1,42
2019 PEM	89,65	8,58	10,58	2,46	1,16	4,04	63,35	43,39	6,92	1,92	1,49
2018 PEM	91,92	10,02	10,60	2,62	1,20	3,74	55,52	37,63	5,14	1,43	1,52
2021 PEM	89,41	9,27	10,61	3,39	1,46	3,75	63,00	42,92	6,71	1,64	1,88
2017 APG	92,42	9,52	10,61	2,39	1,74	3,17	52,85	40,45	7,44	1,13	1,08
2017 PEM	91,67	8,85	10,62	1,71	1,27	2,86	60,28	40,80	6,32	1,23	1,31
2021 PEM	89,99	10,65	10,64	3,64	1,25	3,92	60,50	40,80	5,40	1,61	2,14
2019 PEM	91,21	11,32	10,65	3,10	1,64	3,73	56,86	41,65	6,67	1,39	1,95
2018 PEM	89,65	9,74	10,65	2,61	1,55	3,94	54,85	40,68	7,28	1,43	1,90
2018 PEM	89,65	9,74	10,65	2,61	1,55	3,94	54,85	40,68	7,28	1,43	1,90
2019 PEM	90,95	10,30	10,66	2,59	1,33	3,90	55,75	40,27	6,71	1,40	1,44
2019 PEM	91,81	9,50	10,68	4,35	1,69	3,99	61,51	40,52	5,48	1,62	0,80
2018 PEM	88,72	9,02	10,68	2,70	1,39	3,50	60,97	41,99	6,72	1,47	1,22
2018 PEM	91,34	8,61	10,69	2,61	1,45	3,39	56,78	40,97	6,21	1,76	1,45
2016 FOM	89,74	8,55	10,69	2,60	1,31	3,09	58,32	38,43	5,58	1,46	1,79
2017 FOM	91,42	10,35	10,70	4,32	1,38	5,51	58,48	41,41	5,08	1,34	0,35
2017 FOM	90,99	13,16	10,71	2,17	0,99	5,66	60,95	35,40	3,57	1,86	1,55
2017 PEM	88,37	8,83	10,71	3,64	1,76	1,95	66,40	44,53	6,44	1,34	1,08
2017 FOM	90,13	12,83	10,72	3,81	1,44	4,90	58,76	39,06	5,34	0,87	0,90
2016 FOM	90,96	8,99	10,74	2,73	1,35	5,84	60,57	39,32	5,23	1,44	1,35
2016 PEM	93,09	8,62	10,74	2,73	1,43	2,20	53,59	35,96	7,24	2,26	2,13
2021 APG	93,09	11,85	10,76	2,91	1,68	4,15	47,67	39,52	7,13	1,76	1,85
2016 FOM	92,13	9,40	10,77	2,78	1,36	5,83	58,20	36,83	4,95	1,40	2,19
2018 APG	88,85	9,20	10,77	3,05	1,32	3,62	60,53	40,85	6,29	1,36	1,20
2019 FOM	89,77	11,77	10,78	3,93	1,28	4,69	67,82	45,92	6,77	1,60	1,34
2018 FOM	89,90	8,99	10,79	2,43	1,67	3,92	59,25	45,12	8,27	0,91	0,23
2017 FOM	90,76	8,20	10,80	3,10	1,31	3,59	55,86	34,56	5,31	2,10	1,44

2016 PEM	92,55	9,64	10,81	2,67	1,29	2,14	54,26	34,71	6,23	2,44	2,15
2018 APG	89,93	8,64	10,81	2,95	1,41	3,59	62,31	41,80	6,07	1,57	1,00
2019 APG	89,96	9,62	10,81	2,65	0,95	4,36	55,77	33,55	4,10	1,85	1,78
2016 FOM	92,34	10,03	10,82	3,61	1,78	3,52	60,72	38,61	5,57	1,40	1,03
2018 FOM	93,03	9,39	10,82	4,05	1,62	3,76	64,28	44,81	6,99	1,97	1,67
2016 APG	92,46	8,29	10,85	2,51	1,80	4,14	59,41	42,76	7,78	0,91	1,67
2019 FOM	91,52	9,60	10,87	2,96	1,21	4,21	53,86	35,75	5,15	1,89	1,95
2019 FOM	95,88	9,79	10,88	4,54	1,43	2,53	50,43	35,77	7,14	2,33	4,19
2017 APG	90,12	9,68	10,90	4,27	1,82	4,49	61,63	41,75	6,40	1,29	1,13
2021 FOM	90,07	10,32	10,90	5,73	1,79	4,14	60,47	43,87	5,99	1,34	0,72
2016 PEM	92,12	11,20	10,92	4,20	1,70	2,30	56,63	39,13	6,80	1,52	1,66
2017 PEM	91,58	10,67	10,92	2,64	1,36	3,01	54,37	35,43	5,51	1,90	1,48
2016 PEM	90,20	9,68	10,94	3,07	1,42	3,11	55,35	36,95	4,62	1,59	1,50
2021 FOM	90,63	10,84	10,95	2,93	1,49	4,05	54,92	39,38	6,21	1,20	1,71
2018 FOM	89,68	7,66	10,97	2,40	1,68	4,41	55,65	44,51	8,33	0,95	0,98
2016 FOM	89,45	8,63	10,98	3,23	1,42	1,90	62,60	40,08	5,97	1,27	1,30
2018 APG	92,26	8,73	11,00	2,71	1,42	4,15	61,50	43,99	6,82	1,48	1,00
2018 APG	92,37	9,30	11,00	2,94	1,53	4,20	57,10	40,73	6,38	1,81	2,03
2019 FOM	89,56	7,63	11,01	1,79	0,87	5,12	55,67	32,27	3,88	1,53	1,45
2018 APG	93,12	9,08	11,03	2,91	1,68	4,19	52,58	39,42	6,95	1,51	1,31
2018 APG	89,94	8,69	11,04	2,76	1,57	3,59	56,96	41,72	7,16	1,53	1,54
2018 FOM	92,41	9,86	11,07	1,93	1,03	6,65	64,15	39,67	4,62	1,98	0,00
2018 FOM	93,19	9,93	11,07	2,40	1,56	4,48	53,63	41,38	7,30	1,51	1,70
2018 FOM	93,98	9,77	11,08	3,17	1,78	4,24	58,00	44,63	8,19	1,29	1,54
2019 FOM	92,14	9,91	11,10	2,14	1,32	4,55	53,84	39,72	6,82	1,46	2,10
2018 FOM	92,29	9,49	11,11	2,70	1,32	4,70	55,27	37,48	4,53	1,42	1,77
2017 FOM	90,67	11,91	11,11	2,59	1,03	5,26	63,18	36,74	3,98	1,75	1,12
2018 FOM	93,35	9,79	11,11	2,34	1,23	5,82	57,24	38,66	5,32	1,50	2,50
2017 FOM	90,94	8,63	11,12	3,50	1,64	4,58	58,23	41,92	7,00	1,39	1,30
2017 APG	91,37	8,88	11,15	3,07	1,74	3,49	51,75	39,38	7,16	1,39	1,86
2019 FOM	84,54	9,14	11,18	1,94	0,55	5,08	40,72	26,07	2,82	1,98	3,03
2017 PEM	91,75	8,49	11,19	3,88	1,65	3,24	50,38	35,40	6,91	2,01	1,81
2017 PEM	90,36	8,29	11,21	3,68	1,65	4,83	59,76	42,07	6,86	1,40	1,12
2016 APG	92,54	9,53	11,21	2,86	1,77	4,25	57,02	41,58	7,49	1,26	2,02
2018 PEM	92,41	9,58	11,24	3,87	1,76	2,84	51,32	36,94	6,41	1,97	1,19
2021 APG	90,28	9,67	11,24	2,29	1,02	3,67	51,77	33,74	4,65	1,71	1,90
2019 APG	93,91	11,09	11,26	4,22	1,60	3,25	59,47	42,65	6,84	1,88	2,09
2018 APG	89,93	9,41	11,28	3,92	1,48	4,55	54,55	35,20	4,52	1,10	0,50
2017 APG	89,55	12,16	11,34	3,11	1,16	3,73	46,02	28,34	1,84	1,52	1,01
2017 APG	90,85	9,18	11,34	2,82	1,35	3,61	53,04	35,67	5,14	1,79	1,32
2017 APG	91,44	9,70	11,34	2,30	1,36	5,07	50,61	36,69	6,49	1,58	2,43
2018 FOM	91,88	11,27	11,37	2,40	2,07	5,18	61,34	45,18	7,49	1,21	0,47
2018 APG	91,63	9,78	11,39	2,98	1,62	4,27	61,35	45,34	7,84	1,34	1,50
2018 APG	89,37	9,74	11,39	3,85	1,59	3,43	61,13	42,22	6,80	1,34	0,63
2018 APG	88,65	9,79	11,40	3,66	1,45	4,21	61,18	43,09	6,82	1,37	1,78
2018 APG	91,57	9,57	11,42	1,92	1,56	4,78	55,46	42,14	7,58	1,27	1,20
2017 PEM	91,97	9,60	11,43	3,43	1,60	4,70	55,49	39,43	6,64	1,57	1,32
2016 FOM	90,62	8,00	11,45	2,72	1,04	3,11	53,60	35,06	5,12	1,78	2,33
2021 PEM	93,08	11,37	11,46	4,85	1,57	5,43	59,78	43,88	7,02	1,54	1,10
2016 FOM	92,14	8,63	11,46	1,63	1,24	3,56	57,39	38,44	6,04	1,38	2,53

2018 FOM	91,59	9,91	11,49	3,17	1,31	4,35	57,06	38,60	5,01	1,51	1,15
2018 FOM	91,60	9,29	11,51	2,44	1,43	4,30	54,08	38,55	6,27	1,54	1,49
2021 APG	89,78	8,66	11,52	3,72	1,28	4,69	56,66	38,45	5,03	1,60	1,45
2021 PEM	88,60	9,76	11,52	4,04	1,16	4,32	53,63	36,90	5,31	1,75	0,82
2018 FOM	92,05	8,90	11,53	2,31	1,58	3,88	57,35	42,40	7,22	1,43	1,29
2017 PRA	91,85	9,73	11,54	3,21	1,90	5,08	59,49	45,13	8,94	1,09	1,50
2019 APG	91,39	9,73	11,55	2,87	1,45	4,89	57,60	39,47	5,87	1,40	0,93
2021 APG	91,44	9,70	11,56	2,49	1,30	4,02	48,83	38,29	6,32	1,74	2,34
2016 FOM	93,24	11,58	11,56	2,90	1,22	3,23	59,56	39,77	6,27	1,39	2,21
2019 FOM	96,56	12,75	11,56	4,18	0,91	4,22	58,33	35,03	5,21	1,74	3,60
2018 FOM	90,09	9,38	11,56	3,01	1,26	4,55	58,16	39,64	5,47	1,94	1,44
2017 APG	91,96	8,83	11,57	3,79	1,74	4,80	57,92	41,81	6,91	1,36	1,60
2019 FOM	91,53	9,35	11,57	2,29	1,22	5,00	54,71	38,81	6,04	1,54	2,20
2019 FOM	91,05	9,75	11,60	3,63	1,27	5,00	54,34	38,22	6,86	1,82	3,00
2019 FOM	92,56	11,77	11,61	3,31	1,82	4,39	55,39	42,13	7,02	1,00	2,99
2019 FOM	90,93	9,87	11,62	2,66	1,30	4,95	54,53	38,20	5,97	1,59	2,68
2019 FOM	90,17	9,55	11,63	2,45	1,25	4,03	49,44	33,19	4,64	1,62	0,46
2016 APG	90,57	8,48	11,65	1,59	1,59	3,13	54,16	40,92	7,26	1,13	1,09
2017 PEM	91,53	8,51	11,66	3,98	1,58	3,64	46,30	34,04	6,67	2,06	2,05
2016 PEM	92,48	8,98	11,67	3,35	1,56	4,09	54,51	37,53	6,87	1,70	1,84
2018 APG	88,69	9,41	11,67	3,20	1,50	3,90	59,48	43,48	7,45	1,28	1,09
2017 PEM	91,92	7,92	11,68	2,19	1,48	3,29	46,67	31,58	5,31	2,06	2,41
2018 PRA	91,99	8,82	11,69	2,94	1,69	3,45	48,54	40,25	7,41	1,88	2,08
2021 PEM	91,56	9,90	11,69	4,04	1,41	4,40	53,73	38,62	6,16	1,84	1,36
2016 PEM	92,33	9,13	11,69	2,68	1,30	2,79	52,52	34,60	6,63	2,38	2,07
2021 PRA	93,59	9,93	11,71	2,35	1,57	5,29	48,30	41,38	7,76	1,32	2,11
2018 FOM	89,53	9,27	11,73	3,85	1,54	4,00	55,78	38,92	5,84	1,30	1,02
2016 APG	92,59	9,03	11,75	0,97	1,48	2,84	50,78	38,32	7,45	1,56	2,44
2018 APG	91,89	8,77	11,75	3,51	1,45	3,69	46,15	32,63	4,97	1,95	1,24
2017 PEM	91,92	8,39	11,75	2,20	0,83	5,62	41,32	30,09	3,21	2,53	3,23
2016 APG	89,67	8,71	11,76	2,41	1,46	3,17	50,26	36,18	5,15	1,51	1,72
2018 FOM	93,58	10,57	11,77	2,74	1,60	4,79	52,46	40,33	6,82	1,80	1,53
2021 APG	90,08	10,38	11,77	4,13	1,51	4,67	54,65	40,38	6,61	1,38	1,06
2016 PUA	91,65	10,54	11,77	2,66	1,59	4,16	51,48	40,77	8,65	1,45	2,41
2017 FOM	90,62	8,31	11,78	3,02	1,37	5,48	61,11	39,59	5,30	1,46	1,07
2017 APG	92,91	10,10	11,79	2,77	1,77	4,03	50,48	37,68	6,92	1,26	2,09
2018 FOM	93,55	9,95	11,80	2,63	1,22	5,19	55,17	38,62	4,82	1,90	1,54
2018 FOM	90,45	9,75	11,87	1,89	1,49	4,70	57,28	42,03	7,64	1,22	1,44
2018 APG	93,11	9,88	11,88	2,52	1,61	3,72	50,63	39,14	7,43	1,64	1,60
2017 FOM	89,04	9,20	11,89	4,30	1,18	4,42	49,05	35,09	5,28	1,99	1,52
2019 FOM	89,56	11,36	11,90	2,27	0,98	5,63	59,85	37,93	4,65	1,65	1,47
2018 FOM	90,44	8,37	11,90	3,68	1,49	4,34	62,98	40,81	5,79	1,65	0,85
2018 FOM	90,67	9,48	11,93	3,44	1,42	4,21	56,60	37,24	5,14	1,40	0,80
2018 FOM	89,67	8,42	11,94	2,43	1,45	4,79	58,13	41,90	7,08	1,38	1,00
2019 FOM	90,82	10,18	11,95	2,93	1,65	4,26	55,93	39,30	6,59	1,29	0,70
2016 APG	90,93	9,12	12,01	3,52	1,51	4,03	52,95	38,93	7,01	1,17	1,19
2016 APG	90,89	10,49	12,03	2,33	1,63	3,59	56,03	45,25	9,33	0,81	1,35
2021 PEM	90,88	10,70	12,04	4,45	1,20	4,78	48,82	35,37	4,36	1,20	1,40
2021 APG	91,43	9,23	12,05	1,85	1,17	5,41	51,59	36,66	5,37	1,60	1,61
2017 FOM	90,98	11,56	12,06	4,30	1,56	4,65	50,58	37,94	6,20	1,87	1,33

2017 FOM	89,54	9,55	12,08	4,98	1,19	5,71	64,12	36,47	3,18	1,38	1,56
2018 FOM	91,09	10,17	12,09	1,82	1,04	6,70	56,13	34,92	3,75	1,81	0,93
2017 PEM	91,39	9,72	12,13	2,97	1,39	5,53	51,13	36,19	5,58	1,49	1,63
2018 FOM	91,29	10,67	12,13	2,47	1,41	4,25	48,28	36,93	6,38	1,53	1,68
2018 APG	91,18	13,32	12,14	4,87	2,26	3,71	64,23	51,16	10,20	0,79	1,13
2017 FOM	93,87	12,14	12,16	3,19	1,49	5,81	59,42	37,82	5,25	1,24	0,74
2018 FOM	93,54	11,80	12,17	2,97	1,65	4,30	52,19	39,23	6,73	1,21	2,24
2017 PEM	91,59	9,21	12,20	3,88	1,53	3,89	44,63	32,39	5,86	2,29	1,82
2019 APG	92,15	10,04	12,21	2,07	1,10	5,89	56,14	38,53	6,12	1,64	2,03
2018 FOM	90,28	9,20	12,22	2,95	1,28	4,70	55,81	37,21	5,43	1,67	1,31
2017 PEM	91,45	10,45	12,22	3,94	1,48	3,31	54,34	35,36	5,57	1,78	1,25
2017 FOM	89,82	9,96	12,23	4,47	1,45	5,51	59,35	40,23	5,30	1,52	0,84
2017 APG	91,63	8,31	12,25	3,60	1,47	4,81	54,90	39,76	6,51	1,49	1,63
2018 FOM	93,03	11,61	12,26	2,62	1,55	3,96	48,50	37,28	6,83	1,64	1,39
2016 PEM	92,02	8,33	12,26	1,95	1,17	2,61	54,61	35,67	5,55	1,86	1,30
2016 APG	89,59	7,27	12,26	3,38	2,01	2,96	61,22	43,05	7,30	1,44	2,13
2019 FOM	89,97	10,11	12,27	4,12	1,05	4,83	67,45	38,29	5,07	1,79	1,44
2016 APG	89,63	9,11	12,27	3,22	1,68	3,69	58,26	42,04	7,16	1,11	0,79
2017 PEM	89,51	8,23	12,29	3,03	1,60	3,74	56,04	41,03	7,05	1,20	0,82
2019 FOM	92,13	9,30	12,29	3,06	1,22	4,23	46,69	30,96	4,55	1,88	0,96
2018 FOM	89,00	10,53	12,31	4,11	1,70	3,70	62,87	44,73	7,52	1,37	0,57
2018 FOM	89,89	9,02	12,32	2,84	1,15	5,32	54,45	34,11	4,15	1,58	1,16
2019 FOM	90,34	8,71	12,33	2,09	1,16	5,38	55,93	40,94	6,69	1,30	1,96
2021 FOM	92,01	14,14	12,34	2,22	0,92	5,33	58,67	36,61	3,91	1,89	2,08
2017 APG	90,93	8,58	12,34	3,40	1,78	4,99	57,63	42,47	7,76	1,21	1,34
2018 PEM	93,17	10,58	12,35	3,93	1,69	4,23	56,36	40,10	6,43	1,79	1,86
2017 PEM	89,80	9,72	12,36	3,54	1,19	4,24	50,91	34,06	5,67	1,61	2,09
2018 FOM	91,30	9,34	12,40	2,85	1,50	4,62	52,82	40,11	6,64	1,44	1,38
2018 FOM	89,80	9,91	12,40	3,40	1,54	4,49	58,46	40,47	6,41	1,41	1,38
2019 FOM	89,39	9,87	12,44	2,61	1,31	5,02	55,46	41,81	7,41	1,68	2,45
2018 FOM	92,97	10,07	12,45	2,63	1,43	4,47	52,17	37,40	6,03	1,74	2,53
2017 APG	92,27	10,93	12,45	3,04	1,60	6,02	55,18	40,13	7,87	1,20	1,66
2016 FOM	91,72	10,36	12,48	3,52	1,25	3,80	52,54	35,00	5,06	1,59	1,07
2021 APG	91,61	9,22	12,49	2,99	1,64	4,22	48,62	40,98	8,56	1,51	1,98
2016 PEM	92,97	9,61	12,50	3,23	1,27	4,31	56,43	32,85	4,39	2,37	1,28
2019 PEM	91,42	9,40	12,51	3,36	1,68	4,37	59,39	44,02	7,85	1,45	1,61
2016 APG	91,98	8,58	12,53	0,54	1,52	3,62	50,74	40,56	7,68	1,20	1,71
2016 APG	91,91	9,74	12,54	3,75	1,67	3,73	50,71	37,00	6,84	1,36	1,64
2019 APG	91,11	10,43	12,56	3,06	1,19	4,72	50,90	34,62	5,05	1,97	1,86
2016 PEM	91,01	9,73	12,56	3,53	1,21	3,25	52,62	34,56	4,67	1,79	1,84
2017 FOM	90,84	10,56	12,56	2,78	1,09	4,07	42,13	24,90	1,94	1,57	2,39
2018 PRA	92,63	8,28	12,57	3,28	1,57	4,22	52,85	40,66	7,55	2,19	0,61
2018 APG	92,33	8,78	12,59	2,37	1,74	4,72	55,92	43,23	8,21	1,37	0,99
2021 APG	92,76	9,05	12,60	2,12	0,98	4,71	47,80	30,99	3,90	2,17	1,82
2018 APG	92,37	8,38	12,62	2,93	1,34	4,64	53,88	39,63	6,23	1,49	2,14
2018 PRA	90,37	8,85	12,63	2,90	1,49	4,60	55,80	42,00	7,37	1,29	1,62
2017 FOM	91,27	12,04	12,63	4,05	1,71	4,81	52,02	40,10	7,93	1,33	2,18
2017 PEM	78,37	11,12	12,64	3,25	1,17	2,42	52,28	32,47	6,35	1,85	2,78
2018 APG	90,41	10,41	12,65	3,02	1,53	4,70	54,34	39,71	6,96	1,67	1,60
2019 APG	92,54	11,07	12,66	2,07	1,04	5,03	45,02	29,16	3,21	1,43	3,25

2016 PEM	91,21	8,92	12,67	1,70	1,14	3,59	46,39	30,11	3,55	1,96	1,52
2018 APG	91,49	10,59	12,70	3,51	1,71	4,34	56,58	40,56	6,93	1,54	1,51
2016 PRA	91,15	11,24	12,70	2,78	1,73	4,18	55,37	45,20	9,41	1,16	1,03
2017 APG	92,42	9,23	12,70	3,11	1,78	3,99	48,70	38,47	7,57	1,54	2,02
2018 PRA	92,17	10,82	12,73	2,73	1,74	4,44	51,76	44,00	8,43	1,51	1,29
2016 PEM	92,72	8,72	12,77	2,66	1,29	4,15	55,16	32,89	5,56	2,10	1,73
2018 FOM	93,07	9,82	12,77	2,45	1,19	5,55	46,66	31,96	3,85	2,00	2,32
2021 PRA	92,17	10,65	12,79	3,10	1,43	4,70	45,01	36,43	6,07	2,04	2,51
2021 APG	89,17	11,84	12,79	4,34	1,55	2,68	53,75	37,07	5,93	1,99	1,48
2016 APG	93,49	11,52	12,79	2,59	1,67	4,18	54,94	37,01	7,20	1,57	2,93
2021 FOM	90,27	11,21	12,80	3,87	1,30	4,33	60,18	37,43	4,50	1,66	1,71
2018 APG	92,70	9,40	12,84	2,16	1,50	4,30	50,25	38,98	7,22	1,69	1,33
2019 FOM	90,78	10,22	12,84	2,92	1,57	5,16	55,62	39,98	6,79	1,39	1,09
2018 FOM	92,00	9,70	12,84	2,35	1,02	5,18	46,73	30,07	3,17	1,86	2,39
2018 FOM	91,32	15,40	12,85	3,63	2,07	4,46	49,67	38,89	7,62	1,22	2,40
2017 PRA	91,50	8,06	12,85	2,73	1,57	6,83	54,71	43,77	8,22	1,39	1,17
2018 FOM	93,53	10,92	12,86	3,21	1,95	5,13	55,84	46,31	9,18	1,26	1,16
2018 FOM	90,04	9,78	12,86	2,57	1,22	5,89	51,03	35,63	4,79	1,43	1,08
2018 FOM	90,04	9,78	12,86	2,57	1,22	5,89	51,03	35,63	4,79	1,43	1,08
2018 APG	93,18	8,40	12,86	2,58	1,39	3,82	47,07	37,33	6,60	2,40	1,13
2017 APG	90,90	7,95	12,88	2,63	1,37	5,36	54,26	39,73	6,72	1,71	2,24
2018 APG	92,12	10,87	12,92	2,90	1,16	5,04	48,69	32,85	3,55	1,93	2,62
2017 PEM	90,64	10,23	12,95	4,33	1,35	4,61	52,73	36,03	5,08	2,12	1,35
2018 PRA	92,45	9,13	13,02	1,14	0,85	5,82	58,63	33,99	3,25	2,73	0,83
2017 PRA	92,88	8,95	13,02	3,37	1,98	5,39	52,04	47,12	10,78	1,19	1,26
2021 PRA	92,52	15,19	13,02	4,07	2,00	5,09	45,18	39,63	8,84	1,37	1,13
2018 APG	91,77	10,14	13,03	2,45	1,22	4,24	42,29	38,27	7,77	2,02	2,01
2018 APG	88,50	8,43	13,03	2,75	1,52	4,85	51,30	43,31	8,73	1,40	0,73
2016 PRA	92,55	8,32	13,07	2,80	1,77	4,73	51,85	39,68	8,04	1,29	2,39
2016 APG	91,25	9,36	13,08	1,19	1,25	3,71	48,12	32,96	3,80	1,55	1,55
2021 APG	90,02	9,54	13,08	5,47	1,73	5,01	55,34	40,14	7,62	1,38	0,95
2018 APG	90,18	10,82	13,10	3,35	1,44	4,36	54,03	35,76	5,42	1,70	1,58
2021 FOM	92,50	10,87	13,12	4,29	1,72	5,34	53,30	39,81	7,59	1,64	1,22
2021 APG	91,29	10,32	13,12	3,35	2,10	4,45	56,38	49,86	10,59	1,10	1,08
2019 APG	89,83	7,69	13,13	2,14	0,96	5,48	48,04	31,54	4,47	1,79	1,27
2019 FOM	90,70	10,01	13,13	2,91	0,87	4,74	52,89	33,28	3,59	1,98	2,79
2019 APG	92,63	10,93	13,13	1,96	1,44	4,65	51,70	39,53	7,52	1,69	1,35
2018 FOM	94,02	8,77	13,14	2,08	1,19	5,91	45,36	32,88	4,46	1,59	1,97
2017 APG	91,36	9,27	13,15	2,42	1,20	5,78	52,41	36,67	5,63	1,92	2,46
2019 FOM	90,53	11,04	13,17	4,05	1,20	4,43	54,54	33,95	4,35	1,92	1,42
2018 FOM	90,36	11,47	13,21	3,06	1,29	5,40	54,98	36,73	4,36	1,76	1,75
2019 APG	92,01	9,08	13,23	1,92	1,40	5,37	52,05	40,03	6,91	1,60	2,09
2021 PRA	88,52	8,31	13,26	3,41	1,56	5,09	53,22	47,03	9,25	1,07	not scanned
2018 PRA	92,62	8,12	13,27	2,01	1,31	4,82	49,00	38,94	6,99	2,22	1,15
2017 PUA	91,18	7,41	13,28	2,52	1,91	3,95	57,69	48,03	10,94	1,13	1,13
2017 PEM	92,61	10,25	13,30	3,33	1,35	4,03	52,96	34,67	5,12	1,90	1,58
2018 APG	93,34	9,43	13,34	2,14	1,37	5,05	46,84	36,07	6,36	1,71	1,55
2019 PRA	91,29	9,84	13,37	1,81	1,36	5,11	47,69	37,56	6,78	2,20	1,47
2017 PUA	92,81	9,08	13,38	3,03	1,24	6,00	43,23	37,42	7,11	1,60	1,93
2018 APG	92,33	9,26	13,40	1,54	0,94	5,89	59,87	36,52	3,73	2,72	0,77

2016 PRA	97,71	13,89	13,42	4,14	1,59	6,56	39,51	35,26	6,77	5,80	not scanned
2019 FOM	91,35	8,71	13,42	2,12	1,15	5,32	41,90	29,01	3,99	1,83	1,72
2018 PEM	89,08	11,32	13,43	5,77	1,93	4,09	57,93	42,19	7,13	1,42	1,17
2018 FOM	92,33	10,22	13,45	1,67	1,19	6,56	55,20	36,80	4,69	1,59	2,57
2018 FOM	91,83	10,05	13,47	1,39	1,37	6,54	46,56	38,13	6,81	1,66	1,23
2018 APG	92,97	10,13	13,47	2,77	1,91	5,34	52,47	45,40	9,32	1,30	1,56
2016 APG	91,51	8,53	13,48	2,72	1,10	3,38	49,45	33,58	3,98	1,76	1,82
2021 PRA	91,33	10,74	13,48	4,70	1,48	4,95	49,68	33,95	4,70	1,77	1,16
2018 APG	92,01	9,36	13,48	3,72	1,79	4,12	51,92	41,69	7,85	1,47	1,43
2019 APG	90,91	12,17	13,49	1,81	0,73	5,42	51,87	26,79	2,39	2,15	1,40
2018 APG	92,57	9,62	13,54	1,77	1,30	6,71	50,60	36,54	5,37	1,45	1,37
2021 PRA	91,87	9,01	13,55	2,05	1,41	4,90	40,07	35,95	6,89	1,69	2,96
2018 APG	91,13	11,06	13,58	2,39	1,75	5,07	49,35	39,06	8,03	1,35	1,17
2018 APG	93,70	12,16	13,62	4,49	2,19	4,25	53,75	40,46	8,02	1,36	1,86
2018 APG	92,80	9,83	13,66	2,42	1,11	6,11	48,75	31,82	3,45	1,86	1,69
2021 APG	93,67	10,03	13,67	2,21	1,80	5,70	52,19	43,12	8,92	1,19	1,05
2017 FOM	91,67	10,91	13,68	3,46	1,77	5,33	48,89	39,12	7,67	1,41	0,87
2018 APG	92,21	9,81	13,69	3,25	1,60	4,82	51,87	39,49	6,98	1,62	2,03
2018 APG	93,70	11,63	13,71	4,09	1,63	5,53	46,89	38,97	6,72	1,57	1,43
2017 APG	93,07	9,84	13,72	3,12	1,55	6,72	49,79	42,72	8,01	1,21	1,05
2018 APG	88,79	8,43	13,72	4,45	1,64	3,78	54,84	41,00	7,76	1,87	0,92
2021 APG	92,55	10,28	13,72	2,44	1,02	5,66	52,21	37,34	5,53	1,85	2,38
2021 APG	91,83	10,49	13,73	3,05	1,36	5,12	52,47	39,37	6,68	1,66	2,21
2018 APG	91,74	8,94	13,75	3,84	1,57	4,49	58,86	41,60	6,91	1,89	0,46
2018 APG	90,63	10,19	13,77	3,57	1,87	4,94	50,04	41,02	8,18	1,39	0,88
2018 FOM	91,05	10,30	13,79	1,53	1,41	6,57	43,54	35,11	5,85	1,27	2,00
2018 APG	90,10	10,45	13,82	4,43	1,93	4,79	53,48	43,44	7,95	1,36	1,18
2016 APG	91,21	8,76	13,82	3,31	1,74	4,58	51,72	40,36	8,00	1,62	1,94
2017 PRA	92,99	9,20	13,83	2,53	1,87	6,46	53,04	42,66	7,88	1,36	1,41
2018 APG	90,68	9,21	13,85	2,98	1,55	4,44	51,83	38,01	6,85	2,21	0,22
2021 PRA	91,72	13,86	13,86	3,89	1,84	5,68	51,61	42,18	8,69	1,23	1,31
2016 APG	91,17	8,57	13,87	3,01	1,67	4,29	52,82	43,93	8,35	1,11	1,14
2021 APG	90,98	10,73	13,87	4,35	1,82	5,26	51,58	42,86	8,54	1,21	1,25
2018 APG	91,23	9,88	13,87	3,12	1,72	5,16	53,38	41,58	7,36	1,63	1,56
2018 APG	90,57	9,04	13,90	3,40	1,23	5,15	52,22	34,56	5,16	1,99	1,16
2017 APG	91,34	11,10	13,92	3,61	1,82	3,92	50,46	38,68	8,08	1,34	1,59
2018 APG	88,10	8,60	13,94	3,80	1,60	3,61	54,67	46,80	8,60	1,53	not scanned
2021 APG	90,83	9,23	13,98	3,77	1,70	4,76	48,83	40,39	8,70	1,89	1,76
2016 APG	87,62	8,69	14,07	2,55	1,62	2,93	60,96	45,21	7,92	1,32	1,09
2016 APG	91,40	8,98	14,07	3,00	1,91	2,94	49,22	37,70	7,62	1,52	1,86
2018 APG	91,48	10,80	14,07	2,01	1,50	6,50	44,99	37,17	6,68	1,50	1,79
2017 PRA	90,94	9,90	14,07	4,08	1,92	6,23	49,05	43,62	9,20	1,39	1,40
2017 PUA	90,97	8,45	14,07	2,51	1,58	6,52	52,94	42,85	8,19	1,54	1,39
2018 APG	93,38	14,00	14,11	3,75	1,79	4,46	54,74	40,78	7,55	1,20	1,11
2019 APG	90,16	8,70	14,13	2,64	0,88	5,61	60,96	33,45	4,20	2,93	1,20
2018 APG	92,65	9,40	14,13	3,46	1,80	4,60	53,58	43,61	8,72	1,55	1,63
2017 PRA	91,79	9,97	14,16	3,28	1,47	5,81	47,56	34,30	6,83	1,78	1,18
2016 APG	91,95	8,56	14,17	1,24	1,51	3,86	47,38	37,53	7,68	1,48	2,46
2019 APG	91,86	9,62	14,17	2,40	0,88	5,95	52,93	32,91	4,34	2,29	2,38
2021 PRA	92,33	7,37	14,18	2,52	1,48	5,52	43,84	43,13	9,65	1,90	1,36

2018 PRA	92,61	12,46	14,19	2,44	1,91	4,90	44,63	41,13	9,13	1,52	0,32
2017 APG	91,86	9,51	14,25	3,88	2,01	5,38	50,97	42,49	8,91	1,16	1,23
2018 APG	92,41	11,15	14,25	2,53	1,73	6,51	50,56	39,35	7,23	1,36	1,13
2016 APG	91,04	9,13	14,25	3,62	1,79	4,73	56,19	42,91	8,18	1,39	1,42
2018 PRA	91,99	8,29	14,28	1,94	1,59	6,61	53,16	44,84	9,34	1,45	0,00
2017 PEM	91,84	11,66	14,29	5,40	1,68	4,74	50,29	35,45	5,54	1,79	1,19
2019 PRA	93,01	9,49	14,30	2,32	1,55	6,51	51,45	44,60	9,61	1,38	1,17
2018 APG	89,52	11,04	14,31	3,74	1,68	5,18	57,11	42,57	7,84	1,38	0,87
2018 APG	92,42	9,40	14,34	3,14	1,41	5,83	53,12	38,53	6,21	1,78	1,88
2018 APG	91,69	10,21	14,36	2,71	1,62	5,41	44,84	36,45	6,79	1,78	0,91
2019 PRA	90,77	14,63	14,36	3,95	1,49	5,11	52,87	36,73	5,62	1,80	2,54
2018 FOM	89,27	10,86	14,38	4,75	1,68	4,33	57,07	40,32	6,94	1,63	1,20
2018 PRA	89,69	9,09	14,40	4,27	1,60	4,82	55,63	42,44	7,93	1,56	0,75
2019 APG	90,95	9,14	14,43	2,09	1,62	6,43	45,09	40,70	8,48	1,73	1,64
2021 PUA	91,93	8,35	14,44	2,58	1,32	6,98	42,43	39,75	8,29	1,69	1,59
2017 PUA	90,41	7,12	14,44	2,68	1,62	5,49	57,00	43,89	9,37	1,52	1,33
2018 FOM	91,15	10,37	14,48	2,72	1,44	6,08	50,19	36,10	5,40	1,72	1,83
2019 APG	90,55	9,33	14,48	2,34	1,63	6,00	53,52	43,88	8,55	1,34	0,99
2016 FOM	92,28	12,92	14,49	3,03	1,25	7,99	50,64	35,80	5,86	1,64	3,02
2019 APG	89,70	11,13	14,50	3,41	1,41	4,77	43,10	28,76	4,43	1,48	1,09
2018 APG	91,19	8,90	14,52	2,83	1,34	5,04	48,69	35,84	6,14	2,04	1,03
2018 APG	92,08	9,62	14,56	1,43	0,85	6,36	58,13	34,00	3,18	2,79	0,73
2018 APG	93,13	10,20	14,59	3,04	1,60	6,43	52,16	39,69	6,43	1,51	0,96
2017 PUA	91,83	8,91	14,65	2,69	1,58	4,98	49,46	38,92	7,50	1,42	1,82
2018 APG	92,12	10,44	14,66	1,81	1,64	6,56	49,79	42,95	9,23	1,51	1,25
2018 APG	92,57	9,65	14,68	1,75	1,45	5,91	45,81	36,94	7,47	2,41	0,57
2018 APG	93,27	10,60	14,69	2,30	1,43	6,48	49,28	36,79	5,68	1,61	1,59
2018 APG	91,21	9,60	14,69	2,89	1,43	6,42	48,51	36,51	5,64	1,58	1,08
2018 APG	90,89	9,49	14,70	2,64	1,31	6,83	50,27	35,80	4,83	1,43	0,87
2018 APG	93,11	7,98	14,71	3,48	1,58	4,91	47,11	37,80	7,22	2,10	0,78
2018 APG	93,02	9,48	14,71	2,51	1,79	6,30	51,34	44,33	8,94	1,44	0,95
2017 APG	93,18	8,54	14,72	3,06	1,66	6,15	50,65	43,81	9,41	1,67	0,65
2017 PRA	91,94	9,51	14,75	3,35	1,41	5,96	46,71	33,84	6,64	1,80	1,32
2018 APG	91,00	10,32	14,75	2,62	1,40	5,27	49,74	37,22	6,71	1,33	1,30
2021 PUA	90,42	8,37	14,77	3,78	1,64	4,91	47,56	43,56	9,11	1,61	1,37
2017 PUA	92,93	8,69	14,79	3,03	1,73	7,59	47,02	46,12	9,91	1,24	1,13
2021 PRA	92,20	9,08	14,79	3,44	1,62	6,26	45,50	40,76	8,26	1,62	1,21
2018 APG	91,10	9,07	14,80	2,38	1,48	6,06	52,59	43,35	8,62	1,52	0,97
2021 APG	91,56	9,73	14,81	2,19	1,19	5,99	49,87	39,25	6,97	1,88	2,38
2017 PRA	92,21	8,88	14,83	2,96	1,40	6,13	46,21	35,23	6,03	1,88	2,55
2019 APG	92,76	10,85	14,84	2,33	1,92	6,52	50,64	42,30	8,66	1,09	1,00
2018 PRA	91,54	9,55	14,85	2,01	1,59	6,18	46,43	40,39	8,31	1,69	0,88
2019 PRA	93,01	10,22	14,88	2,16	1,72	6,01	49,70	43,45	9,15	1,57	1,36
2017 PRA	90,88	8,88	14,89	2,89	1,32	6,99	43,54	38,49	7,64	1,63	1,38
2017 PRA	90,35	11,72	14,90	3,26	1,71	6,20	46,39	36,63	7,82	1,21	1,18
2018 APG	87,66	9,81	14,92	3,87	1,43	5,12	55,36	40,87	7,09	1,44	1,07
2017 PRA	91,64	10,28	14,95	3,09	1,65	5,68	50,29	39,31	8,09	1,53	1,30
2018 FOM	90,96	10,19	14,95	3,29	1,15	6,00	47,42	31,19	3,62	1,93	2,27
2019 PRA	92,40	10,62	14,97	1,84	1,47	5,51	43,12	36,84	8,01	2,21	1,91
2018 PRA	92,06	10,11	14,98	2,18	1,76	6,71	51,29	44,32	8,94	1,39	1,08

2018 APG	88,31	10,42	14,99	5,01	1,90	4,36	58,38	44,66	8,46	1,22	0,84
2021 PUA	91,47	9,71	15,03	4,42	1,80	6,22	50,27	46,30	9,75	1,14	0,32
2018 PRA	91,41	9,79	15,04	2,61	1,54	4,84	46,34	36,94	6,84	2,13	1,10
2017 PUA	91,73	9,37	15,05	3,58	1,65	6,55	46,72	46,22	9,48	0,99	0,84
2021 PRA	92,55	8,61	15,05	2,99	1,27	6,14	43,98	39,73	7,82	1,82	1,92
2018 APG	91,65	10,04	15,07	3,49	1,94	5,53	50,77	42,78	8,78	1,14	1,64
2016 FOM	91,29	11,47	15,08	5,09	1,50	4,11	59,51	39,79	6,34	1,39	1,65
2017 PRA	92,01	10,77	15,08	3,44	1,72	5,63	48,05	37,15	7,66	1,48	1,29
2017 PUA	90,60	7,82	15,08	3,24	1,48	6,94	47,44	46,23	9,88	1,15	0,60
2017 PRA	89,82	8,90	15,08	3,81	1,53	6,52	48,56	42,27	8,38	1,42	0,73
2019 FOM	90,05	9,40	15,09	3,45	1,67	5,56	53,18	41,06	7,96	1,29	1,16
2017 PUA	91,92	11,50	15,14	4,20	1,79	5,74	44,44	39,92	8,57	1,22	0,57
2018 FOM	93,56	10,02	15,16	2,74	1,03	6,45	47,45	32,22	5,00	2,61	2,41
2021 PRA	92,60	9,45	15,18	3,19	1,47	5,32	46,15	41,43	8,58	1,50	1,24
2017 PUA	92,78	9,20	15,19	3,18	1,98	6,53	52,13	43,73	9,12	1,31	1,15
2018 PRA	91,86	10,70	15,20	3,74	1,70	4,91	50,60	39,83	7,10	1,57	0,95
2017 PRA	91,26	9,00	15,22	2,80	1,52	5,33	45,73	35,72	8,15	1,75	1,42
2018 APG	92,34	11,90	15,24	3,94	1,53	4,99	51,08	34,65	5,27	1,99	1,82
2021 PRA	89,27	9,90	15,25	3,00	1,38	6,07	47,18	38,66	8,07	2,06	2,39
2018 PRA	89,92	12,86	15,26	2,98	1,59	5,13	44,75	36,29	7,07	1,55	1,47
2018 APG	91,61	10,74	15,26	2,52	1,65	5,36	41,95	37,30	7,94	1,48	2,23
2017 PRA	93,03	12,20	15,27	3,25	1,69	7,35	52,74	40,16	7,38	1,36	0,90
2021 PRA	90,68	9,11	15,28	4,70	1,73	6,25	45,61	42,43	9,19	1,60	1,46
2016 PUA	93,94	7,61	15,29	1,92	1,82	6,17	50,00	44,31	10,15	1,45	1,96
2019 PRA	90,81	9,68	15,31	2,74	1,59	5,67	52,14	39,97	7,73	1,73	1,12
2018 PRA	91,87	9,98	15,32	2,26	1,70	6,11	43,99	38,79	8,03	1,60	0,87
2017 PRA	91,16	10,31	15,34	2,42	0,95	6,27	43,69	25,84	2,18	1,79	3,17
2019 APG	91,33	10,18	15,35	2,81	1,46	6,27	42,64	38,11	7,84	1,59	2,30
2021 APG	91,60	9,96	15,36	4,51	1,86	5,21	47,37	41,93	8,84	1,46	1,23
2017 PUA	92,28	9,69	15,37	3,79	2,04	6,83	48,05	39,20	8,44	1,48	1,57
2017 PUA	89,87	9,04	15,37	3,32	1,37	6,41	41,63	37,32	7,68	1,44	1,16
2017 PRA	92,20	10,58	15,39	2,75	1,57	7,24	46,26	38,25	8,18	1,78	1,93
2018 PRA	88,19	8,90	15,40	3,34	1,45	5,21	52,12	42,09	8,13	1,57	0,95
2017 PRA	91,73	9,15	15,40	4,18	1,74	6,69	48,21	43,51	9,28	1,36	0,68
2018 FOM	90,91	9,97	15,41	3,23	1,37	6,24	50,09	35,10	4,92	1,56	1,04
2017 PRA	92,00	9,52	15,42	2,74	1,48	6,39	43,26	35,36	7,38	1,82	1,66
2018 PRA	91,06	10,65	15,42	4,38	1,86	4,88	50,66	40,33	8,20	1,71	0,41
2018 PRA	89,60	9,05	15,43	2,32	1,44	5,68	47,11	37,39	7,25	1,90	1,08
2017 PUA	91,10	9,23	15,45	2,87	1,66	6,55	49,83	41,06	8,39	1,15	1,55
2018 PRA	90,63	8,72	15,45	3,69	1,76	5,47	49,20	42,10	8,95	1,49	0,26
2016 PUA	90,92	8,21	15,46	2,75	1,39	3,89	50,42	37,97	7,72	1,56	2,08
2017 PUA	91,75	11,51	15,46	3,72	2,32	5,42	53,21	43,55	9,94	1,31	1,52
2018 PRA	86,77	8,50	15,48	4,07	1,51	5,10	50,48	39,72	8,01	1,54	0,90
2019 PRA	90,16	14,63	15,49	2,28	1,59	6,72	49,10	38,61	8,33	1,30	1,20
2021 PRA	90,75	9,06	15,50	3,02	1,07	6,44	45,45	35,85	6,30	2,07	2,25
2018 PRA	92,50	9,74	15,51	2,55	1,50	5,31	45,98	37,35	6,67	2,19	1,89
2019 PRA	90,78	8,92	15,51	2,97	1,20	6,62	50,14	38,15	7,92	2,11	3,12
2021 PUA	92,50	11,52	15,53	2,64	1,71	4,95	39,98	35,18	8,02	1,83	1,60
2018 PRA	91,75	10,32	15,54	2,25	1,66	6,37	46,54	38,64	7,76	1,68	1,41
2017 PRA	92,15	9,66	15,54	3,36	1,42	6,38	44,70	33,13	6,68	1,83	1,46

2018 PRA	89,25	9,05	15,55	3,00	1,85	5,24	45,50	40,60	9,30	1,68	0,22
2018 PRA	90,76	9,39	15,57	2,07	1,42	5,93	46,80	38,06	7,55	1,88	1,47
2018 PRA	89,30	8,99	15,57	3,21	1,35	5,27	51,19	38,99	7,03	2,46	1,15
2018 FOM	92,37	9,40	15,58	2,68	1,28	6,46	45,92	32,26	5,20	2,40	1,80
2018 PRA	88,76	8,66	15,58	3,05	1,46	6,21	48,18	40,61	8,54	1,72	0,45
2018 PRA	88,76	8,66	15,58	3,05	1,46	6,21	48,18	40,61	8,54	1,72	0,45
2017 PRA	92,08	10,99	15,58	3,52	1,54	7,50	46,25	36,33	7,48	1,68	2,03
2017 PRA	91,65	10,58	15,59	3,05	1,62	6,34	48,34	38,83	8,04	1,35	1,82
2019 PRA	91,32	11,84	15,59	2,39	1,65	5,94	45,23	39,18	8,20	1,48	1,60
2018 APG	92,14	11,18	15,61	3,72	1,34	5,48	43,13	30,49	4,20	2,08	2,23
2018 PRA	91,61	14,41	15,62	3,96	2,01	4,92	48,71	43,53	9,55	1,23	0,70
2019 FOM	90,73	11,91	15,63	2,25	1,15	6,52	48,95	32,00	4,05	1,94	1,31
2016 APG	90,63	9,59	15,64	2,54	1,76	4,81	45,11	36,57	7,04	1,46	1,98
2019 PRA	91,44	10,66	15,66	2,25	1,45	6,56	44,21	38,32	8,02	1,54	1,15
2018 PRA	93,39	9,78	15,67	3,22	1,61	6,28	45,20	39,98	8,32	1,73	1,37
2017 PRA	89,67	8,76	15,68	2,78	1,77	5,17	51,15	41,02	9,03	1,55	1,25
2018 PRA	90,69	10,66	15,69	2,80	1,76	5,73	45,15	39,34	8,15	1,52	0,74
2018 PRA	91,33	10,66	15,72	4,37	1,88	5,74	49,90	43,19	8,75	1,29	1,27
2019 APG	90,64	9,52	15,73	2,99	1,67	6,39	50,38	40,46	7,67	1,36	1,02
2018 PRA	88,33	10,47	15,74	5,11	1,64	4,68	51,95	39,24	7,58	1,62	0,66
2018 PRA	90,22	8,59	15,75	1,95	1,43	6,88	49,57	40,70	8,12	1,71	1,03
2021 APG	90,60	9,37	15,75	3,55	1,33	5,52	44,11	29,81	4,79	1,67	1,08
2018 PRA	91,44	9,78	15,76	3,36	1,71	5,46	46,25	37,46	7,09	1,82	1,00
2016 PRA	89,42	9,02	15,78	4,04	1,71	4,48	53,24	39,87	7,34	1,45	1,22
2018 PRA	91,92	9,24	15,79	2,62	1,32	5,03	49,19	34,74	5,41	2,73	0,64
2016 APG	91,43	8,80	15,79	2,68	1,47	5,47	45,04	36,29	5,99	1,41	1,79
2019 APG	90,51	9,79	15,81	2,49	1,45	7,20	49,21	41,21	8,24	1,49	1,43
2016 APG	91,48	8,87	15,81	3,09	1,36	7,27	51,61	36,61	5,43	1,69	1,70
2017 PRA	90,86	8,62	15,82	3,61	1,58	7,32	53,80	39,98	7,85	1,38	1,40
2016 PRA	90,86	10,15	15,82	1,54	1,62	3,64	39,89	33,96	7,85	1,87	2,08
2021 PRA	91,82	9,34	15,82	1,41	1,66	7,28	45,19	38,88	8,21	1,45	1,35
2018 PRA	92,73	8,09	15,82	1,92	1,48	6,73	47,45	41,50	8,51	1,63	1,59
2018 PRA	92,45	8,99	15,83	3,76	1,78	5,51	49,45	40,67	7,61	1,64	1,08
2018 PRA	92,79	9,11	15,85	3,26	1,54	5,97	45,26	36,74	7,10	1,94	0,81
2016 PUA	91,05	8,96	15,85	2,45	1,50	5,04	50,11	41,03	8,23	1,44	1,65
2018 PRA	91,48	10,65	15,86	2,83	1,58	5,92	47,92	41,15	8,18	1,45	1,18
2021 PUA	91,11	8,37	15,87	2,84	1,79	5,91	44,38	43,49	9,49	1,44	1,90
2018 PRA	91,06	9,08	15,88	2,99	1,41	6,18	43,90	38,52	7,39	1,56	1,13
2018 PRA	91,36	10,48	15,89	2,36	1,62	6,35	45,56	41,34	8,58	1,38	0,61
2017 APG	90,49	10,27	15,89	3,07	1,41	5,58	39,63	32,06	7,23	1,73	1,28
2016 PRA	95,85	14,38	15,90	3,91	1,43	8,60	40,59	35,31	6,20	3,76	not scanned
2019 PRA	90,48	9,35	15,90	2,05	1,37	6,49	47,08	38,90	7,52	1,78	2,01
2018 PRA	91,96	8,23	15,90	1,92	1,35	6,39	44,13	36,32	7,27	2,20	1,01
2019 PRA	92,13	10,64	15,91	3,57	1,65	5,87	48,49	39,26	7,83	1,57	1,11
2018 APG	93,36	10,08	15,92	2,55	1,58	6,09	47,41	39,61	7,74	1,95	1,22
2021 APG	92,25	14,24	15,92	2,07	1,38	5,51	33,96	29,81	7,53	1,63	1,55
2019 PRA	91,36	9,20	15,94	2,75	1,65	6,23	48,95	41,69	9,07	1,53	1,39
2018 PRA	90,62	9,38	15,94	4,31	1,73	5,02	49,30	38,58	7,59	1,86	0,93
2021 PRA	90,57	10,41	15,96	2,65	1,56	6,87	45,14	36,97	7,25	1,56	1,70
2018 PRA	92,43	10,19	15,98	2,19	1,58	6,33	43,58	39,23	8,22	1,66	0,90

2021 PRA	92,32	10,38	15,98	2,34	1,73	6,93	48,05	42,56	9,11	1,63	1,16
2017 PRA	92,13	13,56	15,99	2,87	1,54	6,81	44,95	34,24	7,61	1,77	1,27
2021 PRA	92,92	9,69	15,99	4,90	2,01	6,19	44,84	43,05	9,83	1,20	1,18
2019 PRA	89,80	9,81	16,00	3,61	1,57	6,46	52,06	42,46	9,37	1,54	0,72
2018 PRA	91,53	8,84	16,03	2,25	1,77	7,31	52,14	45,19	9,52	1,23	0,79
2019 PRA	91,78	9,80	16,04	2,37	1,43	6,36	44,68	38,54	7,20	1,80	1,89
2017 PRA	64,57	9,92	16,04	4,97	2,14	6,39	45,79	38,77	9,26	1,10	0,83
2018 PRA	91,38	9,00	16,05	2,38	1,61	6,78	49,16	40,89	8,41	1,65	1,25
2018 PRA	91,38	9,00	16,05	2,38	1,61	6,78	49,16	40,89	8,41	1,65	1,25
2019 PRA	89,64	9,56	16,06	2,95	1,39	7,07	50,44	41,94	8,40	1,57	2,33
2017 APG	91,09	9,81	16,09	3,44	1,45	6,19	41,94	33,71	7,20	1,82	1,41
2018 PRA	90,66	9,94	16,09	3,39	1,52	6,37	50,31	39,51	7,36	1,76	1,24
2018 PRA	90,66	9,94	16,09	3,39	1,52	6,37	50,31	39,51	7,36	1,76	1,24
2018 PRA	92,06	10,12	16,10	4,06	1,70	5,92	45,82	37,15	7,71	2,02	1,35
2018 PRA	93,17	10,50	16,11	2,50	1,36	6,42	41,76	34,07	6,50	1,88	0,93
2018 PRA	92,15	9,34	16,13	2,81	1,61	6,58	47,04	39,93	7,81	1,38	1,39
2017 PUA	90,76	9,83	16,14	5,30	1,90	7,41	52,32	50,45	10,16	1,16	0,58
2018 PRA	88,57	14,92	16,15	3,60	1,70	4,67	45,34	34,21	6,94	1,69	1,51
2017 APG	91,28	10,96	16,15	3,77	2,10	5,41	52,46	39,61	8,16	1,51	1,54
2018 PRA	91,63	10,55	16,16	2,45	1,51	6,27	44,76	37,78	7,54	1,78	2,09
2018 APG	88,99	10,07	16,16	4,62	1,59	5,09	50,39	38,21	7,25	1,77	1,09
2021 PUA	90,55	9,15	16,17	3,50	1,76	6,01	48,28	45,23	9,66	1,41	0,88
2018 PRA	92,27	9,77	16,17	2,54	1,59	6,20	46,06	38,92	8,08	1,93	1,86
2016 APG	87,85	10,54	16,17	4,33	2,10	3,86	55,68	47,51	9,24	0,95	1,58
2021 PRA	90,29	9,83	16,19	2,61	1,15	5,89	42,86	33,28	6,06	2,01	2,12
2016 PRA	90,56	8,08	16,20	2,14	1,33	5,03	44,88	34,20	7,64	2,05	2,01
2018 PRA	88,17	11,15	16,21	2,86	1,38	5,85	40,10	33,58	6,50	1,86	0,85
2016 PRA	92,67	9,03	16,21	2,99	1,78	4,97	51,94	43,52	9,66	1,29	1,43
2019 APG	88,52	9,62	16,21	3,69	1,52	5,01	42,53	33,92	6,59	1,93	2,06
2021 PRA	90,70	9,29	16,22	3,34	1,30	7,05	42,90	39,08	7,60	1,53	1,15
2018 PRA	93,59	10,67	16,22	4,11	2,03	6,36	52,40	45,12	9,34	1,41	0,58
2019 PRA	89,70	10,10	16,23	3,16	1,53	6,53	49,04	40,97	8,30	1,68	1,52
2021 PUA	88,76	12,08	16,24	4,23	1,63	6,29	45,01	38,45	8,16	1,34	1,26
2021 PRA	90,96	10,17	16,24	2,43	1,29	6,56	47,73	39,05	7,76	2,00	2,14
2019 PRA	92,54	12,29	16,24	4,03	2,06	6,37	46,24	40,16	8,79	1,87	1,45
2018 PRA	92,44	9,92	16,24	2,80	1,62	6,16	45,74	37,62	7,84	1,96	1,76
2018 PRA	90,04	10,03	16,25	4,96	1,56	5,83	55,57	37,55	6,21	1,68	1,13
2018 PRA	91,54	10,48	16,27	2,08	1,51	7,11	46,14	38,58	7,82	1,69	1,61
2017 PRA	90,38	9,72	16,27	4,62	2,15	6,55	55,71	45,59	9,80	0,83	0,76
2018 PRA	88,01	9,73	16,27	4,38	1,65	6,33	51,77	40,99	8,19	1,31	1,12
2017 PUA	93,05	9,70	16,28	3,81	1,74	7,28	44,56	42,54	9,21	1,11	0,64
2017 PUA	90,73	10,07	16,29	3,28	1,69	6,79	47,50	37,59	8,03	1,53	1,10
2017 PUA	91,62	14,46	16,29	3,80	1,57	7,03	46,01	36,29	7,67	1,49	1,08
2018 PRA	93,24	12,27	16,31	3,90	2,40	5,28	50,91	47,43	11,21	1,07	0,93
2021 PRA	91,83	8,69	16,31	3,63	1,62	6,59	44,19	37,65	7,81	1,41	1,30
2017 PUA	89,98	10,61	16,32	3,59	1,68	7,50	43,98	40,13	8,58	1,23	0,67
2018 APG	91,40	9,78	16,32	2,60	1,56	5,85	39,68	36,10	7,51	1,70	2,12
2018 APG	90,65	7,52	16,32	2,49	1,36	6,47	47,64	41,09	8,96	1,77	0,60
2018 APG	92,07	8,22	16,35	3,27	1,62	5,92	44,65	38,16	7,72	2,07	0,94
2016 APG	88,78	10,25	16,35	2,56	1,47	3,83	50,86	36,12	6,35	1,88	1,45

2021 PRA	92,70	12,39	16,36	2,88	1,35	5,57	49,31	36,74	6,59	1,92	3,02
2021 PUA	91,36	10,53	16,37	2,75	1,56	7,59	45,82	40,87	8,50	1,62	0,98
2017 PUA	92,49	9,36	16,37	4,02	1,53	7,43	41,96	36,22	7,56	2,03	1,54
2017 PRA	88,99	9,65	16,37	3,17	1,66	6,65	51,96	39,98	8,32	1,20	1,29
2018 APG	92,16	9,30	16,37	2,32	1,47	5,96	43,28	35,70	6,77	1,82	1,40
2016 PUA	92,00	7,38	16,38	2,12	1,70	6,07	49,89	42,70	9,48	1,42	2,02
2021 PUA	92,38	9,57	16,38	2,99	1,59	7,51	42,16	42,50	8,72	1,54	1,23
2018 PRA	91,74	8,86	16,39	2,66	1,83	7,28	51,10	43,83	9,26	1,40	0,70
2021 PRA	89,85	10,11	16,39	2,85	1,64	6,12	46,16	39,12	8,37	1,70	0,99
2017 PUA	90,88	8,73	16,41	3,27	1,73	6,22	53,71	42,92	9,29	1,34	1,10
2018 APG	91,58	11,33	16,41	4,21	1,96	5,87	52,00	43,52	9,29	1,28	0,80
2016 PUA	91,36	9,99	16,42	2,33	1,78	5,79	48,35	41,53	9,00	1,26	1,29
2016 PRA	89,86	9,37	16,42	2,79	1,48	3,80	48,99	37,71	7,94	1,55	1,74
2017 APG	92,72	13,48	16,44	3,62	1,76	7,69	49,56	37,11	7,21	1,16	1,16
2018 PRA	91,03	9,80	16,44	4,41	1,74	4,47	50,31	38,10	7,60	1,84	0,49
2018 PRA	90,72	8,95	16,45	4,08	1,75	5,34	48,49	38,12	7,04	1,94	0,79
2018 PRA	90,93	9,82	16,45	3,35	1,69	7,07	47,98	41,81	8,86	1,27	0,83
2017 PRA	91,26	10,17	16,46	5,32	1,84	6,90	42,43	35,15	6,54	1,84	1,25
2016 PRA	90,59	9,45	16,47	3,24	1,69	5,42	45,84	37,89	8,58	1,62	1,62
2018 PRA	92,41	11,28	16,47	2,04	1,58	6,51	40,69	36,11	7,58	1,85	1,44
2018 PRA	89,82	9,57	16,47	3,11	1,62	6,46	45,73	37,17	7,38	1,62	1,34
2018 PRA	91,33	9,28	16,48	3,23	1,69	6,07	45,60	38,95	8,44	1,52	0,61
2019 PRA	88,38	9,13	16,48	3,31	1,44	6,34	48,69	41,05	8,51	1,65	1,36
2016 PRA	90,58	9,40	16,48	3,54	1,61	6,79	50,53	40,17	8,57	1,34	1,76
2019 PRA	90,30	10,04	16,49	3,47	1,32	6,16	48,39	38,02	7,26	1,75	1,95
2018 PRA	93,41	10,31	16,51	2,18	1,68	8,00	48,60	44,11	8,56	1,47	1,00
2018 PRA	91,96	13,46	16,52	1,91	1,72	7,11	44,80	38,33	8,26	1,36	1,63
2016 PRA	89,90	9,77	16,53	4,30	1,73	6,39	51,24	42,03	8,85	1,23	1,02
2018 PRA	90,23	10,15	16,54	2,92	1,70	5,89	45,83	40,59	8,58	1,54	1,34
2016 APG	88,74	10,33	16,55	2,36	1,98	4,59	52,54	44,31	9,17	1,26	0,74
2018 PRA	92,76	10,43	16,55	1,97	1,50	6,07	41,24	35,52	7,70	1,82	1,88
2017 PRA	92,16	10,89	16,55	3,42	1,61	5,79	44,10	35,26	7,47	1,76	1,24
2017 PEM	91,84	9,03	16,56	3,56	1,54	8,34	52,92	42,10	8,20	1,43	1,35
2018 PRA	88,53	13,89	16,56	2,97	1,83	8,03	48,74	38,28	6,32	0,86	1,43
2021 PRA	90,34	10,76	16,57	3,66	1,71	5,80	44,75	38,57	8,15	1,68	1,55
2019 PRA	90,54	11,16	16,57	2,46	1,64	5,96	41,18	36,61	7,65	1,94	2,12
2018 PRA	93,78	9,84	16,57	2,51	1,63	6,94	44,58	40,69	8,20	1,76	0,50
2017 PUA	90,48	8,73	16,60	3,04	1,76	5,17	52,38	43,02	9,38	1,26	1,03
2019 PRA	89,59	9,69	16,63	3,85	1,34	5,95	50,09	37,42	6,87	1,53	1,53
2016 PUA	91,93	7,15	16,64	2,39	1,73	6,18	49,50	40,58	9,38	1,44	1,83
2017 PUA	91,16	9,15	16,64	3,43	1,62	5,38	44,03	36,67	8,44	1,73	1,52
2018 PRA	92,56	8,88	16,65	3,11	1,88	7,27	50,07	44,19	9,56	1,25	1,37
2021 FOM	93,43	10,53	16,65	5,73	2,07	5,91	51,83	45,21	9,52	1,17	0,76
2016 APG	89,56	9,53	16,68	4,77	1,64	4,33	51,36	37,02	7,97	1,77	1,29
2018 APG	90,04	13,77	16,68	3,17	1,84	5,50	43,95	38,06	8,12	1,19	1,10
2021 APG	89,71	9,57	16,70	3,86	1,73	7,17	44,69	42,33	9,01	1,21	0,71
2018 APG	91,00	10,62	16,70	2,09	1,52	6,25	41,34	35,34	7,57	1,73	1,13
2017 PUA	92,11	11,55	16,70	3,32	1,51	7,38	47,33	38,23	7,91	1,72	1,61
2016 PRA	87,56	7,71	16,71	2,98	1,58	4,10	46,90	36,49	6,63	1,69	1,36
2018 APG	91,00	9,05	16,71	2,91	1,52	7,11	51,20	40,49	8,13	1,35	0,38

2017 PRA	88,79	10,27	16,71	4,15	1,50	6,40	43,59	37,18	8,03	1,45	0,80
2017 PUA	92,29	9,19	16,72	3,22	1,47	7,37	41,52	38,87	8,48	1,73	1,34
2018 PRA	90,70	10,08	16,75	2,46	1,50	6,81	38,24	35,99	7,08	1,77	2,68
2017 PRA	91,95	8,52	16,76	2,55	1,83	6,85	50,15	42,23	9,52	1,27	1,59
2017 APG	91,86	12,05	16,77	4,53	2,18	5,06	48,56	36,30	7,51	1,61	1,25
2017 PRA	90,59	9,32	16,78	3,09	1,74	7,22	48,08	39,71	8,29	1,23	1,73
2019 PRA	88,62	11,77	16,79	3,22	1,37	5,48	43,51	32,79	6,43	2,11	2,25
2021 PUA	89,08	9,32	16,79	3,84	1,65	6,60	42,88	37,80	8,25	1,64	1,23
2018 PRA	88,01	9,78	16,80	5,71	1,78	4,75	55,07	39,46	7,14	1,74	0,39
2018 PRA	90,36	10,13	16,81	6,96	2,12	5,31	50,06	43,46	9,54	1,32	0,63
2017 PUA	92,79	11,56	16,81	3,28	1,55	7,56	44,08	36,99	7,80	1,79	1,54
2016 PUA	89,98	9,77	16,83	3,49	1,80	5,85	48,10	40,91	8,73	1,08	1,14
2018 PRA	89,85	9,23	16,83	5,54	1,93	5,28	50,96	41,49	8,67	1,70	0,14
2018 PRA	92,80	9,93	16,83	3,57	1,66	5,93	39,58	35,24	7,42	1,69	0,47
2019 PRA	89,42	9,08	16,84	3,18	1,54	6,69	46,15	39,71	8,23	1,48	1,23
2019 PRA	93,02	10,79	16,85	2,78	1,66	6,41	46,17	40,63	9,09	1,68	1,48
2018 PRA	88,31	9,12	16,86	4,10	1,63	5,48	45,03	39,05	8,33	1,69	0,32
2018 PRA	93,04	9,62	16,86	2,90	1,49	6,63	44,75	36,98	7,73	1,87	1,21
2018 PRA	90,41	11,05	16,88	5,10	1,78	5,19	51,94	39,11	7,36	1,43	1,27
2017 PUA	92,00	8,96	16,89	4,32	1,55	7,21	48,34	38,08	7,54	1,66	1,72
2019 PRA	88,39	10,53	16,90	3,22	1,43	6,29	47,39	39,96	8,27	1,72	1,60
2018 PRA	91,92	9,83	16,90	3,36	1,74	6,14	44,12	38,78	8,08	1,60	1,41
2018 PRA	93,10	9,50	16,91	2,68	1,45	6,11	40,50	31,54	6,19	2,26	0,88
2017 PUA	91,56	8,63	16,91	2,75	1,74	6,07	44,42	36,21	8,20	1,83	1,57
2021 PRA	92,07	9,05	16,91	3,10	1,22	6,13	39,73	35,91	7,70	1,63	1,70
2019 PRA	91,89	10,84	16,92	3,86	1,72	6,39	46,46	41,30	8,51	1,51	1,03
2018 PRA	90,38	10,29	16,92	3,28	1,54	6,28	48,28	37,60	7,44	1,63	1,49
2017 PUA	90,08	7,89	16,93	3,05	1,76	5,10	50,14	42,10	9,50	1,21	1,06
2021 PRA	90,60	13,72	16,96	3,11	1,55	6,13	40,50	33,53	7,31	1,37	1,48
2019 PRA	90,75	9,78	16,96	2,43	1,41	7,68	46,45	39,35	7,87	1,66	1,86
2018 PRA	92,33	10,33	16,97	2,50	1,68	7,56	45,61	40,76	8,21	1,45	0,80
2019 PRA	92,17	9,19	16,97	2,45	1,61	7,46	46,61	40,79	8,15	1,26	1,36
2018 PRA	89,45	9,56	16,97	4,31	1,87	5,74	52,14	45,08	9,47	1,33	0,75
2018 PRA	92,49	9,72	16,98	3,33	1,74	5,48	42,56	37,47	7,78	1,69	1,44
2019 PRA	89,89	10,48	16,98	2,66	1,66	6,26	44,91	38,81	7,78	1,72	1,44
2019 PRA	89,47	9,88	16,99	3,69	1,39	5,96	48,28	37,87	7,42	1,74	1,41
2016 PRA	89,69	10,81	17,00	3,24	1,69	4,35	51,00	42,06	8,80	1,20	1,19
2019 PRA	91,93	10,61	17,01	2,18	1,42	7,73	45,24	37,98	8,15	1,72	1,41
2018 PRA	92,15	9,77	17,01	5,31	1,72	5,92	47,03	38,61	7,87	1,58	0,66
2019 PRA	90,17	10,30	17,01	2,66	1,41	7,86	50,30	41,63	8,23	1,48	1,75
2017 PRA	62,95	10,61	17,03	4,72	2,20	6,41	45,19	38,96	9,27	1,11	0,92
2018 PRA	93,14	9,64	17,03	3,01	1,40	7,44	42,96	39,09	7,75	1,71	0,84
2016 PRA	88,46	9,05	17,03	2,08	1,58	3,82	46,36	38,19	8,01	1,52	1,72
2018 PRA	93,09	9,38	17,05	3,27	1,63	7,12	40,53	38,16	8,14	1,50	1,13
2017 PRA	90,21	10,36	17,05	3,12	1,65	6,04	47,37	38,43	8,30	1,38	1,64
2017 PUA	92,68	14,36	17,05	2,74	1,45	6,66	37,90	29,42	6,84	1,91	1,23
2018 PRA	88,40	10,04	17,06	4,28	1,64	4,86	43,86	34,69	6,86	2,01	1,13
2018 PRA	91,38	9,96	17,07	3,12	1,72	6,59	45,70	39,17	7,88	1,41	1,09
2021 PRA	93,47	9,79	17,07	2,51	1,63	8,19	46,35	42,32	8,64	1,46	0,45
2021 PUA	90,78	9,06	17,07	2,64	1,28	6,07	40,10	37,14	7,09	2,02	2,34

2021 PRA	89,64	10,08	17,07	2,63	1,37	6,42	37,29	33,16	6,81	2,03	1,79
2019 PRA	90,09	9,51	17,11	2,67	1,40	7,55	49,07	39,70	8,15	1,60	1,68
2017 PUA	92,87	9,28	17,13	3,06	1,53	6,83	42,57	36,77	8,05	1,74	1,93
2016 PUA	89,13	10,69	17,13	3,70	1,41	6,16	45,17	35,56	7,48	1,54	1,35
2018 APG	93,08	9,55	17,15	2,12	1,39	7,31	40,03	37,22	7,77	1,77	1,20
2021 PUA	90,74	9,54	17,15	2,60	1,31	5,78	37,69	33,70	6,91	2,10	2,44
2017 PUA	90,62	9,61	17,16	3,43	1,45	7,19	45,96	36,58	7,65	1,56	1,63
2018 PRA	88,16	10,70	17,16	4,24	1,39	5,17	49,26	34,04	5,70	1,87	1,39
2017 APG	90,96	10,34	17,17	3,54	1,48	6,57	40,75	34,34	7,19	1,71	1,39
2018 PRA	87,73	9,96	17,18	4,29	1,58	6,28	48,40	38,54	7,61	1,15	0,81
2018 PRA	91,75	10,16	17,18	1,86	1,45	6,28	42,22	36,53	8,12	1,75	1,19
2018 PRA	92,97	10,49	17,19	5,05	1,82	5,87	49,98	39,39	7,50	1,58	1,09
2018 PRA	90,78	10,48	17,20	2,19	1,47	6,60	41,11	35,62	7,26	1,71	1,74
2018 PRA	91,56	8,99	17,21	2,93	1,70	7,49	47,51	39,49	8,53	1,30	0,88
2016 PUA	90,90	8,96	17,22	2,82	1,66	4,89	51,29	43,07	9,39	1,25	1,60
2017 PUA	89,98	9,84	17,22	4,56	1,72	7,41	43,97	39,74	8,79	1,10	1,01
2018 PRA	87,56	11,77	17,23	2,98	1,38	5,49	36,64	29,94	6,53	1,76	1,82
2017 PRA	65,05	8,99	17,24	5,00	2,05	6,75	44,53	37,60	9,09	1,32	1,25
2017 PRA	90,50	9,83	17,24	3,35	1,56	7,81	49,20	38,93	8,33	1,43	1,52
2017 PUA	92,66	10,62	17,24	3,04	1,63	8,16	49,93	42,05	8,56	1,19	1,28
2019 PRA	90,67	12,35	17,25	4,58	1,66	5,50	48,24	40,39	8,55	1,62	2,70
2019 PRA	90,99	9,85	17,25	2,57	1,22	6,65	35,67	32,91	6,61	2,08	1,65
2017 PUA	88,30	8,46	17,26	3,21	1,74	5,69	49,11	39,05	8,55	1,58	1,00
2019 PRA	89,28	10,23	17,26	3,81	1,47	6,23	46,23	36,74	7,63	1,58	2,22
2021 PUA	91,27	10,76	17,27	4,52	1,85	7,00	44,74	38,80	9,12	1,42	1,26
2017 PUA	91,56	8,54	17,27	3,69	1,58	7,54	44,56	38,17	7,88	1,74	2,00
2018 PRA	92,14	9,57	17,27	2,46	1,80	7,39	49,08	42,98	9,00	1,30	1,18
2021 PRA	91,59	9,62	17,28	3,47	1,58	7,26	47,07	41,13	8,74	1,67	1,23
2018 PRA	90,18	10,57	17,29	3,00	1,46	6,34	44,38	36,14	6,98	1,48	1,46
2017 PUA	92,43	10,38	17,30	3,88	1,66	8,07	44,74	36,74	7,98	1,78	1,47
2016 PRA	65,39	9,08	17,30	3,61	1,62	5,99	44,73	35,66	7,37	1,87	1,02
2019 PRA	88,59	9,97	17,31	4,64	1,57	6,27	51,15	39,71	8,37	1,59	0,98
2021 PUA	92,00	11,52	17,32	2,18	1,46	6,12	32,91	31,22	6,87	2,11	2,28
2018 PRA	93,50	11,79	17,32	2,54	1,83	6,67	41,24	38,01	8,75	1,42	1,76
2018 PRA	92,15	9,34	17,32	2,05	1,57	7,91	47,00	42,95	8,93	1,51	0,89
2019 PRA	91,71	12,33	17,33	2,43	1,39	6,62	43,29	35,72	7,63	1,96	1,53
2016 PRA	76,99	9,20	17,33	2,46	2,00	3,97	51,09	42,52	10,91	1,86	2,31
2018 PRA	93,55	10,73	17,33	1,84	1,37	6,57	33,85	31,61	6,59	1,79	2,30
2021 PRA	92,75	10,26	17,35	2,39	1,66	7,77	46,30	40,71	8,29	1,53	1,17
2016 PUA	90,16	8,17	17,36	3,04	1,57	4,43	47,31	37,39	7,99	1,72	1,90
2018 PRA	92,62	10,28	17,36	2,22	1,57	7,48	43,08	35,92	6,49	1,53	1,43
2017 PUA	90,21	11,74	17,37	3,10	1,66	6,80	41,77	33,86	7,31	1,48	1,78
2019 PRA	92,12	10,76	17,37	3,26	1,45	6,03	38,24	32,28	6,36	1,89	1,29
2016 PRA	89,44	7,14	17,39	2,96	1,52	4,92	50,28	42,57	8,86	1,41	1,24
2019 PRA	92,24	9,90	17,39	2,89	1,63	7,62	45,14	40,32	8,65	1,33	1,72
2017 PUA	88,38	10,28	17,40	3,70	1,78	6,71	46,46	42,95	8,41	0,90	0,90
2017 PUA	91,65	8,98	17,42	2,93	1,83	8,73	47,52	41,30	8,31	1,36	1,70
2019 PRA	87,10	9,40	17,42	3,66	1,47	6,27	39,79	31,50	6,29	1,80	0,62
2018 PRA	91,62	9,50	17,43	2,62	1,57	7,65	46,06	39,86	8,31	1,59	0,80
2021 PUA	92,01	10,33	17,43	4,55	1,68	5,34	42,37	34,05	6,47	2,17	2,01

2017 PRA	90,35	10,43	17,45	2,82	1,43	6,07	41,75	35,04	7,98	1,61	1,61
2017 PUA	93,95	10,02	17,45	3,29	1,67	7,91	44,70	38,24	7,63	1,64	2,26
2018 PRA	89,35	11,07	17,45	3,58	1,62	6,28	45,78	37,94	7,40	1,39	1,30
2016 APG	90,79	9,96	17,47	3,10	1,74	5,23	48,34	37,59	7,38	1,40	1,96
2021 PRA	93,43	10,13	17,47	2,54	1,73	6,77	41,59	40,13	8,70	1,57	1,51
2018 PRA	93,60	11,62	17,47	2,96	1,69	6,86	44,59	40,58	8,73	1,62	1,32
2018 PRA	91,05	9,63	17,48	2,62	1,65	6,61	44,10	39,58	8,53	1,37	1,62
2018 PRA	88,30	9,49	17,48	4,68	1,63	6,65	51,02	39,70	8,45	1,47	0,31
2017 PUA	89,31	9,18	17,48	3,57	1,43	7,10	44,90	36,26	7,27	1,66	1,71
2018 PRA	91,91	8,75	17,49	2,32	1,52	7,70	44,12	39,41	8,07	1,53	1,39
2018 PRA	91,06	9,72	17,49	2,38	1,37	6,48	37,08	33,64	7,06	2,08	1,80
2018 PRA	89,67	9,73	17,50	4,06	1,95	7,06	45,99	40,19	8,31	1,59	1,18
2018 PRA	92,27	8,97	17,51	2,57	1,65	6,92	46,24	41,72	8,75	1,65	1,16
2021 PRA	91,77	8,63	17,53	2,27	1,31	6,85	35,98	35,67	8,51	1,51	1,90
2021 PUA	88,51	13,04	17,53	3,95	1,61	6,72	40,33	35,82	7,96	1,28	1,18
2018 PRA	91,01	10,71	17,53	3,65	1,62	6,57	40,49	34,60	7,49	1,58	0,77
2018 PRA	90,92	9,75	17,54	3,35	1,66	6,72	50,52	36,17	6,64	2,10	0,36
2018 PRA	91,07	11,11	17,55	3,77	1,76	6,48	45,89	39,43	7,83	1,38	0,64
2019 PRA	91,15	10,96	17,56	3,48	1,85	6,79	45,59	42,17	8,94	1,41	0,64
2019 PRA	88,83	13,61	17,57	3,73	1,61	5,85	43,72	36,52	8,08	1,55	1,41
2018 PRA	93,02	10,38	17,59	2,71	1,50	6,74	43,56	36,60	6,81	1,55	1,71
2019 PRA	90,53	10,02	17,61	2,45	1,66	7,40	39,12	33,63	6,68	1,48	1,12
2017 PRA	90,85	11,39	17,64	2,80	1,77	6,09	39,71	32,45	7,30	1,44	1,60
2017 PRA	89,00	10,84	17,65	3,33	1,46	5,96	44,26	32,57	7,47	1,55	1,64
2018 PRA	93,16	10,35	17,65	2,64	1,57	7,20	39,87	35,55	7,10	2,15	0,57
2018 PRA	90,77	10,77	17,65	2,77	1,76	7,01	41,23	36,35	7,63	1,45	1,74
2017 PRA	92,15	10,60	17,65	3,13	1,34	8,47	38,35	33,00	6,72	1,99	2,48
2018 PRA	91,75	9,75	17,66	2,91	1,43	7,26	45,89	38,44	7,11	1,64	1,05
2018 PRA	92,63	10,69	17,66	2,83	1,91	7,37	45,61	40,79	8,72	1,51	1,51
2021 PRA	88,81	9,19	17,66	3,81	1,24	6,37	41,82	34,67	6,36	1,76	1,50
2018 PRA	92,09	9,13	17,66	2,24	1,32	7,39	42,98	37,89	7,39	1,80	0,96
2017 PUA	91,70	10,41	17,67	3,36	1,50	7,30	39,04	33,37	7,32	1,63	1,87
2018 PUA	91,96	11,68	17,67	3,33	1,68	6,06	38,44	35,11	7,68	1,48	1,28
2017 PUA	91,96	9,88	17,68	2,81	1,63	8,07	44,13	37,34	7,43	1,59	2,06
2021 PUA	89,16	9,26	17,69	5,06	1,82	7,28	50,61	46,29	9,65	1,04	not scanned
2017 PUA	93,50	9,56	17,69	3,40	1,55	8,08	49,52	38,76	7,41	1,64	1,70
2018 PRA	91,12	9,90	17,69	2,99	1,49	7,21	42,70	35,07	7,27	2,05	0,72
2017 PRA	92,02	9,26	17,70	3,77	1,94	7,61	46,97	39,15	8,51	1,40	1,63
2018 PRA	93,43	10,37	17,71	2,61	1,64	7,11	43,28	39,63	8,33	1,61	1,31
2018 PRA	93,00	9,22	17,71	2,49	1,41	6,90	40,86	35,94	7,04	1,76	1,78
2017 PUA	89,40	11,19	17,73	4,11	1,67	8,33	42,81	39,64	7,98	1,25	0,72
2018 PRA	92,71	10,39	17,73	2,76	1,41	7,26	49,35	38,90	7,21	1,81	2,64
2018 PRA	89,14	13,30	17,75	2,76	1,64	6,05	41,47	33,81	7,32	1,39	0,88
2017 PRA	89,47	9,72	17,76	4,11	1,66	6,39	46,40	38,16	8,08	1,28	1,13
2016 PUA	91,71	8,20	17,76	2,52	1,71	6,39	44,13	39,10	8,77	1,59	2,11
2017 PRA	88,65	11,12	17,76	6,34	2,12	5,88	53,24	41,93	8,86	1,14	1,24
2021 PUA	89,46	9,39	17,77	3,14	1,39	6,01	40,92	37,96	7,55	1,90	1,89
2016 PUA	88,68	14,07	17,77	3,41	1,57	5,31	43,78	33,11	7,19	1,56	1,51
2018 PRA	88,69	10,00	17,78	4,18	1,54	6,29	44,98	35,69	7,60	1,43	1,24
2018 PRA	92,10	9,89	17,79	2,17	1,47	7,08	40,41	34,69	7,17	1,99	1,85

2016 PRA	88,72	9,72	17,79	3,33	1,57	5,86	46,06	35,99	7,96	1,53	1,55
2021 PUA	91,34	9,83	17,80	2,29	1,26	6,44	39,87	35,45	7,60	2,00	2,52
2017 PUA	93,26	9,76	17,81	2,80	1,79	6,29	45,36	40,55	8,84	1,24	1,24
2017 PUA	91,52	9,16	17,81	4,81	2,03	6,99	47,09	37,75	8,96	1,75	0,94
2018 PRA	91,58	10,68	17,82	3,25	1,59	6,40	42,31	37,44	7,78	1,77	1,38
2016 PUA	92,74	8,73	17,82	2,18	1,74	7,19	45,22	40,15	9,17	1,67	2,37
2017 APG	88,70	11,03	17,83	4,54	1,54	6,53	42,48	36,05	7,86	1,51	1,08
2021 PRA	90,17	10,93	17,84	2,59	1,40	7,07	42,37	35,86	7,43	1,95	1,71
2018 PRA	90,60	9,54	17,84	3,35	1,62	6,33	39,23	35,35	7,25	1,94	1,14
2018 PRA	92,74	10,28	17,84	1,98	1,44	7,14	35,61	32,83	6,80	1,81	1,22
2016 PUA	90,21	10,20	17,84	3,18	1,96	4,49	36,61	31,54	7,38	1,65	1,96
2016 PRA	92,92	8,42	17,86	1,60	1,51	4,87	44,00	36,99	8,77	1,61	2,21
2017 PRA	90,72	13,16	17,86	6,29	2,23	6,91	46,65	41,94	9,21	0,94	1,06
2019 PRA	92,21	11,30	17,87	3,32	1,41	6,36	39,00	33,99	6,85	1,90	3,01
2018 PRA	91,65	12,29	17,87	4,99	1,93	6,06	48,17	42,43	9,26	1,29	0,92
2018 PRA	92,95	10,53	17,88	3,30	1,86	7,51	46,04	40,46	8,56	1,62	1,54
2021 PUA	91,96	9,31	17,88	3,32	1,73	7,47	42,57	41,50	9,46	1,52	1,41
2018 PRA	92,34	10,21	17,89	3,39	1,73	7,37	46,38	39,81	7,76	1,28	0,87
2021 PUA	89,61	10,67	17,90	4,48	1,77	7,49	40,01	37,09	7,66	1,73	1,00
2019 PRA	88,64	9,89	17,90	3,23	1,28	6,54	41,43	34,04	7,11	1,94	1,81
2021 PUA	91,81	8,16	17,90	2,38	1,23	6,77	42,55	39,22	8,49	1,70	2,01
2018 PRA	91,63	11,33	17,91	2,95	1,59	7,51	46,63	39,01	7,36	1,66	1,36
2019 PRA	91,13	9,98	17,91	3,07	1,46	7,59	47,08	40,03	8,44	1,53	1,31
2017 PUA	92,49	12,79	17,92	2,97	1,46	7,51	41,23	33,02	7,09	1,97	1,95
2018 PRA	90,37	10,66	17,92	6,58	1,98	5,39	47,57	38,52	7,64	1,57	0,92
2019 PRA	90,07	10,44	17,93	3,59	1,23	6,49	43,36	30,27	5,27	2,09	1,58
2017 PRA	91,24	11,17	17,94	3,45	1,61	7,29	47,00	37,19	7,86	1,21	1,41
2017 PRA	90,48	10,18	17,95	6,42	2,01	7,30	45,99	42,10	9,16	1,23	0,87
2021 PRA	91,34	9,98	17,95	2,87	1,49	7,20	40,60	39,95	8,60	1,62	1,48
2018 PUA	92,05	10,37	17,96	1,93	1,44	6,31	34,31	32,88	7,18	1,99	1,97
2017 PUA	90,54	9,56	17,96	3,71	1,67	7,19	48,77	40,98	7,81	1,37	0,77
2018 PUA	90,91	12,69	17,97	3,98	1,86	5,79	45,23	39,66	8,53	1,11	1,33
2019 PUA	91,25	10,71	18,00	2,99	1,58	7,03	41,12	37,50	8,00	1,69	1,40
2017 PUA	89,34	11,06	18,01	4,85	1,73	6,84	43,29	35,73	7,66	1,40	1,14
2018 PUA	92,76	10,87	18,01	3,19	1,76	6,67	39,21	36,38	8,37	1,71	1,77
2018 PUA	89,67	12,40	18,01	5,99	1,95	6,15	51,42	43,43	9,40	1,07	0,49
2018 PUA	89,32	10,06	18,03	2,86	1,47	6,42	42,49	36,88	7,50	1,82	1,78
2019 PUA	92,50	9,69	18,04	4,06	1,65	6,51	43,13	37,43	7,67	1,57	1,12
2018 PUA	90,08	11,32	18,04	2,70	1,58	7,55	44,08	36,58	7,49	1,61	1,21
2019 PUA	88,70	10,44	18,06	2,92	1,34	7,76	47,20	38,48	8,03	1,64	1,12
2019 PUA	90,18	9,73	18,07	4,52	1,27	6,16	43,77	32,72	7,34	2,10	2,71
2018 PUA	88,71	10,31	18,07	5,84	1,87	5,78	49,58	38,61	8,21	1,69	0,27
2019 PUA	90,08	13,54	18,08	2,25	1,42	6,96	40,89	35,09	7,70	1,66	1,71
2018 PUA	89,76	10,11	18,08	3,03	1,67	6,73	42,55	36,57	7,86	1,55	1,30
2018 PUA	91,63	10,23	18,10	1,83	1,50	6,64	37,38	34,47	7,34	1,74	1,62
2017 PRA	91,32	9,54	18,10	5,59	1,85	7,47	41,55	33,80	6,35	2,06	1,27
2016 APG	90,48	8,01	18,10	2,82	1,73	6,21	41,47	35,69	7,98	1,42	1,78
2016 PUA	73,49	8,60	18,11	3,27	1,76	4,97	52,95	42,10	10,78	1,94	2,47
2017 PUA	91,12	12,62	18,12	4,09	1,50	7,71	44,00	35,85	7,14	1,75	1,49
2019 PUA	89,83	10,50	18,13	2,99	1,43	7,53	45,70	38,15	7,93	1,49	0,95

2016 PUA	90,26	9,06	18,14	3,30	1,72	5,04	47,55	40,96	8,94	1,43	1,86
2018 PUA	93,03	10,93	18,15	2,33	1,56	7,89	41,10	35,55	7,55	1,75	0,61
2021 PUA	91,88	9,59	18,15	2,42	1,41	6,77	38,54	37,29	8,24	1,90	1,76
2018 PUA	90,46	10,00	18,16	3,63	1,46	6,79	38,80	33,52	6,88	1,79	1,05
2018 PUA	91,61	11,41	18,16	4,79	1,85	6,68	51,40	43,66	8,98	1,35	1,11
2018 PUA	90,21	9,78	18,16	2,89	1,56	7,24	43,48	37,46	7,77	1,61	0,97
2018 PUA	91,08	8,80	18,17	3,04	1,67	6,71	44,03	38,86	8,54	1,75	1,15
2019 PUA	87,28	10,13	18,17	4,44	1,45	7,61	48,74	36,88	7,53	1,61	1,24
2018 PUA	89,48	15,38	18,19	6,87	2,26	6,40	48,36	41,17	9,52	0,95	0,82
2017 PRA	92,30	10,58	18,19	3,29	1,67	7,22	44,62	38,91	8,46	1,45	1,82
2019 PUA	91,54	11,45	18,19	2,61	1,31	7,56	42,36	35,71	7,21	1,73	2,14
2017 PUA	92,83	10,17	18,19	3,49	1,49	8,16	36,73	36,91	7,73	1,67	1,26
2018 PUA	88,10	10,79	18,19	6,10	1,91	5,70	50,38	41,86	8,76	1,13	0,58
2018 PUA	90,70	13,48	18,20	4,30	2,06	6,19	44,53	40,22	9,24	1,22	1,30
2016 PRA	89,60	9,16	18,20	2,44	1,75	5,25	48,10	40,98	8,70	1,33	0,94
2017 PUA	90,63	9,15	18,21	3,28	1,73	5,93	43,39	37,84	8,42	1,84	2,02
2016 PUA	90,65	8,07	18,22	3,17	1,66	6,61	45,28	37,29	9,02	1,78	1,41
2018 PUA	88,96	13,32	18,23	3,65	1,65	5,88	42,30	35,04	7,51	1,37	1,24
2017 PUA	92,21	13,55	18,24	3,24	1,37	7,38	37,88	29,15	6,49	2,07	1,46
2019 PUA	90,98	10,45	18,24	3,54	1,66	7,25	48,13	40,24	8,00	1,35	1,01
2018 PUA	91,04	11,31	18,25	2,50	1,51	6,43	39,85	33,14	7,21	1,87	1,74
2018 PUA	87,08	9,79	18,25	3,98	1,61	6,58	48,33	39,50	8,31	1,44	0,50
2019 PUA	96,39	9,52	18,28	2,96	1,30	7,92	47,64	39,71	8,74	1,95	3,53
2017 PUA	89,61	11,11	18,28	3,71	1,51	6,43	38,89	31,19	6,69	1,77	1,83
2016 PUA	88,91	8,46	18,29	2,86	1,57	5,06	43,03	36,52	8,10	1,64	1,39
2018 PUA	91,89	10,59	18,29	4,00	1,83	5,65	39,72	34,98	7,64	1,77	1,39
2018 PUA	94,31	11,29	18,30	3,73	1,70	7,14	40,91	32,68	6,86	1,88	1,41
2017 PUA	92,46	11,52	18,31	3,40	1,63	7,82	38,40	34,45	7,09	1,51	1,64
2018 PRA	87,22	10,58	18,31	3,75	1,79	6,39	43,97	35,92	7,97	1,67	0,71
2016 PUA	91,69	9,28	18,31	1,64	1,98	5,40	45,30	39,60	9,12	1,48	2,06
2018 PUA	90,86	10,06	18,31	2,52	1,56	7,20	38,51	34,59	6,84	1,52	1,78
2019 PUA	91,41	10,23	18,33	2,25	1,42	7,37	39,93	34,15	6,81	1,85	2,35
2018 PUA	92,92	9,84	18,33	4,33	1,60	7,00	43,01	36,17	7,26	1,64	0,82
2018 PUA	91,34	10,22	18,34	4,28	1,67	5,87	46,19	35,56	6,31	2,05	0,80
2021 PUA	92,73	10,62	18,34	2,84	1,20	8,44	47,67	39,03	7,26	2,11	1,75
2016 PUA	91,01	7,91	18,35	2,72	1,54	5,58	41,93	37,95	8,76	1,48	1,57
2018 PUA	93,09	10,45	18,35	2,33	1,45	8,01	37,26	34,30	6,97	1,53	1,09
2016 PRA	88,02	10,02	18,35	2,86	1,84	5,53	39,81	34,36	7,03	1,64	1,78
2018 PRA	92,09	9,97	18,36	3,14	1,55	7,11	42,48	35,58	7,71	1,62	1,48
2017 PUA	92,71	8,58	18,36	2,98	1,87	7,71	46,34	40,39	8,84	1,28	1,55
2016 APG	90,05	9,17	18,36	2,12	1,57	4,18	43,09	32,47	5,99	1,58	2,24
2019 PUA	91,08	9,22	18,36	2,82	1,52	6,83	40,56	34,90	7,20	1,84	1,36
2019 PUA	92,08	10,95	18,37	2,95	1,33	7,91	45,93	35,81	6,70	1,99	1,79
2018 PUA	91,03	10,22	18,38	2,92	1,33	7,18	42,00	34,93	7,05	2,07	1,46
2019 PUA	89,82	10,28	18,38	3,18	1,44	7,34	44,39	37,00	7,88	1,66	1,07
2016 PUA	89,03	11,23	18,39	3,18	1,58	5,29	43,75	34,99	7,45	1,59	1,79
2016 PUA	90,00	10,41	18,39	3,45	1,74	6,07	43,86	37,13	8,36	1,58	1,67
2016 PUA	91,73	9,19	18,42	3,55	1,75	5,00	42,26	35,21	8,32	1,36	2,32
2018 PUA	90,38	9,89	18,43	2,60	1,41	7,65	42,63	36,73	7,37	1,70	1,52
2019 PUA	91,21	11,05	18,43	2,64	1,37	7,45	39,27	33,28	6,84	2,05	1,55

2018 PUA	87,78	9,29	18,43	4,94	1,67	5,78	42,87	35,19	7,19	1,75	0,95
2019 PUA	90,92	10,75	18,44	2,44	1,33	7,11	38,66	33,92	7,24	1,89	1,77
2019 PUA	91,12	10,27	18,44	3,36	1,63	6,58	44,72	38,06	7,76	1,58	1,68
2018 PUA	87,88	9,11	18,44	3,75	1,50	6,81	45,39	36,77	7,58	1,67	0,82
2018 PUA	91,22	12,99	18,46	2,75	1,70	5,66	34,01	30,37	6,84	1,74	1,15
2018 PUA	91,61	10,43	18,47	5,50	1,65	5,94	43,28	34,94	6,88	1,60	1,10
2018 PUA	90,62	10,18	18,47	3,06	1,78	8,01	46,51	40,11	8,36	1,28	1,65
2018 PUA	91,56	10,37	18,48	2,97	1,59	7,58	41,51	37,41	7,48	1,50	1,32
2017 PRA	89,35	10,04	18,49	4,95	1,65	7,10	43,74	38,28	8,66	1,57	1,00
2018 PUA	90,74	11,10	18,50	3,08	1,66	7,78	44,22	38,26	7,67	1,47	1,29
2018 PUA	91,46	10,27	18,50	2,99	1,61	7,53	40,57	36,38	7,79	1,67	1,40
2018 PUA	91,36	10,23	18,50	3,12	1,52	6,71	43,44	36,39	8,03	1,51	2,44
2018 PUA	90,92	12,04	18,51	4,67	1,83	6,48	44,43	37,74	8,34	1,33	0,48
2017 PRA	91,57	10,49	18,54	3,06	1,69	6,17	40,16	33,41	8,03	1,71	1,81
2018 PRA	92,74	10,60	18,54	2,77	1,53	6,96	36,97	32,58	6,91	1,65	0,97
2017 PRA	87,73	12,20	18,54	3,12	1,68	4,50	44,97	35,80	7,14	1,58	1,79
2018 PUA	89,07	10,13	18,55	3,76	1,61	6,95	45,48	39,85	8,02	1,54	1,20
2016 PUA	71,19	8,57	18,55	3,33	1,90	4,97	51,74	40,45	10,55	1,98	2,52
2017 PUA	87,70	10,23	18,55	4,14	1,86	5,41	47,73	36,36	8,06	1,49	1,45
2019 PUA	91,82	10,80	18,55	3,14	1,63	6,34	42,57	36,11	7,34	1,53	1,64
2018 PUA	91,80	11,04	18,56	4,47	2,14	6,52	48,39	37,91	7,89	1,21	1,72
2018 PUA	89,45	9,94	18,56	4,39	1,78	5,85	41,99	37,95	8,24	1,82	0,64
2018 PUA	90,89	10,27	18,56	3,52	1,71	6,88	42,98	37,04	8,02	1,51	1,18
2019 PUA	92,17	10,91	18,57	5,46	1,95	6,59	48,53	41,87	9,02	1,37	0,78
2021 PUA	91,23	9,84	18,57	2,97	1,45	8,21	45,19	39,07	7,92	1,59	1,99
2018 PUA	88,87	10,70	18,58	5,44	1,82	6,28	48,65	40,76	8,73	1,16	0,50
2016 PUA	89,98	9,32	18,60	2,96	1,76	4,96	43,60	39,31	8,00	1,62	2,07
2019 PUA	91,16	10,47	18,61	3,32	1,44	7,37	42,04	34,23	6,88	1,48	1,96
2017 PUA	91,72	9,20	18,61	3,40	1,53	7,76	43,42	36,19	7,08	1,74	2,35
2018 PUA	92,92	10,37	18,62	2,91	1,54	7,06	41,62	39,34	7,79	1,70	1,49
2017 PUA	90,41	11,13	18,62	5,16	1,80	6,87	45,27	34,61	7,73	1,32	1,32
2018 PUA	92,61	10,80	18,64	3,68	1,67	6,60	38,75	33,87	6,99	1,30	1,86
2018 PUA	91,60	9,85	18,69	2,83	1,44	6,92	40,93	34,79	7,28	1,98	1,66
2018 PUA	92,25	10,84	18,70	4,66	1,97	5,61	43,92	36,14	7,53	1,84	0,66
2021 PUA	88,19	9,51	18,71	4,21	1,58	6,99	38,88	35,60	7,23	1,44	1,63
2018 PUA	89,69	9,78	18,72	3,94	1,53	7,87	51,84	42,08	8,45	1,45	0,66
2017 PRA	87,90	9,57	18,72	3,57	1,34	5,84	41,84	32,17	6,82	1,73	1,72
2019 PRA	91,17	9,10	18,72	3,02	1,41	7,48	45,59	37,25	7,62	1,53	1,81
2017 PRA	92,11	8,29	18,73	3,70	1,45	7,29	40,72	36,08	7,32	1,66	2,64
2017 PUA	89,89	10,99	18,73	3,72	1,54	7,76	38,84	37,34	8,07	1,33	1,15
2021 PRA	89,36	10,08	18,74	4,70	1,51	7,19	39,63	34,08	7,15	1,52	0,99
2016 PRA	91,21	9,53	18,75	2,49	1,61	7,01	51,83	42,68	8,50	1,18	1,09
2016 PUA	80,69	15,16	18,75	1,47	1,85	3,65	37,18	32,49	9,11	1,69	2,78
2018 PUA	92,35	10,26	18,75	2,22	1,40	7,53	38,29	34,81	7,20	1,80	1,18
2018 PUA	90,54	11,45	18,76	2,31	1,54	6,81	35,68	32,36	6,99	1,57	1,77
2021 PUA	88,51	12,20	18,77	4,94	1,77	6,72	43,37	38,23	7,83	1,29	0,65
2018 PUA	88,27	10,18	18,78	4,97	1,79	6,07	48,14	40,53	8,89	1,47	0,49
2019 PUA	89,95	9,72	18,79	3,21	1,46	6,93	39,67	33,94	6,91	1,96	1,79
2018 PUA	92,23	11,63	18,79	2,51	1,57	6,59	32,38	30,13	6,91	1,71	2,04
2016 PUA	62,28	11,01	18,80	3,55	1,78	6,05	46,63	36,21	8,95	1,69	1,04

2017 PUA	89,94	11,14	18,82	3,20	1,63	7,41	42,29	34,13	7,36	1,38	1,91
2018 PUA	89,25	12,03	18,83	6,21	2,08	5,42	45,41	40,81	8,78	1,29	1,63
2018 PUA	92,08	10,75	18,83	2,97	1,46	6,98	38,46	32,26	6,57	1,95	1,12
2021 PRA	90,21	9,73	18,84	3,01	1,41	6,15	39,41	36,44	7,48	1,82	2,20
2016 PUA	77,28	13,42	18,84	1,43	1,81	4,04	38,77	34,12	9,43	1,71	2,68
2018 PUA	90,80	10,50	18,84	2,57	1,60	8,11	41,08	35,90	7,65	1,53	1,49
2019 PUA	89,52	9,51	18,84	3,61	1,48	7,27	46,54	39,67	8,43	1,55	1,57
2019 PUA	92,19	10,20	18,85	3,04	1,39	7,99	42,55	38,28	7,75	1,73	1,84
2021 PUA	89,80	11,31	18,85	5,10	1,77	7,31	42,10	35,24	7,70	1,31	1,35
2017 PRA	90,43	9,02	18,87	3,55	1,40	8,02	42,90	34,91	6,56	1,61	1,74
2018 PUA	88,95	10,42	18,87	4,68	1,77	6,89	45,01	37,83	7,77	1,14	1,64
2019 PUA	89,69	9,72	18,87	3,19	1,31	8,24	48,02	39,44	7,37	1,49	1,38
2017 PRA	88,28	10,20	18,88	3,64	1,45	6,11	40,86	32,24	6,72	1,64	1,27
2018 PUA	89,36	11,30	18,89	5,91	1,92	5,90	45,28	38,62	8,64	1,61	0,59
2018 PUA	89,81	10,28	18,89	3,91	1,59	7,91	43,18	36,31	7,60	1,62	2,17
2018 PUA	89,46	10,79	18,89	5,28	1,84	6,94	50,30	42,71	9,38	1,33	0,42
2016 PUA	87,31	8,91	18,90	2,34	1,68	4,97	49,40	39,35	8,23	1,22	0,85
2018 PUA	91,43	9,68	18,91	3,68	1,73	7,28	39,57	35,97	7,57	1,56	2,21
2019 PUA	91,09	9,72	18,91	1,56	1,32	7,79	30,98	26,38	4,91	1,99	2,55
2018 PUA	90,12	10,53	18,92	3,62	1,72	7,30	43,57	37,37	8,24	1,66	1,19
2016 APG	90,65	7,48	18,93	2,99	1,64	6,06	40,86	35,44	7,61	1,60	1,77
2016 PRA	90,35	7,45	18,93	1,47	1,37	5,76	39,16	36,03	7,55	1,50	2,28
2017 APG	91,09	9,75	18,93	3,77	1,82	7,89	49,72	37,21	7,45	1,33	1,37
2021 PUA	89,51	11,06	18,95	3,45	1,68	6,35	42,80	35,69	7,95	1,51	1,20
2016 PRA	91,25	9,34	18,96	4,10	1,76	5,55	50,40	40,64	8,18	1,34	1,50
2016 PUA	72,12	8,70	18,97	3,48	1,90	4,73	52,13	40,91	10,64	2,03	2,63
2018 PUA	91,86	9,36	18,97	3,35	1,66	7,85	39,75	36,11	7,98	1,60	1,26
2019 PUA	91,21	13,38	18,99	3,13	1,56	7,50	41,32	33,64	7,62	1,80	1,05
2018 PUA	88,49	10,91	19,00	4,60	1,79	6,82	46,75	39,59	8,87	1,24	0,31
2018 PUA	89,33	12,34	19,01	2,84	1,54	8,12	45,03	36,67	7,68	1,41	1,28
2018 PUA	93,43	9,79	19,02	2,99	1,57	8,18	39,55	36,99	7,75	1,62	1,53
2018 PUA	90,33	10,09	19,03	2,91	1,39	9,89	46,60	35,17	5,86	1,06	0,22
2016 PUA	70,13	8,43	19,07	3,20	1,87	5,13	53,52	40,94	10,65	1,98	2,81
2018 PUA	89,98	10,74	19,07	3,72	1,49	7,50	42,02	35,35	7,38	1,71	1,34
2018 PUA	88,71	12,47	19,07	5,54	1,94	5,66	44,03	36,71	8,28	1,47	0,91
2019 PUA	89,07	10,94	19,08	4,37	1,39	7,39	43,29	35,91	7,32	1,71	2,50
2017 PUA	91,30	10,01	19,08	4,66	1,68	7,52	43,76	36,73	7,91	1,09	1,41
2017 PUA	93,59	9,79	19,08	4,72	1,69	8,91	46,32	39,48	7,76	1,42	1,47
2021 PUA	91,71	11,81	19,08	2,75	1,23	7,17	34,88	28,47	5,57	2,22	3,16
2018 PUA	92,81	11,52	19,08	1,30	1,13	8,46	33,15	30,31	6,34	2,32	1,22
2019 PUA	88,82	10,04	19,09	5,28	1,87	6,79	50,50	43,10	9,22	1,19	0,64
2018 PUA	89,87	10,53	19,11	3,59	1,70	6,44	34,19	30,10	6,69	1,27	2,27
2016 PRA	68,45	9,77	19,11	4,31	1,70	6,09	45,83	36,08	8,63	1,73	1,32
2018 PUA	90,34	10,68	19,12	3,06	1,68	7,97	43,25	38,04	7,95	1,42	0,98
2017 PUA	90,54	12,15	19,12	4,93	1,65	7,94	42,85	33,61	7,31	1,40	1,94
2018 PUA	92,79	10,94	19,13	3,22	1,69	7,29	37,43	36,15	7,55	1,72	2,26
2019 PUA	88,67	11,36	19,14	3,84	1,43	6,89	44,64	37,01	7,51	1,81	1,67
2021 PUA	92,49	11,64	19,15	3,27	1,75	6,40	40,54	37,25	8,02	1,68	1,51
2019 PUA	90,03	9,52	19,15	5,59	1,70	6,77	45,97	38,11	8,14	1,64	1,05
2018 PUA	93,34	11,27	19,16	1,97	1,38	7,61	36,03	30,60	6,40	2,03	1,25

2019 PUA	87,61	10,93	19,16	5,00	1,69	6,70	45,92	35,98	7,83	1,46	0,90
2018 PUA	89,85	10,30	19,17	3,20	1,47	7,43	39,58	35,51	7,19	1,64	1,48
2021 PUA	89,66	11,95	19,17	2,76	1,33	7,47	41,15	34,53	6,94	2,20	2,23
2021 PUA	87,98	10,56	19,19	4,79	1,67	7,03	38,79	35,11	7,65	1,25	0,99
2016 PUA	74,20	8,73	19,19	2,81	1,79	5,17	50,32	40,68	10,78	2,04	3,18
2021 PUA	89,75	10,63	19,20	3,58	1,39	7,58	47,31	38,06	7,69	1,72	1,68
2018 PUA	90,28	10,02	19,22	2,62	1,55	8,59	42,59	38,78	8,15	1,45	0,88
2019 PUA	91,33	10,91	19,24	2,64	1,63	9,30	45,77	39,97	8,03	1,42	1,51
2016 PUA	91,00	8,43	19,26	2,65	1,61	5,36	45,07	40,37	9,00	1,59	1,67
2018 PUA	91,49	9,88	19,27	3,62	1,62	7,61	43,07	37,64	7,61	1,47	1,23
2018 PUA	92,17	10,69	19,28	2,73	1,63	7,81	43,25	36,85	7,45	1,70	1,44
2016 PRA	90,98	8,26	19,28	2,04	1,72	4,73	43,47	38,91	9,24	1,41	1,97
2019 PUA	92,56	10,05	19,28	2,47	1,34	7,72	38,29	33,71	6,59	1,81	2,29
2019 PUA	90,52	11,73	19,30	2,72	1,30	7,21	39,55	32,60	6,60	1,86	1,72
2018 PUA	91,54	10,78	19,32	3,48	1,55	6,64	37,59	34,17	6,96	1,74	1,19
2017 PUA	90,47	10,94	19,32	2,77	1,49	7,87	38,58	30,28	6,54	1,70	2,25
2019 PUA	90,82	10,50	19,34	3,59	1,60	8,58	45,41	39,54	7,88	1,35	1,09
2021 PRA	90,44	11,01	19,34	4,70	1,80	7,36	36,26	33,17	7,03	2,16	1,67
2018 PUA	87,08	10,64	19,34	4,43	1,54	6,30	45,75	35,16	7,42	1,34	0,88
2018 PUA	93,60	10,52	19,35	1,90	1,43	8,68	36,56	32,36	6,88	2,03	0,83
2018 PUA	91,47	11,26	19,36	4,40	1,99	5,79	40,23	38,00	8,87	1,54	1,66
2021 PUA	89,85	10,52	19,36	3,75	1,71	7,59	44,70	39,20	8,11	1,33	1,22
2018 PUA	92,23	11,51	19,38	2,41	1,49	7,06	36,00	33,06	6,88	2,08	1,40
2016 PUA	91,55	11,55	19,40	3,59	2,13	5,31	44,13	37,32	9,29	1,51	1,90
2016 PUA	72,02	9,58	19,40	3,68	2,15	4,98	49,45	39,84	10,47	2,04	2,34
2019 PUA	96,54	9,47	19,41	4,19	1,37	7,62	45,44	38,60	8,68	2,22	2,58
2016 PRA	91,06	11,72	19,42	4,69	2,12	5,11	45,78	39,77	9,12	1,26	1,49
2019 PUA	91,92	11,11	19,42	3,57	1,69	6,52	39,34	35,27	7,64	1,59	1,96
2021 PUA	91,92	11,06	19,43	3,51	1,69	7,30	40,17	35,65	7,57	1,39	1,66
2018 PUA	93,60	9,97	19,43	2,08	1,29	8,47	37,62	33,34	6,36	1,79	1,21
2016 PUA	92,02	9,15	19,44	2,20	1,61	5,59	48,59	39,10	8,55	1,49	2,65
2016 PUA	73,00	8,84	19,44	3,19	1,91	4,91	49,63	39,40	10,35	2,10	2,75
2016 PUA	90,81	9,66	19,44	1,09	1,59	6,21	40,93	36,15	8,20	1,36	1,65
2018 PUA	90,11	11,18	19,45	4,25	1,73	7,43	44,39	38,33	8,39	1,61	0,96
2018 PUA	88,21	11,07	19,45	4,49	1,40	7,60	44,33	32,40	6,79	1,81	1,76
2016 PUA	90,74	10,33	19,45	3,36	1,82	5,20	43,10	37,50	8,44	1,34	1,94
2019 PUA	93,43	9,67	19,46	3,44	1,33	7,43	39,32	33,62	7,19	2,04	1,93
2018 PUA	92,81	9,90	19,46	3,43	1,73	7,68	41,91	39,16	8,15	1,71	1,51
2018 PUA	93,38	9,48	19,46	2,43	1,35	8,64	39,42	35,80	7,00	1,89	1,07
2016 PUA	70,33	8,39	19,46	3,07	1,86	5,34	50,86	39,93	10,58	2,01	2,79
2016 PUA	90,28	9,08	19,47	3,62	1,90	6,59	49,06	43,67	9,24	1,16	1,12
2019 PUA	90,29	11,52	19,47	3,67	1,48	8,36	43,28	36,58	7,58	1,61	1,70
2016 PUA	90,16	10,18	19,47	2,57	1,67	6,19	48,10	41,40	8,59	1,12	1,63
2018 PUA	89,25	11,07	19,47	4,03	1,68	7,59	42,30	34,20	6,40	1,32	1,30
2019 PUA	90,46	9,91	19,48	3,17	1,45	7,52	38,14	33,34	6,85	1,88	1,08
2019 PUA	90,61	10,85	19,48	4,86	1,64	7,79	48,23	41,54	9,06	1,39	0,54
2019 PUA	91,22	12,86	19,49	2,96	1,55	8,13	44,41	37,26	7,67	1,45	1,76
2021 PUA	91,17	10,75	19,50	2,35	1,58	9,56	44,45	37,72	7,34	1,38	1,02
2017 PUA	88,66	10,23	19,50	4,30	1,64	7,70	39,21	34,92	7,61	1,48	1,26
2018 PUA	89,60	10,27	19,50	3,12	1,53	7,12	43,84	33,25	7,24	1,98	1,00

2016 PRA	91,63	9,25	19,50	2,55	1,27	6,11	38,94	31,17	6,82	1,99	3,09
2019 PUA	89,20	9,53	19,51	3,48	1,34	8,14	45,32	37,09	8,67	2,07	3,21
2016 PUA	90,68	9,17	19,51	3,59	1,70	5,34	41,33	38,13	8,32	1,71	2,04
2016 PUA	91,72	12,26	19,54	3,27	1,68	6,34	36,97	31,47	7,83	1,56	1,72
2017 PRA	90,07	10,26	19,54	4,72	1,74	9,30	42,62	39,31	8,45	1,87	0,44
2021 PUA	91,57	11,11	19,56	2,70	1,46	7,97	40,48	34,24	7,09	1,71	1,70
2018 PUA	89,91	10,73	19,57	4,88	1,88	6,71	47,42	41,58	8,73	1,31	0,78
2018 PUA	88,70	9,99	19,57	4,53	1,60	7,14	44,69	34,82	7,79	1,63	1,35
2019 PUA	91,12	10,23	19,57	2,78	1,42	7,73	35,89	31,27	6,10	2,00	2,34
2016 PRA	91,77	13,19	19,58	1,31	1,64	5,25	33,72	28,04	7,17	1,62	2,38
2016 PUA	72,28	8,60	19,61	3,81	1,82	5,54	49,44	38,12	10,08	2,04	2,87
2018 PUA	89,44	11,16	19,63	4,85	1,78	7,96	47,86	40,44	8,26	1,37	1,20
2021 PUA	88,48	10,41	19,63	4,11	1,48	8,56	48,29	40,31	8,01	1,59	1,76
2016 PUA	87,27	9,94	19,64	2,04	1,69	4,82	41,18	33,31	6,94	1,56	1,89
2017 PUA	89,43	11,60	19,64	3,90	1,61	8,29	39,14	36,84	7,67	1,26	0,99
2018 PUA	89,77	11,76	19,68	5,73	1,92	6,45	46,46	39,51	8,25	1,21	1,28
2018 PUA	89,72	9,79	19,68	3,03	1,42	7,84	37,96	33,64	6,96	1,75	1,20
2018 PUA	90,27	10,40	19,69	4,26	1,54	7,91	43,86	36,04	6,90	1,44	1,13
2019 PUA	90,15	10,51	19,69	4,70	1,62	8,50	40,82	34,59	7,41	1,78	0,78
2021 PRA	88,74	11,74	19,70	5,37	1,77	6,63	42,30	34,00	7,44	1,24	0,93
2019 PUA	90,07	10,83	19,72	2,98	1,34	7,69	40,05	32,85	7,00	1,95	1,35
2019 PUA	88,22	10,24	19,72	4,01	1,06	6,83	41,67	29,26	4,99	2,08	2,07
2019 PUA	88,20	10,11	19,73	5,99	1,67	6,87	44,15	35,96	7,50	1,47	1,63
2019 PUA	90,58	10,65	19,73	3,52	1,37	7,54	42,21	35,15	7,91	2,12	2,95
2016 PUA	69,87	8,41	19,74	3,08	1,94	5,18	48,28	39,30	10,61	2,16	2,96
2019 PUA	91,32	11,36	19,75	4,11	1,57	8,21	46,46	38,06	7,30	1,48	1,15
2016 PUA	89,81	7,12	19,76	2,84	1,47	4,75	41,21	36,76	8,37	1,80	2,20
2018 PUA	89,91	11,72	19,77	3,39	1,65	6,97	37,75	34,24	7,29	1,43	1,40
2018 PUA	92,79	10,56	19,78	3,18	1,63	8,17	42,74	38,90	7,78	1,50	1,50
2019 PUA	90,58	12,48	19,78	3,36	1,51	7,44	43,18	36,42	7,41	1,69	1,97
2018 PUA	89,90	10,28	19,79	2,96	1,38	7,32	37,59	34,41	6,83	2,11	1,48
2018 PUA	90,48	9,15	19,83	3,60	1,51	7,53	40,14	36,20	7,50	1,81	1,11
2016 PUA	68,84	8,53	19,84	3,16	1,89	5,43	50,33	40,84	10,44	1,88	2,44
2019 PUA	89,46	10,40	19,84	3,62	1,51	8,45	44,86	37,52	7,67	1,33	0,93
2016 PUA	69,95	10,41	19,85	4,37	1,79	6,17	43,19	32,59	8,63	1,74	1,15
2016 PUA	80,17	12,36	19,85	2,15	1,96	4,61	40,63	35,36	9,56	1,66	2,15
2018 PUA	89,31	10,99	19,86	6,35	1,97	6,93	47,82	43,02	9,05	1,15	0,40
2018 PUA	91,17	10,39	19,87	2,29	1,40	8,01	33,60	29,79	6,68	2,01	1,24
2018 PUA	89,72	10,94	19,87	4,70	1,71	6,91	38,24	33,56	7,47	1,65	0,95
2018 PUA	90,85	11,96	19,89	2,73	1,55	8,11	40,65	34,81	7,27	1,64	1,68
2017 PUA	91,46	10,64	19,91	4,94	1,76	8,24	39,55	35,48	7,39	1,67	1,04
2018 PUA	88,75	9,92	19,92	2,71	1,33	8,20	39,20	31,78	6,44	1,93	1,59
2017 PRA	91,00	12,22	19,92	3,18	1,59	7,62	39,74	32,06	7,10	1,56	1,87
2018 PUA	89,08	14,44	19,92	3,61	1,76	6,89	39,73	34,73	7,30	1,32	1,66
2019 PUA	88,40	10,45	19,93	4,65	1,38	7,11	42,90	33,60	6,83	1,56	1,89
2016 PUA	87,50	11,68	19,95	3,23	1,91	5,54	47,33	38,24	7,93	1,31	0,96
2018 PUA	89,57	10,06	20,01	4,62	1,71	6,94	42,95	35,40	7,39	1,43	1,35
2016 PUA	87,95	11,42	20,03	3,64	1,87	5,07	42,74	33,65	7,93	1,49	0,92
2016 PUA	90,54	9,25	20,04	1,00	1,66	5,71	40,70	36,67	7,98	1,66	2,32
2017 PUA	90,74	9,35	20,08	4,79	1,88	6,73	43,42	37,49	8,69	1,38	1,57

2018 PUA	88,05	10,63	20,08	3,48	1,80	8,71	41,62	37,34	7,70	1,36	1,35
2016 PUA	91,66	8,73	20,08	3,39	1,70	7,08	42,60	37,59	8,55	1,62	1,83
2016 PUA	89,39	10,39	20,09	1,37	1,55	5,17	39,58	34,87	7,49	1,85	2,36
2018 PUA	91,75	10,94	20,11	3,16	1,37	9,91	32,71	29,92	6,49	1,76	0,92
2019 PUA	87,21	11,46	20,11	4,17	1,37	7,10	43,38	32,59	6,97	1,38	1,90
2018 PUA	88,50	10,87	20,12	4,72	1,58	6,81	41,27	34,41	7,25	1,61	1,19
2016 PRA	91,29	10,51	20,12	3,35	1,52	5,95	35,48	29,33	7,03	1,68	1,63
2017 PUA	90,89	10,28	20,13	2,92	1,73	6,77	39,38	36,89	8,83	1,45	2,42
2018 PUA	86,66	10,62	20,14	4,66	1,58	7,04	45,02	36,40	7,34	1,55	1,10
2021 PUA	90,54	11,50	20,18	6,33	1,96	5,96	46,61	37,02	7,18	1,67	0,99
2017 PUA	92,69	11,74	20,19	2,90	1,68	7,29	38,19	32,09	8,22	1,66	2,08
2018 PUA	91,75	10,20	20,20	4,21	1,65	7,51	38,01	33,53	6,94	1,63	0,96
2019 PUA	89,65	13,60	20,22	5,66	1,81	7,39	48,03	38,84	8,77	1,41	1,28
2018 PUA	91,70	11,56	20,26	3,17	1,66	6,89	37,19	32,76	6,87	1,96	1,89
2019 PUA	88,86	9,72	20,26	5,10	1,75	7,88	41,27	34,74	7,59	1,51	1,56
2018 PUA	91,02	9,70	20,27	4,00	1,54	7,51	41,60	35,76	7,32	1,70	0,72
2018 PUA	89,66	10,48	20,30	2,77	1,56	7,66	40,73	34,93	7,08	1,74	1,12
2018 PUA	89,02	10,27	20,31	4,28	1,53	7,53	38,84	32,26	6,72	1,52	1,18
2016 PUA	92,76	11,92	20,32	4,35	2,29	5,30	41,41	35,14	9,33	1,73	2,22
2016 PUA	92,79	10,08	20,32	2,29	2,19	6,04	43,28	37,81	8,92	1,33	1,74
2018 PUA	88,65	10,27	20,32	4,23	1,62	7,23	40,63	36,19	7,51	1,51	1,45
2017 PRA	91,63	11,87	20,36	3,94	1,47	9,15	34,08	27,53	6,26	1,60	2,54
2018 PUA	88,96	11,38	20,36	6,09	2,04	6,39	47,42	41,32	9,15	1,09	1,44
2016 PRA	87,59	10,33	20,37	1,93	1,62	5,89	44,24	35,06	7,51	1,72	1,42
2018 PUA	91,59	8,83	20,38	3,51	1,62	7,90	42,88	36,56	8,11	1,84	1,25
2018 PUA	88,94	10,09	20,39	5,68	1,87	7,33	46,27	37,83	8,13	1,10	0,50
2016 PUA	89,83	12,54	20,39	3,27	1,95	6,66	47,25	39,11	8,80	1,26	1,37
2021 PUA	92,22	11,23	20,40	8,31	2,62	5,34	49,93	37,70	9,48	0,72	0,95
2016 PUA	89,22	9,94	20,40	2,46	1,94	6,05	45,46	40,60	8,58	1,13	1,56
2018 PUA	90,56	10,39	20,43	3,49	1,73	7,44	41,17	35,73	7,72	1,70	1,48
2016 PUA	91,99	10,81	20,43	3,60	1,80	7,25	39,86	33,60	7,52	1,23	1,98
2018 PUA	90,35	10,87	20,47	3,13	1,57	8,89	40,39	36,70	7,36	1,46	1,16
2016 PUA	70,04	10,24	20,47	4,20	1,63	8,08	38,50	29,71	6,69	1,86	1,27
2016 PUA	89,60	9,35	20,48	3,14	1,83	6,46	47,91	39,89	8,36	1,36	1,12
2018 PUA	90,30	10,44	20,50	3,04	1,59	9,59	43,00	37,57	7,12	1,48	0,81
2019 PUA	90,65	12,10	20,51	5,11	1,75	7,51	44,24	38,37	8,52	1,46	1,38
2018 PUA	88,68	10,45	20,52	4,38	1,70	7,76	44,69	37,97	7,90	1,52	1,55
2019 PUA	93,45	10,77	20,57	3,47	1,44	8,41	39,79	34,90	7,25	2,09	1,26
2018 PUA	90,09	11,75	20,58	5,38	1,84	7,20	41,39	35,04	7,94	1,87	1,07
2017 PRA	90,17	11,54	20,58	2,81	1,80	12,84	45,94	37,81	9,07	1,03	0,57
2018 PUA	88,70	10,40	20,59	3,07	1,32	7,49	37,49	32,18	6,52	1,81	1,99
2016 PUA	91,37	8,79	20,63	1,58	1,74	7,02	38,95	35,69	7,81	1,46	2,33
2016 PRA	89,20	9,53	20,64	3,26	1,71	6,32	45,08	34,55	7,70	1,66	1,20
2016 PUA	89,77	10,70	20,67	3,67	1,64	6,36	41,97	34,81	7,66	1,57	1,98
2016 PUA	90,63	8,27	20,70	2,37	1,57	7,64	39,72	35,20	7,94	1,83	2,21
2016 PUA	90,30	9,25	20,72	2,76	1,65	6,89	37,93	34,04	7,72	1,91	2,30
2017 PUA	91,41	11,53	20,75	4,70	1,79	7,78	38,82	33,88	7,61	1,48	2,17
2016 PUA	91,31	13,59	20,76	4,34	1,88	4,43	34,74	29,37	7,53	1,64	1,54
2019 PUA	92,23	10,10	20,77	5,49	2,25	6,75	46,95	38,41	9,44	1,20	2,29
2017 PUA	91,01	12,07	20,82	3,16	1,46	7,72	34,63	28,84	7,09	1,68	1,79

2018 PRA	89,29	11,14	20,84	3,96	1,72	7,89	39,51	34,65	7,54	1,40	1,69
2016 PUA	88,83	9,02	20,88	2,07	1,77	6,54	42,90	35,38	8,19	1,33	1,85
2018 PUA	89,64	11,34	20,90	3,81	1,72	7,89	39,51	35,28	7,50	1,32	1,54
2018 PUA	89,37	12,11	20,98	4,38	1,49	8,47	44,33	36,70	7,46	1,63	2,40
2018 PUA	89,41	10,58	21,04	3,03	1,41	8,05	34,83	29,84	6,28	1,67	1,73
2018 PUA	89,55	14,24	21,05	4,04	1,65	6,91	34,28	26,70	6,13	1,34	1,99
2019 PUA	88,61	11,61	21,07	4,08	1,32	7,92	39,48	31,92	7,08	2,12	2,34
2016 PUA	90,46	8,09	21,08	4,02	1,60	6,19	40,74	35,17	7,65	1,51	2,12
2021 PUA	90,76	10,24	21,12	2,69	1,23	8,17	35,67	29,47	6,20	2,11	2,35
2019 PUA	89,33	10,70	21,12	3,87	1,43	7,55	39,74	32,55	6,99	1,81	1,91
2017 PUA	90,75	10,14	21,33	2,66	1,40	7,37	33,20	28,99	7,40	2,12	1,96
2018 PUA	87,10	9,82	21,37	4,82	1,72	7,35	40,75	33,88	7,69	1,50	1,31
2018 PUA	87,10	9,82	21,37	4,82	1,72	7,35	40,75	33,88	7,69	1,50	1,31
2016 PUA	94,50	9,93	21,43	1,51	1,72	8,38	38,76	33,74	7,40	1,79	2,71
2018 PUA	88,28	12,31	21,45	5,54	1,60	7,90	45,64	35,90	7,25	1,51	2,16
2017 PUA	90,34	11,95	21,51	2,46	1,79	13,20	42,58	33,58	8,73	1,41	0,90
2018 PUA	89,41	11,04	21,55	3,75	1,53	8,71	41,14	34,32	6,70	1,62	1,03
2016 PUA	89,83	8,95	21,61	1,77	1,75	7,84	32,97	30,12	6,69	1,72	2,20
2016 PUA	87,66	8,51	21,67	3,42	1,57	6,69	43,57	34,77	7,45	1,74	2,09
2016 PUA	91,69	9,50	21,72	1,86	1,73	7,52	38,23	32,85	7,36	1,71	2,31
2018 PUA	92,61	10,30	21,75	2,63	1,48	10,09	35,82	32,84	6,57	1,54	1,37
2016 PUA	95,32	10,23	21,85	1,67	1,75	8,10	39,49	33,90	7,42	1,92	2,70
2016 PUA	89,72	9,78	21,87	2,71	1,79	6,49	39,06	34,69	7,68	1,32	1,79
2018 PUA	89,43	11,44	21,89	8,00	2,11	6,95	42,50	38,00	8,13	1,19	1,23
2017 PUA	90,78	11,54	21,92	2,09	1,81	14,71	41,62	32,03	8,45	1,29	0,62
2016 PUA	89,66	10,47	21,95	1,69	1,71	6,78	37,54	34,43	7,00	1,50	2,12
2016 PUA	64,27	10,60	21,99	4,64	1,67	7,61	42,37	31,92	8,18	1,99	1,09
2016 PUA	92,55	11,02	21,99	1,69	1,93	7,13	39,70	34,50	8,53	1,57	2,74
2016 PUA	78,94	9,52	22,25	2,36	1,50	7,08	36,25	29,34	7,26	2,03	2,03
2018 PUA	91,67	10,71	22,26	3,17	1,43	9,22	36,15	31,69	6,32	1,82	1,21
2018 PUA	89,89	10,42	22,28	3,94	1,67	8,04	35,48	31,98	7,01	1,56	1,82
2021 PUA	88,37	11,83	22,34	4,38	1,41	8,16	32,39	28,06	5,95	1,87	1,38
2016 PUA	93,02	12,70	22,38	1,79	2,10	7,78	37,49	32,93	8,04	1,47	2,42
2016 PUA	89,50	10,08	22,52	3,34	1,58	7,60	39,05	32,76	7,46	2,01	2,16
2016 PRA	78,85	9,09	22,93	3,05	1,35	7,45	34,94	25,83	6,60	1,96	2,13
2016 PUA	90,55	10,37	23,34	3,34	1,92	6,17	36,17	34,54	8,18	1,55	2,20
2016 PUA	86,53	10,46	23,35	5,11	2,36	6,37	49,07	39,83	8,68	1,04	0,94
2018 PUA	87,96	10,44	23,39	4,44	1,52	8,36	35,56	29,77	6,22	1,53	1,90
2016 PUA	90,45	9,23	23,51	3,98	1,65	7,25	40,78	35,33	7,73	1,72	1,94
2016 PUA	78,07	8,96	23,99	2,64	1,44	8,18	30,71	25,49	6,70	1,78	2,05

Sugar	Ca	P	Mg	K	NEL	
11,55	0,57	0,29		0,15	2,13	1164,80
12,30	0,13	0,23		0,10	1,32	1144,98
12,82	0,34	0,27		0,14	2,20	1074,52
10,44	0,54	0,23	not scanned	2,43		1070,35
11,05	0,48	0,13		0,12	1,19	1285,54
11,51	0,63	0,26		0,13	1,67	1038,78
12,38	0,30	0,24		0,11	2,22	1165,87
8,44	0,29	0,15		0,11	1,03	1153,54
11,37	0,65	0,16		0,09	1,04	1234,03
9,49	0,36	0,27		0,20	2,79	1056,09
7,71	0,54	0,22		0,09	1,79	1109,23
4,65	0,30	0,32		0,11	2,24	909,46
13,53	0,30	0,23		0,11	1,66	1210,86
10,97	0,45	0,23		0,11	2,32	1097,07
7,09	0,51	0,19		0,15	1,76	1126,94
9,64	0,20	0,16		0,09	1,31	1209,05
9,76	0,29	0,22		0,14	1,34	1033,58
10,40	0,57	0,22		0,12	1,66	1151,84
4,20	0,36	0,25		0,13	2,36	920,64
10,59	0,20	0,27		0,12	1,08	1109,16
12,06	0,37	0,24		0,11	2,12	1174,36
6,58	not scanned	0,33		0,17	2,77	961,82
5,14	0,52	0,16		0,19	0,90	1298,77
12,53	0,36	0,21		0,11	1,76	1283,92
6,05	0,49	0,25		0,12	1,77	1046,26
14,05	0,24	0,11		0,10	0,47	1308,83
9,95	0,26	0,25		0,14	2,13	1095,66
8,66	0,46	0,21		0,15	1,80	1088,38
11,15	0,48	0,26		0,10	2,57	1167,48
8,70	0,61	0,17		0,18	1,61	1057,74
7,81	0,20	0,28		0,12	2,42	1077,14
16,21	0,14	0,28		0,12	1,01	1229,53
11,21	0,10	0,23		0,15	0,95	1139,52
5,79	0,46	0,23	not scanned	2,41		1085,55
5,78	0,60	0,19		0,13	1,86	975,87
9,71	0,29	0,24		0,16	2,12	927,98
9,07	0,43	0,23		0,13	1,39	1183,39
10,08	0,28	0,31		0,18	2,19	1031,75
7,48	0,58	0,22		0,15	1,39	1109,72
10,48	0,27	0,19		0,10	1,66	1187,61
9,34	0,31	0,24		0,11	2,08	1134,55
14,65	0,14	0,19	not scanned	1,12		1306,76
11,39	0,19	0,26	not scanned	1,99		1199,67
7,41	0,44	0,24		0,14	2,35	925,64
5,18	0,50	0,24		0,13	1,75	1057,96
11,10	0,28	0,23		0,15	0,81	1142,52
8,64	0,48	0,24		0,11	2,30	1045,05
11,32	0,15	0,25	not scanned	2,42		1155,76
8,72	0,80	0,19		0,10	1,72	1133,22

10,60	0,53	0,24	0,15	2,61	1219,86
9,63	0,29	0,28	0,13	2,71	1134,77
7,60	0,78	0,18	0,18	2,36	1101,34
6,95	0,67	0,19	0,17	1,99	1006,85
8,01	0,17	0,28	0,19	2,68	900,47
12,19	0,17	0,31	0,15	2,12	1077,53
11,13	0,49	0,23	0,11	1,38	1183,30
8,18	0,52	0,16	0,17	1,24	1113,64
13,12	0,28	0,33	0,15	2,11	1121,65
10,08	0,40	0,27	0,13	2,17	1133,43
7,12	0,82	0,18	0,17	1,61	1043,70
13,66	0,55	0,26	0,14	2,41	1110,71
11,01	0,30	0,32	0,14	2,85	1096,88
11,24	0,58	0,24 not scanned	2,06		1196,26
11,02	0,42	0,18	0,11	1,82	1119,70
13,73	0,20	0,27	0,11	2,01	1233,38
10,13	0,29	0,19	0,12	1,62	1229,22
7,80	0,41	0,24	0,15	2,06	967,65
11,44	0,69	0,22	0,13	2,61	1172,57
10,10	0,38	0,19	0,11	1,03	1199,98
7,00	0,76	0,19	0,15	1,76	1053,86
11,06	0,36	0,24	0,12	2,63	1146,70
6,81	0,67	0,24	0,16	2,24	971,89
8,32	0,58	0,17	0,14	1,66	1197,75
5,10	0,65	0,17	0,12	0,78	975,28
7,39	0,49	0,24	0,16	2,13	1045,05
3,66	0,43	0,26	0,15	2,37	964,39
7,95	0,52	0,22 not scanned	2,16		1104,13
7,57	0,48	0,27	0,20	0,91	1089,81
10,60	0,55	0,29	0,12	2,99	1138,61
8,51	0,54	0,28	0,13	2,63	1102,13
9,95	0,27	0,23	0,12	1,20	1219,64
11,00	0,20	0,29	0,13	1,85	1162,13
8,35	0,66	0,27	0,12	2,30	1103,91
8,70	0,87	0,19	0,12	1,91	1144,01
7,68	0,47	0,27	0,13	1,77	1079,00
6,76	0,48	0,24	0,14	1,89	1042,71
3,27	0,59	0,27	0,14	2,77	931,97
7,24	0,75	0,19	0,12	2,10	1017,77
10,89	0,20	0,26	0,10	1,63	1279,46
8,08	0,74	0,22	0,19	1,96	1076,91
8,60	0,59	0,29	0,15	2,33	1100,68
11,32	0,41	0,25 not scanned	1,91		1197,42
3,46	0,65	0,18	0,16	1,48	982,33
3,56	0,57	0,26	0,14	2,52	943,57
6,65	0,93	0,14	0,20	1,42	1043,33
7,13	0,60	0,19	0,15	1,49	1006,73
10,14	0,40	0,26	0,11	1,36	1105,24
8,31	0,46	0,24	0,15	1,92	958,93
9,22	0,47	0,27	0,10	2,41	1139,15

7,48	0,55	0,24	0,10	1,94	1119,83
6,70	0,54	0,21	0,11	1,67	1147,34
8,74	0,50	0,27	not scanned	2,18	1151,59
5,50	0,40	0,26	0,12	2,05	1048,49
7,26	0,50	0,25	0,11	2,47	1130,89
3,61	0,49	0,26	0,14	2,06	999,04
7,54	0,45	0,27	0,14	2,23	1017,07
10,51	0,31	0,28	0,12	2,22	1020,91
13,32	0,17	0,30	0,14	1,93	1178,43
12,55	0,45	0,21	0,10	1,30	1274,03
10,50	0,48	0,30	0,19	2,21	1053,35
8,87	0,99	0,18	0,13	1,63	1172,82
8,92	0,62	0,34	0,28	4,08	1172,75
9,06	0,69	0,20	0,15	1,55	1117,26
5,85	0,34	0,28	0,14	2,18	994,28
12,21	0,12	0,26	not scanned	2,54	1306,14
3,69	0,37	0,33	0,25	3,27	848,24
12,65	0,37	0,15	0,12	0,52	1216,37
7,78	0,97	0,14	0,15	1,22	1084,12
7,25	0,59	0,20	0,11	1,74	1077,69
9,69	0,51	0,26	0,17	1,86	1044,21
9,34	0,55	0,22	0,16	2,05	1094,85
5,51	0,65	0,23	0,14	1,81	1092,81
5,76	0,52	0,32	0,17	2,05	924,49
10,23	0,41	0,19	0,11	1,45	1156,12
6,72	0,50	0,23	0,17	1,87	1034,37
10,92	0,24	0,32	0,17	1,89	1078,33
11,72	0,39	0,24	0,12	2,16	1181,56
7,16	0,60	0,22	0,13	2,05	1094,71
8,43	0,67	0,28	0,14	2,56	1069,20
10,65	0,46	0,24	0,11	1,91	1111,60
9,81	0,89	0,15	0,22	1,07	1162,54
7,12	0,62	0,20	0,18	1,50	1054,85
7,34	0,30	0,35	0,21	3,50	1073,44
10,34	0,70	0,19	0,16	1,42	1076,82
13,86	0,54	0,23	not scanned	2,17	1322,59
8,22	0,43	0,30	0,13	2,20	968,75
6,82	0,41	0,28	0,14	2,43	939,34
7,99	0,44	0,26	0,12	2,32	1087,51
11,64	0,52	0,20	0,14	1,38	1254,88
4,70	0,80	0,22	0,17	2,64	966,81
9,31	0,59	0,34	0,13	1,92	1178,69
8,33	0,53	0,26	0,10	1,78	1069,33
7,77	0,57	0,25	0,11	1,93	1071,52
9,88	0,74	0,24	0,19	2,00	1041,84
4,69	0,60	0,26	0,11	2,18	935,99
6,51	0,69	0,19	0,18	1,51	1132,08
4,84	0,59	0,22	0,15	2,23	1026,86
10,50	0,48	0,24	not scanned	1,80	1261,78
7,78	0,60	0,25	not scanned	2,01	1072,87

7,69	0,70	0,22	0,16	1,10	957,97
10,50	0,32	0,29	0,13	1,45	1132,49
6,26	0,74	0,24	0,11	2,37	1035,40
12,40	0,29	0,33	0,21	2,03	1142,84
11,42	0,33	0,29	0,15	2,14	1212,08
7,72	0,46	0,27	0,14	1,90	1059,02
11,99	0,52	0,28	0,13	1,74	1219,84
4,85	0,59	0,22	0,13	1,50	1034,06
8,12	0,69	0,22	0,25	1,22	1023,23
11,87	0,44	0,27	0,15	1,55	1045,91
9,27	0,28	0,32	0,11	1,66	1083,05
7,05	0,78	0,24	0,13	2,22	1022,74
8,54	0,57	0,24	0,16	2,06	947,51
7,83	0,64	0,23	0,16	1,84	1039,22
7,67	0,50	0,26	0,15	1,62	975,77
9,03	0,72	0,24	0,09	1,81	1174,43
8,43	0,93	0,28	0,10	2,65	1145,97
8,77	0,39	0,30	0,13	2,52	1066,16
8,95	0,84	0,22	0,14	1,97	1197,07
9,68	0,39	0,24	0,09	1,92	1228,47
10,23	0,64	0,15	not scanned	0,94	1193,10
7,25	0,66	0,24	0,12	2,01	1031,53
9,36	0,52	0,29	0,09	2,64	50,54
6,68	0,78	0,27	0,13	2,06	1043,92
8,64	0,68	0,24	0,11	2,15	1168,50
not scanned	0,30	0,34	0,25	3,58	746,00
6,12	1,03	0,21	0,15	2,01	1043,45
8,35	0,58	0,20	0,17	2,28	1101,28
8,61	0,73	0,23	0,12	1,94	1127,40
8,46	0,62	0,25	0,10	2,28	1035,52
9,31	0,18	0,38	0,31	3,28	1089,88
9,39	0,51	0,27	0,15	2,05	1040,61
9,54	0,71	0,27	0,14	2,52	1162,22
11,78	0,43	0,19	0,17	1,61	1302,72
9,50	0,58	0,22	0,14	1,99	1213,30
8,65	0,89	0,18	0,14	1,78	1152,84
12,95	0,48	0,27	0,20	0,77	1145,39
12,63	0,57	0,22	0,11	1,63	1124,08
7,65	0,54	0,27	0,10	1,62	1096,27
5,84	0,76	0,26	0,12	2,72	972,71
4,07	0,75	0,28	0,12	2,67	960,67
7,42	0,71	0,26	not scanned	2,21	1022,55
11,38	0,48	0,30	0,16	2,32	1189,07
11,71	0,41	0,26	0,13	2,56	1239,71
11,10	0,46	0,34	0,18	2,40	1025,60
12,30	0,56	0,26	0,14	2,36	1195,12
7,85	0,63	0,31	0,12	2,63	1129,14
8,41	0,55	0,24	not scanned	2,15	1179,07
10,12	0,48	0,29	0,14	1,89	1178,99
7,71	0,77	0,28	0,17	2,22	1089,23

13,06	0,27	0,26	0,12	2,24	1174,99
8,91	0,41	0,26	0,16	1,53	1197,47
8,03	0,61	0,27	0,16	2,88	1153,07
6,10	0,67	0,24	0,17	2,10	1050,71
9,94	0,28	0,29	0,09	1,59	1160,72
10,53	0,32	0,27	0,13	2,24	1276,14
11,59	0,55	0,21	0,10	1,77	1232,67
9,87	0,31	0,29	0,14	2,42	1230,94
6,19	0,54	0,24	0,18	1,91	942,08
15,37	0,46	0,19	0,10	1,32	1390,53
4,74	0,82	0,19	0,20	2,00	996,70
7,42	0,63	0,25	0,14	2,03	1034,73
12,80	0,28	0,26	0,15	1,35	1265,09
7,65	0,49	0,27	0,15	1,67	1024,20
10,67	0,21	0,31	0,12	3,12	1149,20
11,81	0,26	0,23	0,14	1,43	1228,24
9,88	0,45	0,25	0,15	2,07	1104,48
10,40	0,46	0,26	0,10	2,34	1169,60
13,03	0,18	0,26	0,15	1,04	1284,75
8,35	0,58	0,26	0,12	2,08	1110,65
7,85	0,73	0,25	0,12	1,82	not scanned
9,14	0,67	0,19	0,16	1,18	1027,13
11,42	0,34	0,28	0,13	1,81	1104,85
8,85	0,63	0,28	0,13	2,10	1136,98
9,89	0,56	0,24	not scanned	2,67	not scanned
7,40	0,60	0,21	0,19	2,35	1095,20
7,70	0,75	0,20	0,13	2,03	1043,40
8,87	not scanned	0,40	0,21	3,53	1053,87
6,72	0,52	0,30	0,13	2,44	1106,73
7,14	1,04	0,21	0,17	1,83	1106,98
9,46	0,70	0,23	0,14	2,26	1219,97
12,25	0,60	0,19	0,09	2,00	1332,57
6,90	0,90	0,20	0,13	1,11	1064,89
9,12	0,59	0,28	0,11	1,90	1148,88
8,67	0,88	0,22	0,14	1,99	1135,60
11,15	0,59	0,30	0,10	2,40	1218,37
8,80	0,36	0,21	0,16	1,17	1217,14
7,98	0,72	0,19	0,21	2,02	1083,42
4,12	0,61	0,27	0,14	1,92	918,19
11,26	0,83	0,19	0,10	1,75	1282,49
8,20	0,51	0,34	0,15	2,03	1024,47
13,80	0,61	0,21	0,13	2,30	1363,87
8,04	0,85	0,29	0,15	2,45	1143,05
6,04	0,74	0,26	0,14	2,28	982,67
0,05	0,30	0,39	0,28	3,55	746,11
5,70	0,42	0,28	0,14	2,65	959,19
8,67	0,62	0,32	0,16	2,14	1168,70
10,44	0,75	0,25	not scanned	2,03	not scanned
6,88	0,69	0,27	0,14	2,48	1057,41
9,59	0,31	0,28	0,15	1,16	1074,60

6,55	0,91	0,23	0,16	1,96	1096,38
6,48	0,82	0,24	0,10	2,48	986,42
12,63	0,55	0,29	not scanned	2,57	1312,43
11,34	0,59	0,25	0,13	2,25	1176,83
8,12	0,98	0,21	0,15	2,10	1137,87
8,95	1,00	0,22	0,16	2,01	1173,68
9,13	0,48	0,24	0,14	2,11	1163,66
9,60	0,53	0,25	0,13	2,42	1293,32
8,19	0,67	0,24	0,10	1,71	1107,27
13,15	0,40	0,29	0,18	1,95	1235,61
11,10	0,56	0,27	0,10	1,64	1217,88
8,06	0,81	0,23	0,14	2,45	1115,20
9,86	0,39	0,32	0,13	2,25	1071,19
5,09	0,71	0,29	0,12	2,95	940,64
8,52	not scanned	0,41	0,21	3,85	1039,53
9,26	0,74	0,26	0,12	1,96	1149,13
12,45	0,57	0,30	not scanned	2,53	1239,65
7,74	0,86	0,22	0,12	2,37	1121,28
12,89	0,49	0,24	not scanned	1,77	1289,08
6,87	0,88	0,20	0,21	2,63	1111,35
5,35	0,75	0,26	0,14	2,54	1020,95
9,29	0,83	0,23	0,13	1,79	1214,16
2,57	0,53	0,33	0,20	2,42	921,89
7,65	0,73	0,26	0,14	1,97	1093,45
10,81	0,70	0,27	0,11	2,02	1238,77
10,25	0,50	0,25	not scanned	1,68	1183,40
7,22	0,89	0,20	0,14	1,79	1082,63
10,95	0,43	0,22	0,11	1,09	1170,84
9,13	0,53	0,30	not scanned	2,35	1132,63
7,74	not scanned	0,40	0,21	3,79	1014,26
7,36	0,48	0,22	0,13	1,59	1036,05
7,94	0,43	0,25	0,16	1,98	1158,53
6,30	0,53	0,26	0,16	2,49	1137,22
8,05	0,67	0,27	0,14	2,19	1124,26
11,08	0,46	0,29	0,18	3,10	1219,08
8,29	0,65	0,24	0,18	2,21	1107,56
12,63	0,64	0,29	0,20	2,07	1184,78
6,33	0,85	0,23	0,13	2,16	1153,14
13,34	0,18	0,31	0,14	1,32	1165,78
5,04	0,83	0,32	0,18	2,50	975,92
12,62	0,27	0,42	0,16	2,74	1143,53
7,51	0,64	0,30	0,13	2,75	1070,65
12,87	0,58	0,28	0,12	1,93	1267,64
8,87	0,40	0,35	0,10	2,39	1121,81
8,32	0,76	0,26	0,14	2,12	1143,34
7,90	0,57	0,30	0,13	2,67	1189,04
8,36	0,70	0,25	0,16	2,28	1093,87
7,35	0,57	0,31	0,13	2,81	1018,68
6,89	0,66	0,28	0,18	2,17	1100,57
10,66	0,59	0,28	0,15	2,95	1256,84

7,54	0,71	0,26	0,12	1,74	1073,79
10,87	0,67	0,27	not scanned	2,35	1192,67
8,43	0,59	0,29	0,14	1,75	1084,80
7,64	0,71	0,26	0,15	2,29	1118,11
10,05	0,34	0,27	0,11	1,99	1253,38
7,51	0,66	0,22	0,20	2,32	1111,98
8,26	0,74	0,22	0,10	1,98	not scanned
7,44	0,83	0,28	0,15	1,97	1099,11
6,25	0,56	0,25	0,15	1,48	1054,91
7,95	0,70	0,25	0,15	2,04	1100,44
9,34	0,35	0,29	not scanned	1,79	1163,09
4,75	0,70	0,33	0,16	2,56	982,85
12,51	0,68	0,28	0,12	2,34	1300,76
6,73	0,64	0,31	0,19	2,39	956,19
9,10	0,26	0,37	0,31	3,44	1125,09
6,68	0,40	0,26	0,12	1,78	982,21
7,98	0,74	0,24	0,16	1,58	1077,42
12,28	0,26	0,22	0,11	1,56	1249,96
12,03	0,34	0,45	0,36	3,67	1145,65
8,36	0,76	0,24	0,12	1,84	1091,38
6,05	0,87	0,27	0,17	2,15	860,57
not scanned	0,90	0,36	0,27	1,62	787,78
10,20	0,40	0,31	0,14	2,01	1254,98
8,42	0,78	0,24	0,14	1,94	1092,70
11,64	0,28	0,38	0,16	2,95	1184,92
9,25	0,78	0,22	0,10	1,75	1194,97
12,69	0,22	0,39	0,15	2,80	1213,00
10,25	0,56	0,26	0,16	1,71	1289,14
10,67	0,42	0,36	0,16	2,26	1183,40
6,06	0,78	0,24	0,20	2,15	1051,63
5,30	0,40	0,36	0,26	4,51	1015,31
10,59	0,56	0,29	0,09	2,08	1184,23
9,05	0,50	0,27	0,16	2,83	1077,91
5,32	0,51	0,24	0,16	1,91	1053,61
10,66	0,40	0,34	0,18	1,62	1043,87
7,76	0,63	0,27	0,17	2,41	1112,71
9,15	0,65	0,23	0,10	1,68	1201,88
7,65	0,75	0,28	0,16	2,52	1091,25
8,68	0,78	0,25	0,14	2,38	1120,16
8,70	0,77	0,28	0,13	2,63	1123,98
7,42	0,76	0,26	0,13	1,83	1078,28
9,56	0,47	0,32	0,20	1,92	1098,19
9,00	0,55	0,33	not scanned	2,08	1177,34
11,70	0,27	0,35	0,19	1,58	1131,79
8,14	0,58	0,27	0,16	2,59	1122,69
10,46	0,35	0,24	0,12	1,36	1192,52
8,86	0,47	0,35	0,34	3,07	1112,61
8,08	0,69	0,24	0,13	1,64	1170,13
9,67	0,63	0,30	0,17	1,95	1159,32
7,30	0,90	0,28	0,17	2,42	1081,05

4,32	0,82	0,25	0,17	2,06	942,26
11,80	0,40	0,24	0,10	2,34	1238,73
6,34	0,77	0,27	0,12	2,31	1095,53
8,26	0,82	0,24	0,12	2,06	1120,90
12,51	0,67	0,27	0,11	2,53	1230,17
7,06	0,81	0,22	0,12	2,25	1008,99
7,46	0,57	0,33	0,15	2,57	1064,58
6,38	0,69	0,24	0,19	1,42	1174,21
7,10	0,57	0,28	0,11	2,15	1069,45
8,80	0,66	0,25	0,12	1,85	1175,46
7,13	0,88	0,24	0,12	2,05	1067,76
8,13	0,71	0,28	0,17	2,50	993,69
5,91	0,71	0,29	0,16	2,07	1110,98
9,04	0,67	0,24	0,17	2,39	1299,05
13,72	0,48	0,30	0,17	2,47	1223,71
6,97	0,42	0,27	0,12	1,63	1011,72
5,07	0,96	0,33	0,22	2,67	1007,21
6,93	0,93	0,24	0,16	2,08	1075,14
7,20	0,90	0,26	0,17	2,25	1081,65
9,12	1,05	0,24	0,19	1,84	1061,69
6,14	0,70	0,28	0,15	2,54	1024,67
8,62	0,36	0,26	0,12	1,01	1164,81
8,60	0,83	0,26	0,13	2,08	1166,94
7,49	0,25	0,31	0,22	3,42	970,34
10,29	0,61	0,33	0,12	2,84	1186,06
8,85	0,56	0,32	0,16	2,25	1135,83
8,78	0,74	0,27	0,21	1,95	1157,26
7,69	0,96	0,22	0,14	2,16	1142,06
6,14	0,88	0,23	0,11	2,29	1089,54
9,16	0,67	0,29	0,13	2,37	1157,78
5,06	0,65	0,41	0,31	4,84	951,97
7,36	0,68	0,23	0,13	2,49	1040,95
11,24	0,72	0,26	0,11	2,04	1297,50
7,53	0,60	0,27	0,16	3,61	1064,61
9,77	0,58	0,29	0,16	2,01	1120,96
7,28	0,74	0,26	0,13	2,74	1056,92
7,98	0,95	0,23	0,18	2,27	988,76
5,11	0,63	0,40	0,13	2,85	1085,42
8,97	0,60	0,33	0,15	2,65	1248,33
5,86	0,67	0,27	0,11	2,31	not scanned
1,05	0,40	0,44	0,26	4,64	962,37
8,88	0,77	0,24	0,11	1,90	1198,79
7,51	0,96	0,24	0,17	1,95	1139,80
8,16	1,04	0,24	0,19	2,37	1163,77
7,59	1,10	0,22	0,17	2,04	1063,02
9,62	0,66	0,24	0,10	1,94	1199,48
7,56	0,67	0,24	0,13	1,80	1073,28
8,76	0,72	0,34	0,19	2,40	1052,89
9,36	0,69	0,27	0,17	2,08	1045,80
9,97	0,82	0,28	0,13	2,20	1219,91

5,78	0,71	0,30	0,12	2,94	989,69
9,24	0,50	0,37	0,17	3,54	1163,28
11,63	0,65	0,29	0,11	2,08	1300,74
6,59	0,81	0,26	0,12	2,27	1054,87
4,45	0,15	0,35	0,22	3,81	924,01
14,06	0,40	0,33	0,12	2,35	1263,43
9,65	0,56	0,30	0,14	1,92	1194,32
13,07	0,75	0,35	0,12	3,34	1315,89
8,63	0,92	0,27	0,10	2,28	1160,69
11,34	0,38	0,35	0,16	2,25	1113,28
9,87	0,93	0,30	0,15	2,62	1223,43
8,16	0,72	0,27	0,09	2,06	1233,28
6,23	0,49	0,33	0,13	2,81	1001,36
7,16	0,76	0,28	0,14	2,18	1101,45
9,53	0,77	0,22	0,13	2,20	1167,52
6,32	1,06	0,25	0,20	2,40	1065,58
5,37	0,84	0,28	0,16	2,23	1041,46
8,63	0,68	0,30	0,14	2,28	1111,52
8,16	0,85	0,27	0,15	2,78	1148,76
9,41	0,85	0,23	0,12	2,73	1143,60
5,06	0,63	0,29	0,16	2,21	1035,49
13,88	0,46	0,31	0,16	1,95	1318,52
6,23	0,60	0,25	0,15	1,59	947,23
6,35	0,79	0,26	0,14	2,43	1026,97
5,45	1,08	0,24	0,16	2,43	996,14
10,72	0,78	0,34	0,24	0,95	1138,90
10,93	0,57	0,33	0,15	2,99	1283,53
9,85	0,66	0,23	0,12	2,09	1184,26
10,78	0,66	0,27	0,14	2,83	1194,30
5,79	0,83	0,30	0,20	2,12	1085,89
8,83	0,70	0,24	0,11	1,82	1202,14
11,37	0,51	0,32	0,12	2,10	1282,12
7,17	0,71	0,24	0,20	1,62	1173,58
5,80	1,19	0,25	0,22	2,23	1009,65
8,82	0,85	0,25	0,10	2,05	not scanned
11,93	0,44	0,35	0,21	1,84	1172,75
8,50	0,69	0,27	0,15	2,19	1120,91
4,39	0,94	0,22	0,14	1,51	977,50
10,35	0,46	0,33	0,10	3,08	1217,19
7,12	0,95	0,29	0,17	2,45	1098,19
11,71	0,55	0,31	0,11	2,33	1279,58
14,48	0,57	0,31	not scanned	2,52	1360,47
5,42	0,78	0,29	0,17	2,18	979,68
12,07	0,44	0,34	0,19	2,54	1176,71
7,51	0,83	0,25	0,12	2,01	1103,87
9,18	0,56	0,29	0,15	2,81	1174,52
6,03	0,72	0,26	0,16	2,60	1043,94
8,73	0,62	0,31	0,17	2,65	1107,08
8,51	0,62	0,33	0,19	2,29	1128,41
7,21	0,76	0,23	0,16	2,08	1183,69

5,64	1,07	0,22	0,15	2,59	1028,99
6,76	0,80	0,27	0,15	2,05	1094,37
8,49	0,60	0,31	0,16	2,17	1216,13
4,65	0,85	0,27	0,17	2,30	947,64
7,96	0,70	0,26	0,14	2,17	1132,91
5,56	0,79	0,26	0,19	1,50	970,15
5,49	0,61	0,28	0,21	2,11	1112,38
11,50	0,70	0,31	0,15	2,63	1134,10
4,98	1,06	0,26	0,20	2,39	967,82
7,57	0,77	0,27	0,17	2,37	1138,60
8,13	0,29	0,34	0,30	3,19	1087,23
10,33	0,33	0,29	0,09	2,10	1205,09
8,09	0,46	0,42	0,27	2,51	1055,89
8,04	0,56	0,28	0,14	2,14	1061,73
10,48	0,65	0,33	not scanned	2,63	1264,18
7,40	1,04	0,23	0,17	2,78	1107,06
7,65	0,65	0,35	0,12	3,11	1094,74
3,36	0,86	0,27	0,17	2,16	805,24
7,53	1,01	0,23	0,18	2,43	1034,88
8,16	0,57	0,34	0,15	2,64	1175,61
8,99	0,97	0,26	0,18	2,30	1124,36
8,25	0,96	0,23	0,15	2,01	1128,85
9,06	0,42	0,38	0,34	3,30	1156,39
15,56	0,55	0,29	0,17	2,46	1317,28
8,63	0,56	0,30	0,14	2,62	1206,13
7,08	0,67	0,24	0,09	2,14	1087,10
7,71	0,98	0,25	0,30	2,25	1241,12
5,86	0,91	0,25	0,15	1,93	1041,91
8,48	0,66	0,24	0,10	1,92	1170,45
5,44	1,24	0,23	0,23	1,89	1085,86
7,96	0,74	0,26	0,19	1,56	1152,38
7,76	0,51	0,26	0,11	1,75	1125,19
7,11	0,81	0,27	0,12	2,11	1154,65
16,01	0,72	0,23	not scanned	2,17	1427,40
12,92	0,74	0,26	0,13	2,67	1341,11
6,61	0,84	0,26	0,14	2,14	1119,64
8,41	0,54	0,28	0,15	2,50	1192,50
8,27	0,72	0,24	0,12	1,77	1124,41
9,40	0,82	0,26	0,13	2,50	1145,77
10,19	0,66	0,29	0,19	2,03	1173,60
5,38	0,87	0,25	0,17	1,79	1009,00
5,38	0,87	0,25	0,17	1,79	1009,00
8,74	0,72	0,31	0,15	2,31	1070,96
4,90	0,74	0,28	0,15	2,60	1026,25
7,35	0,91	0,24	0,15	2,26	1114,77
5,42	0,53	0,30	0,15	2,51	939,50
9,72	0,68	0,31	0,12	2,23	1221,80
5,87	0,61	0,33	0,17	2,95	1025,69
13,90	0,63	0,28	0,10	2,30	1345,83
5,32	0,54	0,23	0,11	1,51	952,36

9,24	0,42	0,34	0,19	2,51	1192,66
6,84	0,68	0,29	0,09	2,31	1067,23
7,47	0,83	0,23	0,10	2,37	1054,78
10,39	0,55	0,30	0,12	2,49	1285,91
7,00	0,29	0,48	0,20	3,83	992,99
9,17	0,88	0,26	0,12	2,51	1194,94
11,02	0,75	0,26	not scanned	2,42	1275,92
9,24	0,89	0,28	0,11	2,46	1190,29
7,68	0,85	0,23	0,14	2,14	1095,04
11,50	0,68	0,31	0,17	2,61	1221,14
2,28	0,86	0,23	0,18	2,12	859,00
8,59	0,82	0,30	0,17	2,53	1133,70
7,12	1,16	0,25	0,17	2,65	1052,16
7,33	0,86	0,28	0,13	2,13	1102,72
6,72	0,97	0,27	0,15	2,42	1077,06
4,03	0,74	0,36	0,27	4,12	963,49
9,05	0,51	0,36	0,33	3,43	1132,74
6,41	0,78	0,27	0,10	2,16	1100,49
10,45	0,66	0,33	0,17	2,06	1191,22
10,92	0,73	0,25	0,17	1,92	1155,92
11,32	0,61	0,31	0,22	2,30	1203,94
5,25	0,73	0,28	0,14	2,42	973,34
3,80	not scanned	0,39	0,20	3,36	915,42
7,71	0,81	0,22	0,13	1,83	1111,92
6,87	0,73	0,27	0,12	2,49	1100,17
10,13	0,58	0,33	0,18	2,74	1187,41
5,96	0,78	0,28	0,15	2,42	1066,13
8,83	0,73	0,29	0,15	2,06	1071,96
8,77	0,34	0,28	0,16	1,96	1103,77
7,08	0,76	0,36	0,21	2,89	1125,53
5,95	0,92	0,29	0,17	2,39	1038,07
7,44	1,04	0,23	0,17	2,22	1081,27
7,44	1,04	0,23	0,17	2,22	1081,27
7,54	0,84	0,29	0,14	2,60	1095,44
5,82	0,54	0,35	0,12	2,61	1120,33
6,65	0,83	0,26	0,14	2,05	1084,35
7,43	0,90	0,26	0,15	2,18	1163,35
11,55	0,47	0,33	0,20	2,16	1178,62
6,68	0,56	0,28	0,16	2,82	1152,85
9,89	0,89	0,30	0,27	4,77	1161,00
6,89	0,35	0,33	0,19	2,45	1030,15
5,55	0,61	0,33	0,17	2,86	1045,59
7,78	0,65	0,36	0,17	2,67	1160,01
9,68	0,87	0,20	0,25	1,77	1171,78
7,45	1,04	0,26	0,19	2,80	1102,28
8,55	0,71	0,31	0,17	2,65	1180,57
6,99	0,80	0,24	0,14	2,08	1107,17
3,03	0,69	0,33	0,23	3,50	965,75
6,64	0,81	0,23	0,10	2,30	not scanned
9,18	0,71	0,24	0,20	1,97	1254,25

10,33	0,79	0,25	0,28	2,17	1196,41
6,36	0,59	0,28	0,13	2,04	1118,90
11,16	0,57	0,33	0,11	2,38	1287,75
8,62	0,44	0,39	0,21	2,72	1087,57
4,10	0,77	0,34	0,15	2,76	1048,14
8,75	0,50	0,30	0,14	1,94	1026,97
8,61	0,74	0,32	0,14	2,05	1236,50
7,43	0,87	0,31	0,23	1,49	1193,68
5,40	0,68	0,36	0,17	2,90	1050,62
2,03	0,64	0,33	0,22	2,99	1077,73
4,33	0,79	0,36	0,19	2,22	1051,69
9,78	0,74	0,27	0,22	2,37	1170,48
11,39	0,45	0,36	0,21	3,09	1219,10
8,01	0,84	0,28	0,17	2,03	1093,90
7,58	0,86	0,22	not scanned	2,05	not scanned
8,97	0,23	0,33	0,14	2,43	1111,79
6,81	0,78	0,28	0,13	2,71	1085,17
7,34	0,76	0,30	0,19	2,18	1134,63
13,20	0,49	0,23	0,09	1,43	1346,57
7,19	0,91	0,26	0,13	2,06	1134,69
6,67	0,92	0,23	0,16	1,51	1104,08
6,68	0,46	0,31	0,11	2,74	1179,12
7,31	1,00	0,27	0,16	2,40	1089,69
4,21	0,95	0,28	0,13	2,15	999,59
8,34	0,89	0,28	0,15	2,63	1123,03
9,02	0,68	0,34	0,16	2,48	1229,30
9,37	0,64	0,30	0,26	4,41	1156,68
8,09	0,72	0,34	0,13	2,55	1173,04
6,90	0,74	0,31	0,17	2,34	1097,41
8,95	0,83	0,31	0,16	1,76	1133,47
14,63	0,60	0,39	not scanned	2,73	1441,15
8,49	1,08	0,17	0,26	1,88	1208,00
6,50	0,79	0,28	0,17	2,08	1102,01
8,81	0,80	0,30	0,18	2,60	1042,03
6,70	0,95	0,27	0,15	2,31	1178,18
11,13	0,78	0,28	0,13	2,12	1282,71
5,26	0,90	0,34	0,20	2,47	1051,41
9,40	0,58	0,33	0,12	2,85	1224,58
12,88	0,83	0,28	0,17	3,30	1349,50
11,68	0,46	0,39	0,19	2,73	1244,44
8,30	1,24	0,25	0,18	2,41	1177,90
4,99	1,21	0,25	not scanned	1,89	925,29
4,61	0,94	0,26	0,17	2,33	996,49
5,40	0,82	0,29	0,14	1,97	1054,20
5,05	0,87	0,30	0,16	2,54	1061,31
6,66	1,01	0,26	0,12	2,66	not scanned
7,20	0,73	0,28	0,20	2,93	1122,03
13,42	0,41	0,33	0,22	2,07	1300,57
3,88	0,93	0,42	0,35	3,07	1028,71
10,83	0,33	0,39	0,23	2,53	1164,05

8,10	0,80	0,35	0,15	3,24	1190,54
9,20	0,90	0,27	0,13	2,14	1163,16
8,84	0,43	0,39	0,17	2,68	1240,28
7,10	0,84	0,31	0,28	2,07	1241,06
7,13	0,88	0,26	0,12	2,11	1086,80
4,12	1,10	0,23	0,18	2,20	944,07
7,40	0,78	0,31	0,12	2,50	1132,72
9,55	0,80	0,31	0,19	3,09	1217,26
6,55	0,59	0,49	0,50	3,91	1061,81
7,18	0,55	0,40	0,21	2,36	1139,96
7,66	0,74	0,34	0,15	2,92	1195,41
6,41	0,91	0,28	0,14	2,86	1096,29
8,85	0,90	0,29	0,15	2,22	1182,11
7,28	0,86	0,38	0,20	1,90	1158,03
5,84	0,91	0,30	0,16	1,92	1004,67
8,60	0,86	0,32	0,15	2,47	1170,59
10,50	0,98	0,26	0,10	2,62	1288,74
9,53	0,59	0,35	0,16	2,24	1108,53
9,24	1,19	0,17	0,25	1,68	1268,51
9,69	0,71	0,35	0,28	1,81	1148,58
5,44	0,95	0,27	0,16	2,23	1051,77
13,75	0,85	0,32	0,25	2,31	1329,38
7,31	1,30	0,25	0,18	2,30	1183,32
7,61	0,94	0,28	0,23	1,95	1183,52
9,84	0,91	0,25	0,29	2,17	1215,47
8,04	0,98	0,31	0,17	2,66	1119,90
7,45	0,74	0,32	0,16	2,12	1164,10
10,32	0,99	0,30	0,20	1,98	1137,16
9,27	1,02	0,28	0,12	1,94	1334,35
13,22	0,76	0,33	0,17	3,52	1441,61
12,15	0,68	0,29	0,18	2,32	1261,95
6,79	1,07	0,32	0,18	2,92	not scanned
4,96	0,91	0,28	0,19	2,36	1116,37
5,69	1,20	0,21	0,19	1,59	1044,71
8,90	0,49	0,39	0,16	2,95	1183,15
9,06	0,83	0,31	0,20	1,98	1114,57
7,98	0,88	0,39	0,16	3,14	1235,92
6,80	1,10	0,23	0,15	2,58	1042,00
6,51	1,24	0,22	0,15	1,54	1124,78
8,04	1,03	0,25	0,21	2,20	1313,43
8,14	0,74	0,34	0,15	2,72	53,38
6,58	0,50	0,31	0,12	2,42	1146,78
8,35	0,70	0,32	0,11	2,22	1193,49
7,30	0,83	0,27	0,14	2,29	1112,23
6,49	0,90	0,27	0,14	2,38	1087,16
9,57	0,66	0,31	0,17	2,25	1140,84
8,32	0,91	0,25	0,18	1,89	957,07
9,85	0,96	0,38	0,28	2,97	1282,25
10,17	0,84	0,31	0,09	2,98	1249,52
6,00	1,16	0,32	0,28	2,81	1156,92

9,82	0,48	0,30	0,24	3,30	1262,28
9,11	0,59	0,33	0,13	3,32	1282,59
9,13	0,83	0,31	0,22	3,27	1219,39
8,09	1,27	0,22	0,21	2,35	1179,12
1,44	1,01	0,31	0,18	2,42	742,72
8,78	0,22	0,35	0,18	2,81	1074,32
6,93	1,01	0,30	0,17	2,49	1068,19
9,52	1,25	0,20	0,26	2,07	1312,89
8,66	0,81	0,31	0,15	2,76	1162,97
8,54	0,80	0,31	0,17	2,44	1216,13
10,05	0,64	0,35	0,24	2,61	1183,47
5,49	0,59	0,34	0,19	2,86	1162,23
8,64	0,85	0,30	0,16	2,48	1186,13
7,83	1,21	0,24	0,19	2,02	1126,75
11,85	0,45	0,42	0,24	2,23	1254,58
4,92	0,75	0,41	0,25	1,72	1080,23
7,06	0,36	0,33	0,16	2,67	1141,41
6,49	0,48	0,30	0,16	2,03	1068,66
9,50	0,57	0,31	0,13	1,83	1127,97
10,62	0,78	0,29	0,12	1,95	1348,82
3,68	0,90	0,29	0,16	2,17	987,00
10,25	0,79	0,29	0,16	2,45	1301,13
8,78	0,92	0,30	0,16	2,49	1161,28
8,18	0,69	0,39	0,32	3,73	1157,10
5,41	0,94	0,25	0,17	2,25	1064,85
5,33	0,86	0,34	0,14	2,59	1108,86
9,80	0,98	0,29	0,48	2,58	1245,43
6,92	1,12	0,29	0,18	2,13	1159,84
6,69	0,89	0,29	0,14	2,51	1101,51
6,32	1,10	0,29	0,17	2,57	1110,84
8,74	1,05	0,33	0,20	2,34	1186,46
5,67	1,32	0,26	0,19	2,25	1025,34
8,63	0,78	0,36	0,27	2,60	1234,61
7,64	1,26	0,26	0,20	2,19	1123,16
9,28	0,85	0,38	0,24	2,23	1282,63
6,06	0,79	0,30	0,13	2,14	1038,24
9,74	0,87	0,32	0,16	2,71	1126,71
9,33	0,72	0,38	0,19	2,33	1152,72
8,82	0,93	0,33	0,16	2,60	1263,98
11,28	0,72	0,43	0,31	3,15	1282,95
15,17	0,70	0,33	0,17	3,22	1409,66
5,89	1,11	0,24	0,15	1,74	1183,40
5,75	0,98	0,24	0,14	2,13	1058,59
12,14	0,80	0,33	0,14	2,58	1363,01
8,61	0,97	0,29	0,17	2,00	1212,21
6,93	0,99	0,26	0,19	2,03	1112,63
4,65	1,12	0,26	0,26	2,67	1029,46
10,70	0,86	0,44	0,51	2,27	1174,11
6,81	1,09	0,26	0,19	2,66	1111,55
13,61	0,71	0,36	0,18	2,75	1368,40

13,72	0,60	0,40	0,20	2,87	1366,48
5,50	0,96	0,30	0,14	2,48	1072,67
5,50	0,96	0,25	0,17	2,57	943,29
9,65	1,02	0,33	0,19	2,09	1153,05
5,74	1,36	0,29	0,18	3,36	1041,81
11,71	0,60	0,37	0,25	2,05	1249,91
11,35	0,79	0,39	0,15	3,34	1342,21
8,97	0,90	0,31	0,20	3,23	1253,38
7,12	0,99	0,29	0,23	2,77	1143,82
8,69	1,10	0,27	0,24	1,87	1045,59
7,93	0,59	0,38	0,19	2,57	1175,04
7,44	1,20	0,25	0,20	1,86	1166,19
7,13	0,89	0,30	0,16	2,55	1098,60
12,65	0,86	0,42	0,16	3,69	1372,73
5,08	1,26	0,26	0,19	2,28	932,68
7,46	0,98	0,25	0,16	2,79	1110,52
3,56	1,17	0,29	0,15	2,89	949,71
10,05	0,86	0,32	0,15	3,29	1268,81
10,05	0,86	0,32	0,15	3,29	1268,81
7,68	1,26	0,26	0,18	2,54	1292,12
9,30	0,99	0,28	0,20	2,47	1206,98
10,89	0,88	0,43	0,21	4,04	1346,10
6,89	0,78	0,37	0,27	3,44	1260,39
9,47	0,53	0,37	0,17	3,06	1377,34
3,74	1,34	0,21	0,18	2,18	988,50
3,70	1,68	0,22	0,26	1,88	957,93
7,32	1,41	0,27	0,19	2,95	1243,98
6,43	1,36	0,20	0,15	2,25	not scanned
9,70	0,96	0,32	0,20	2,07	1120,77
12,88	0,49	0,40	0,20	3,58	1346,33
3,64	1,17	0,27	0,29	1,87	1100,51
8,02	0,98	0,29	0,30	2,21	1184,95
3,87	1,21	0,22	0,18	2,28	1082,78
2,40	1,20	0,28	0,15	2,82	896,68
12,34	0,75	0,29	0,09	2,36	60,87
11,13	0,77	0,41	0,21	3,30	59,32
6,34	1,26	0,24	0,19	2,28	1100,29
11,18	0,90	0,33	0,16	2,88	1370,45
9,09	1,01	0,29	0,19	2,24	1256,20
9,24	0,80	0,39	0,19	2,43	1259,55
7,94	0,87	0,40	0,19	3,19	1220,43
8,22	1,08	0,29	0,18	2,32	1176,38
4,49	1,00	0,25	0,17	1,96	1077,63
7,78	1,26	0,24	0,18	2,19	1263,71
7,26	0,95	0,22	0,17	1,88	963,86
10,34	0,57	0,43	0,37	3,12	1241,73
8,08	1,29	0,25	0,21	1,54	1247,58
7,08	1,23	0,25	0,23	2,21	1229,19
8,27	1,34	0,24	0,20	1,99	1279,03
8,15	0,61	0,39	0,19	3,26	1335,67

1,24	1,86	0,41	0,12	1,92	1343,27
12,42	0,92	0,30	0,14	2,41	1386,10
3,86	0,96	0,35	0,22	2,98	1035,86
10,16	0,73	0,36	0,24	2,93	1231,54
9,23	1,15	0,31	0,16	2,77	1206,37
4,06	1,30	0,26	0,17	2,47	1007,21
13,84	0,67	0,38	0,19	3,15	1354,28
8,14	0,69	0,37	0,19	3,17	1273,01
6,14	1,23	0,26	0,19	2,18	1114,82
12,65	0,67	0,36	0,11	3,13	1389,55
9,83	0,85	0,34	0,14	3,36	1244,17
9,97	1,54	0,25	0,20	1,93	1302,39
6,71	1,20	0,23	0,14	2,11	1069,42
5,04	0,94	0,31	0,18	2,69	not scanned
11,21	0,70	0,39	0,16	3,65	1352,54
5,28	1,18	0,25	0,16	2,28	not scanned
6,52	1,04	0,30	0,22	3,55	1104,70
6,04	1,29	0,29	0,20	2,00	1155,68
5,89	1,36	0,31	0,28	3,51	1164,21
5,43	1,12	0,28	0,18	2,74	1120,47
4,59	1,13	0,25	0,18	1,56	1154,23
8,89	1,04	0,36	0,19	2,67	1251,17
7,49	1,11	0,33	0,17	2,55	1161,22
4,53	0,93	0,29	0,14	2,76	1137,57
5,28	1,30	0,25	0,18	2,05	1089,24
11,39	1,09	0,32	0,21	2,72	1251,58
4,37	1,02	0,33	0,17	2,92	1059,25
7,90	0,93	0,29	0,19	2,31	1137,84
6,17	1,07	0,23	0,16	2,81	1088,52
5,54	1,18	0,25	0,13	1,89	1205,61
4,15	1,27	0,30	0,23	2,99	946,32
8,45	0,73	0,30	0,16	2,75	1100,93
4,70	1,15	0,26	0,20	2,00	1049,26
5,18	1,16	0,30	0,16	3,10	1115,11
9,06	0,94	0,30	0,17	2,32	1301,72
8,10	1,06	0,29	0,21	2,28	1064,73
4,93	1,26	0,32	0,22	3,46	1103,46
5,96	1,33	0,27	0,14	2,41	1147,66
6,37	0,69	0,26	0,13	2,12	1046,37
8,26	0,98	0,35	0,21	1,96	1152,89
9,36	1,12	0,31	0,23	2,95	1199,20
3,25	1,34	0,24	0,21	2,22	1074,94
7,47	1,11	0,29	0,17	3,10	1131,66
5,39	1,12	0,29	0,20	2,55	958,88
7,40	0,32	0,28	0,15	2,29	58,40
5,20	1,15	0,26	0,19	2,30	1070,46
6,64	1,23	0,23	0,21	2,16	1219,24
10,26	1,01	0,31	0,19	2,40	1193,80
10,82	0,75	0,36	0,19	2,49	1355,18
6,75	1,34	0,27	0,20	1,53	1228,74

3,70	1,63	0,24	0,18	2,55	1038,79
7,12	0,97	0,30	0,18	2,91	1059,77
6,11	1,14	0,29	0,15	2,77	1095,34
8,37	0,67	0,35	0,19	2,47	1070,00
5,12	1,27	0,22	0,13	1,82	1082,14
6,98	1,06	0,32	0,44	2,57	1202,08
5,31	1,31	0,24	0,17	2,27	1059,36
3,44	1,13	0,30	0,17	2,67	1028,93
7,93	0,95	0,33	0,20	2,38	1214,23
6,48	1,35	0,27	0,18	2,33	1224,89
5,38	1,18	0,37	0,45	1,95	1091,06
4,72	1,09	0,32	0,25	2,71	1091,52
5,04	1,08	0,29	0,19	2,37	1115,93
6,55	1,46	0,24	0,18	2,42	1183,36
7,55	1,37	0,27	0,20	1,98	1269,53
6,96	1,22	0,25	0,20	1,75	1086,71
8,53	1,02	0,34	0,21	3,02	1240,80
5,65	1,24	0,25	0,18	2,20	1075,81
7,04	1,22	0,29	0,22	2,19	1157,85
10,64	1,12	0,29	0,17	2,08	1324,50
7,62	1,21	0,28	0,20	2,17	1288,97
8,71	0,59	0,40	0,18	3,21	1391,64
6,45	1,03	0,37	0,14	3,17	1165,22
9,94	0,85	0,35	0,21	2,64	1180,90
4,90	1,46	0,24	0,20	2,39	1058,69
6,17	1,37	0,22	0,19	1,78	1237,73
7,99	1,09	0,35	0,18	3,24	1224,56
8,67	1,00	0,34	0,16	3,29	1267,27
9,06	0,85	0,36	0,16	3,19	1291,99
6,50	1,29	0,26	0,18	2,02	1277,85
5,23	1,25	0,30	0,14	2,63	1074,05
5,18	1,31	0,26	0,18	2,55	1117,38
6,97	1,18	0,24	0,21	2,33	1260,67
8,03	1,33	0,24	0,20	2,14	1179,23
6,34	1,12	0,31	0,21	2,39	1171,42
5,10	1,26	0,25	0,17	2,87	1111,22
6,14	1,29	0,23	0,19	2,29	1201,54
5,48	1,35	0,24	0,21	1,94	1112,78
8,02	1,23	0,32	0,19	2,76	1222,48
9,21	1,21	0,30	0,20	2,47	1309,59
4,78	1,20	0,28	0,15	2,49	1026,10
6,01	1,41	0,26	0,16	2,82	1166,39
4,18	1,51	0,25	0,19	2,26	1070,26
7,68	1,44	0,26	0,22	2,25	1270,37
5,29	1,61	0,25	0,20	2,38	1105,74
5,85	1,06	0,29	0,19	2,66	1141,15
5,23	1,27	0,28	0,23	2,86	1115,69
10,79	0,87	0,40	0,21	3,55	1364,27
6,61	1,49	0,29	0,16	2,51	1210,91
4,54	1,34	0,27	0,17	2,85	1055,76

3,69	1,01	0,33	0,16	2,88	1004,51
3,35	1,24	0,28	0,19	2,65	1059,12
6,26	1,33	0,28	0,21	2,72	1246,90
4,64	1,18	0,24	0,20	2,73	1114,44
8,03	1,32	0,28	0,22	2,23	1281,64
5,03	1,32	0,26	0,16	2,49	1058,40
6,68	0,35	0,41	0,20	3,55	1091,26
5,25	1,37	0,27	0,23	2,80	1136,25
6,17	1,19	0,25	0,20	2,02	1154,70
5,43	1,17	0,27	0,20	2,57	1176,60
5,96	1,16	0,25	0,18	2,54	1110,56
3,69	1,59	0,25	0,22	2,70	1111,82
9,72	0,82	0,39	0,18	3,00	1372,77
6,90	1,17	0,33	0,20	2,58	1180,31
5,06	1,25	0,24	0,18	2,50	1058,26
5,23	1,25	0,31	0,20	2,85	1144,67
7,19	1,58	0,23	0,24	2,10	1215,72
6,42	1,03	0,34	0,25	2,68	1215,48
6,47	1,52	0,25	0,19	2,46	1204,37
5,95	1,67	0,26	0,22	2,93	1140,94
7,33	1,61	0,24	0,21	2,20	1187,09
4,45	1,11	0,33	0,21	3,68	1057,34
4,01	1,58	0,26	0,22	1,98	1175,03
9,40	1,01	0,35	0,21	2,70	1096,78
5,78	1,13	0,29	0,22	2,35	1141,57
6,17	1,52	0,26	0,17	2,49	1183,82
14,06	0,95	0,40	0,22	3,89	1436,60
6,95	1,52	0,26	0,17	2,59	1224,86
5,27	1,27	0,26	0,20	2,68	1126,46
5,21	1,44	0,26	0,20	2,62	1120,12
7,10	1,53	0,24	0,23	2,30	1280,76
5,61	1,61	0,25	0,28	2,67	1161,55
5,27	1,34	0,26	0,21	2,44	1160,79
4,85	1,35	0,30	0,22	2,54	1127,80
8,73	0,91	0,38	0,18	2,92	1288,22
7,52	1,60	0,25	0,22	2,99	1261,32
3,50	1,42	0,27	0,23	2,14	1104,32
6,77	1,35	0,26	0,17	2,16	1244,42
6,57	1,37	0,29	0,21	2,69	1125,98
4,46	1,40	0,24	0,17	2,25	1140,70
10,49	0,99	0,34	0,24	1,81	1213,02
3,23	1,44	0,29	0,23	2,52	933,06
5,67	1,25	0,24	0,18	2,09	1195,70
5,07	1,47	0,26	0,19	2,45	983,75
9,22	1,35	0,29	0,20	2,27	1344,36
6,98	1,31	0,32	0,21	2,78	1267,19
6,56	1,25	0,34	0,24	1,45	1228,77
6,60	1,67	0,23	0,24	2,60	1195,68
5,86	1,49	0,25	0,19	2,00	1166,02
7,59	1,26	0,25	0,22	2,29	1282,33

3,39	1,73	0,20	0,16	2,09	1151,98
6,86	1,48	0,26	0,21	1,93	1225,23
5,53	1,26	0,27	0,23	2,28	1255,72
9,84	0,93	0,33	0,19	2,75	1368,10
5,30	1,43	0,21	0,17	2,24	1196,81
5,30	1,43	0,21	0,17	2,24	1196,81
5,88	1,54	0,24	0,27	2,32	1182,97
6,06	1,46	0,26	0,21	2,84	1128,68
5,85	1,62	0,24	0,23	2,20	1113,77
10,07	1,19	0,44	0,24	3,82	1376,70
2,90	1,61	0,25	0,22	3,03	932,65
9,18	0,98	0,35	0,19	2,85	1310,76
9,58	1,17	0,34	0,24	2,97	1215,89
6,10	1,54	0,28	0,18	2,80	52,93
6,68	1,48	0,25	0,22	2,75	1192,63
7,80	1,15	0,24	0,19	1,89	1111,29
5,00	1,53	0,27	0,19	2,61	1148,27
4,56	1,35	0,28	0,20	2,97	1076,08
7,03	1,08	0,29	0,14	2,34	1150,50
4,51	1,32	0,27	0,20	2,24	1144,62
6,62	1,28	0,26	0,19	2,41	1192,73
10,71	0,98	0,34	0,11	2,37	1378,63
6,32	1,22	0,29	0,19	2,36	1225,34
9,03	0,78	0,35	0,22	2,58	1161,21
6,62	1,09	0,30	0,18	2,73	1345,00
11,66	0,82	0,41	0,20	3,38	1306,15
6,25	1,31	0,30	0,18	2,53	1151,58
11,39	0,44	0,50	0,23	2,97	1291,67
6,21	1,28	0,25	0,21	2,27	1141,76
9,31	1,43	0,29	0,22	2,18	1242,43
7,22	1,32	0,23	0,17	2,15	1176,79
7,53	1,37	0,25	0,19	2,22	1207,04
5,35	1,24	0,29	0,19	2,54	1188,48
6,75	1,31	0,27	0,19	2,26	1272,84
7,36	1,17	0,29	0,22	2,80	1161,14
5,44	1,52	0,27	0,21	2,92	1133,11
6,79	1,15	0,28	0,16	2,73	1173,83
7,00	1,46	0,25	0,19	2,49	1269,10
5,49	1,60	0,26	0,19	2,77	1137,27
6,71	1,81	0,20	0,28	1,77	1292,00
3,32	1,55	0,42	0,12	2,82	1289,26
7,90	1,36	0,29	0,17	2,60	1228,22
8,19	1,41	0,21	0,19	1,64	1317,34
5,65	1,37	0,28	0,19	2,72	1148,07
6,06	1,36	0,29	0,19	2,95	1189,89
8,50	2,12	0,20	0,30	1,27	1214,99
6,46	1,28	0,27	0,16	2,45	1129,97
5,43	1,33	0,26	0,19	1,96	1198,60
7,88	1,19	0,31	0,17	2,97	1208,12
6,34	1,59	0,23	0,22	2,43	1193,30

4,04	1,63	0,27	0,19	2,33	not scanned
4,82	1,55	0,23	0,25	3,28	1116,97
4,00	1,56	0,27	0,22	2,25	1116,01
4,54	1,33	0,24	0,18	2,52	1086,60
4,98	1,22	0,26	0,15	2,59	1065,71
7,11	1,45	0,29	0,21	2,85	1251,14
2,38	1,54	0,22	0,19	2,41	1104,70
6,32	1,28	0,26	0,21	2,21	1163,50
6,32	1,28	0,26	0,21	2,21	1163,50
6,26	1,26	0,29	0,20	2,54	1155,59
6,68	1,63	0,23	0,25	2,41	1289,14
5,86	1,25	0,30	0,23	2,71	1186,76
5,86	1,25	0,30	0,23	2,71	1186,76
6,03	1,42	0,26	0,22	2,37	1215,12
7,89	1,53	0,26	0,21	2,29	1297,36
6,90	1,35	0,28	0,18	2,54	1190,88
3,16	0,95	0,31	0,17	3,71	1032,00
5,13	1,67	0,27	0,28	2,61	1091,23
4,81	1,15	0,39	0,23	3,60	1052,27
7,13	1,46	0,26	0,22	2,44	1209,82
5,31	1,23	0,30	0,23	2,74	1193,91
5,02	1,26	0,32	0,22	2,40	1114,52
6,98	1,45	0,26	0,22	2,48	1199,99
5,62	0,89	0,22	0,13	2,58	978,69
9,31	1,39	0,30	0,20	2,18	1349,34
10,45	1,40	0,24	0,22	1,12	1300,88
6,13	1,83	0,23	0,25	2,14	1296,70
8,18	0,94	0,34	0,18	2,20	1067,95
8,06	1,49	0,28	0,24	2,31	1312,64
7,11	1,33	0,29	0,24	2,34	1281,67
2,89	1,28	0,34	0,14	2,89	1023,42
5,60	1,38	0,30	0,17	2,66	1154,32
5,04	1,72	0,28	0,31	1,97	1131,21
6,82	1,46	0,30	0,22	2,64	1211,64
2,88	1,42	0,28	0,15	2,36	1075,03
6,94	1,39	0,27	0,22	2,32	1209,60
5,95	1,05	0,34	0,20	2,72	1191,93
6,65	1,49	0,26	0,25	2,44	1181,78
2,39	1,24	0,29	0,20	2,71	984,39
5,22	1,24	0,27	0,19	2,67	1128,58
4,85	1,38	0,26	0,20	2,66	1147,35
5,54	1,45	0,29	0,23	2,56	1162,33
4,18	1,61	0,30	0,30	3,55	1076,45
1,44	1,54	0,26	0,17	2,32	885,66
7,75	1,14	0,28	0,18	2,80	1249,83
4,29	1,51	0,25	0,24	2,61	1155,56
7,53	1,59	0,26	0,25	2,03	1281,40
6,48	1,50	0,20	0,18	1,81	1232,09
6,56	1,52	0,24	0,23	1,56	1285,20
7,95	0,81	0,40	0,24	3,29	1217,43

6,81	1,29	0,38	0,24	2,85	1174,36
5,40	1,37	0,25	0,20	2,99	1158,80
5,91	1,73	0,21	0,23	2,56	1298,71
5,51	1,24	0,23	0,24	2,53	1108,78
7,69	1,53	0,27	0,22	2,41	1296,56
9,89	1,06	0,35	0,22	2,48	1147,91
5,22	1,36	0,30	0,20	3,21	1215,87
5,06	1,19	0,27	0,16	2,59	1094,21
5,28	1,55	0,26	0,20	2,39	1170,25
5,90	1,29	0,31	0,24	2,05	1082,70
2,94	1,34	0,26	0,16	2,71	1012,57
5,60	1,42	0,29	0,20	2,54	1094,13
6,83	1,19	0,31	0,23	2,23	1186,56
4,47	1,35	0,31	0,24	3,39	1057,59
4,85	1,40	0,26	0,21	2,08	1179,38
5,32	1,26	0,29	0,22	1,92	1244,24
4,86	1,51	0,24	0,18	2,55	1127,03
5,86	1,32	0,25	0,23	2,81	1289,06
8,25	1,30	0,29	0,24	2,06	1182,99
6,27	1,74	0,26	0,19	2,40	1224,21
6,69	1,39	0,24	0,23	2,44	1229,17
5,82	1,49	0,23	0,18	2,12	1191,64
5,53	1,43	0,24	0,20	2,58	1188,81
6,27	1,59	0,25	0,23	2,33	1135,12
6,92	1,33	0,31	0,22	2,47	1228,00
4,65	1,42	0,33	0,17	3,15	1114,19
5,86	1,56	0,27	0,27	2,33	1061,18
4,21	1,50	0,27	0,23	2,48	1100,66
6,12	1,44	0,26	0,22	3,00	1155,43
5,39	1,04	0,27	0,15	2,72	1021,27
7,05	1,73	0,25	0,27	1,81	1245,23
5,68	1,45	0,29	0,26	2,88	1213,16
6,31	1,28	0,29	0,19	3,36	1136,57
6,43	1,30	0,32	0,23	4,20	1075,33
5,23	1,68	0,26	0,23	2,23	1177,27
6,54	1,71	0,27	0,26	2,61	1224,38
5,35	1,48	0,31	0,18	2,94	1202,14
8,35	1,10	0,29	0,22	1,70	1086,63
7,52	1,23	0,31	0,22	2,45	1231,10
10,23	1,17	0,33	0,22	1,93	1165,78
8,79	1,32	0,32	0,24	2,04	1229,56
5,18	1,32	0,27	0,20	1,51	1091,20
2,44	1,42	0,31	0,20	2,81	1034,90
6,80	1,20	0,27	0,19	1,76	1174,23
4,76	1,77	0,26	0,23	2,97	1064,37
3,77	1,45	0,23	0,23	2,53	1166,07
7,19	1,55	0,25	0,21	2,73	1240,37
5,24	1,51	0,29	0,26	3,47	1152,77
10,65	1,12	0,28	0,21	2,19	1307,36
6,27	1,17	0,26	0,18	1,86	1158,46

5,81	1,32	0,27	0,26	2,63	1222,57
6,39	1,50	0,30	0,23	2,35	1264,80
8,56	1,69	0,26	0,24	1,81	1313,37
8,32	1,10	0,28	0,20	2,47	1101,76
4,82	1,17	0,43	0,23	3,57	1094,44
6,73	1,52	0,31	0,21	2,64	1155,15
7,11	1,65	0,29	0,24	2,14	1267,76
5,64	1,54	0,23	0,23	2,34	1242,23
3,57	0,96	0,36	0,22	2,64	1160,97
2,22	1,49	0,28	0,20	2,51	1081,62
4,95	1,56	0,27	0,26	3,50	1190,20
7,56	1,01	0,31	0,18	2,26	1119,90
2,89	1,34	0,27	0,18	2,09	1144,23
6,55	1,65	0,25	0,18	2,20	1287,23
6,15	1,52	0,23	0,20	2,45	1212,42
5,99	1,49	0,27	0,18	2,83	1126,58
4,94	1,56	0,23	0,21	2,49	1230,13
6,96	1,49	0,25	0,21	2,17	1246,54
4,88	1,22	0,33	0,21	2,78	1127,11
7,03	1,51	0,26	0,22	2,46	1238,42
5,62	1,62	0,28	0,20	2,69	1176,89
5,66	1,64	0,26	0,23	2,28	1207,83
7,98	1,37	0,28	0,21	2,19	1368,47
8,97	1,30	0,29	0,21	1,91	1238,30
8,65	1,53	0,27	0,25	2,02	1333,36
4,75	1,56	0,28	0,24	2,62	1141,79
6,58	1,37	0,29	0,20	2,52	1193,57
8,45	1,27	0,25	0,19	1,92	1131,43
6,15	1,71	0,24	0,29	3,06	1163,21
7,06	1,39	0,30	0,20	2,76	1214,55
5,46	1,45	0,30	0,22	2,61	1163,82
6,59	1,32	0,28	0,20	2,05	1186,08
3,40	1,34	0,28	0,19	3,03	1071,82
6,73	1,55	0,28	0,19	2,38	1242,18
5,66	1,57	0,29	0,20	2,73	1196,61
6,87	1,38	0,30	0,22	2,53	53,93
7,01	1,18	0,29	0,19	2,52	1069,45
6,63	1,49	0,28	0,20	2,50	1192,01
4,99	1,51	0,26	0,23	2,04	1208,58
6,19	1,30	0,31	0,20	2,80	1142,61
3,05	1,57	0,24	0,20	2,81	1092,54
7,07	1,59	0,25	0,22	2,97	1268,14
8,31	1,32	0,27	0,26	1,96	1208,74
6,40	1,78	0,23	0,21	2,37	1262,22
5,64	1,61	0,27	0,25	2,56	1148,41
6,30	1,83	0,27	0,28	3,43	1215,14
6,02	1,59	0,27	0,25	1,81	1284,83
5,93	1,43	0,29	0,22	2,29	1187,53
5,36	1,49	0,29	0,16	3,00	not scanned
9,10	1,26	0,31	0,23	2,91	1357,75

8,05	1,77	0,24	0,26	2,24	1359,75
6,66	1,35	0,29	0,19	2,26	1187,56
7,12	1,65	0,27	0,23	2,79	1263,92
5,60	1,61	0,26	0,27	2,47	1224,42
7,31	1,82	0,23	0,24	2,17	1296,33
9,67	1,47	0,27	0,23	2,79	1376,50
7,11	1,58	0,26	0,24	2,25	1237,24
6,39	1,28	0,33	0,24	2,45	1275,92
6,31	1,72	0,25	0,25	2,76	1289,76
5,39	1,37	0,27	0,20	2,49	1185,11
7,18	1,69	0,22	0,22	2,48	1234,51
4,48	1,27	0,35	0,18	2,70	1162,89
8,01	1,42	0,29	0,20	3,10	1266,89
6,15	1,31	0,24	0,16	2,20	1170,02
7,77	1,06	0,34	0,19	2,64	1101,94
4,83	1,55	0,24	0,24	2,27	1182,14
7,79	1,93	0,20	0,27	1,80	1319,59
3,55	1,58	0,25	0,19	2,70	1177,55
5,86	1,69	0,26	0,26	2,45	1157,68
5,49	1,37	0,29	0,19	3,36	1100,09
4,61	1,64	0,34	0,35	2,84	1098,00
9,02	1,77	0,28	0,22	2,40	1405,82
7,29	1,27	0,21	0,19	1,81	1180,42
6,95	1,54	0,27	0,21	1,67	1220,20
4,70	1,68	0,28	0,27	2,19	1137,76
7,39	1,50	0,30	0,21	2,94	1273,98
5,16	1,40	0,27	0,18	2,50	1108,15
5,01	1,46	0,29	0,17	2,28	1180,89
7,47	1,47	0,28	0,23	2,33	1242,10
5,26	1,68	0,26	0,25	2,61	1211,97
7,60	1,06	0,35	0,24	2,40	1275,84
5,11	1,28	0,30	0,17	2,72	1151,90
8,03	1,93	0,27	0,24	2,82	1354,34
5,94	1,69	0,25	0,26	2,72	1138,90
5,83	1,50	0,26	0,22	2,69	1162,75
6,01	1,60	0,28	0,22	2,82	1198,06
5,80	1,25	0,38	0,27	2,18	1039,39
9,12	1,85	0,26	0,25	2,29	1368,27
5,79	1,41	0,31	0,18	2,78	not scanned
9,97	1,15	0,34	0,20	2,40	1247,24
8,33	1,26	0,34	0,18	3,07	not scanned
6,84	1,74	0,29	0,27	2,91	1207,02
7,88	1,64	0,28	0,26	2,12	1342,43
7,30	0,96	0,36	0,20	2,02	1206,18
6,52	1,50	0,29	0,20	2,60	1173,33
4,64	1,29	0,29	0,24	3,23	1141,71
5,99	1,23	0,31	0,18	3,58	1172,97
8,21	1,55	0,23	0,15	2,41	1368,15
6,06	1,46	0,26	0,21	2,57	1199,96
7,52	1,23	0,33	0,22	3,33	1314,84

7,12	1,76	0,28	0,28	1,99	1244,31
6,70	1,49	0,29	0,22	3,28	1224,41
5,96	1,54	0,29	0,21	2,80	1187,90
8,49	1,18	0,33	0,21	2,63	1182,08
6,11	1,67	0,29	0,24	2,34	1200,79
4,68	1,60	0,29	0,26	3,01	1133,76
6,51	1,55	0,24	0,23	1,94	1193,26
4,59	1,33	0,25	0,18	2,14	not scanned
7,39	1,65	0,30	0,25	2,42	1283,81
7,46	1,48	0,26	0,22	2,08	1249,88
8,48	1,70	0,25	0,24	2,40	1366,61
5,17	1,26	0,31	0,19	3,00	1177,82
6,16	1,45	0,28	0,20	2,41	1193,80
9,33	1,74	0,26	0,27	1,64	1344,11
4,80	1,85	0,27	0,33	2,35	1167,88
6,44	1,65	0,25	0,20	2,44	1258,58
4,51	1,11	0,29	0,14	2,41	1234,39
5,15	1,47	0,32	0,20	3,11	1160,89
4,37	1,59	0,30	0,18	3,14	1120,12
4,77	1,77	0,27	0,25	2,86	1120,69
7,70	1,32	0,30	0,21	2,84	1262,36
8,76	1,30	0,30	0,16	3,00	1302,91
6,62	1,63	0,21	0,25	2,53	1227,08
6,33	1,87	0,27	0,30	2,27	1227,10
6,32	1,53	0,32	0,19	2,87	1307,69
6,61	1,58	0,28	0,24	2,38	1218,96
7,24	1,72	0,24	0,27	2,75	1348,18
6,93	1,41	0,32	0,24	2,78	1258,86
4,99	1,41	0,29	0,21	2,83	not scanned
7,37	1,37	0,32	0,25	2,46	1374,02
7,58	1,60	0,27	0,25	2,45	1304,98
7,13	1,80	0,28	0,27	2,27	1299,63
6,06	1,83	0,25	0,28	2,19	1234,29
7,72	1,44	0,32	0,21	3,02	1239,78
3,50	1,04	0,31	0,21	2,87	1097,16
6,63	1,34	0,28	0,22	3,07	1211,39
6,81	1,48	0,28	0,24	2,03	1292,86
5,84	1,30	0,31	0,21	2,31	1166,16
5,76	1,66	0,29	0,23	2,35	1200,28
8,49	1,44	0,30	0,19	2,49	1329,37
4,69	1,50	0,27	0,30	2,81	1191,59
6,60	1,21	0,38	0,23	3,00	1209,74
6,00	1,77	0,25	0,26	2,55	1162,44
5,77	1,42	0,30	0,24	2,80	1196,11
9,84	1,37	0,36	0,23	2,40	1232,70
1,75	1,42	0,31	0,29	3,55	1037,19
7,76	1,40	0,29	0,24	2,76	1321,24
7,91	1,54	0,23	0,30	1,63	1140,76
6,32	1,59	0,25	0,25	2,22	not scanned
7,98	1,65	0,28	0,23	2,03	1311,55

7,94	1,34	0,27	0,19	1,82	1214,59
9,28	1,42	0,29	0,27	2,86	1323,95
7,52	1,32	0,36	0,21	3,00	1153,98
3,24	1,84	0,20	0,23	1,82	1171,54
5,94	1,69	0,28	0,26	2,32	1239,33
9,15	1,36	0,35	0,24	2,38	1189,32
5,50	1,55	0,27	0,30	2,46	1231,22
6,62	1,59	0,30	0,21	2,50	1261,16
7,18	1,59	0,29	0,22	2,12	1328,81
8,37	1,70	0,26	0,23	2,52	1356,89
10,24	1,37	0,24	0,23	2,13	1290,74
8,69	1,35	0,32	0,23	2,29	1236,72
0,65	1,47	0,28	0,31	3,43	1022,54
7,87	1,62	0,34	0,27	2,61	1310,84
3,54	1,59	0,29	0,22	3,26	1049,69
4,38	1,48	0,31	0,21	2,81	1149,80
5,51	1,51	0,28	0,23	2,63	1199,07
6,02	1,27	0,32	0,21	2,62	1181,73
5,17	1,68	0,26	0,29	2,17	1265,17
7,49	1,69	0,27	0,26	1,87	1330,00
9,60	1,20	0,33	0,23	2,82	1305,87
5,85	1,33	0,34	0,19	3,53	1184,92
6,17	1,42	0,30	0,20	2,59	1187,57
6,46	1,76	0,28	0,29	3,58	1231,17
3,99	1,49	0,32	0,22	2,44	1185,07
8,81	1,40	0,32	0,26	2,41	1381,66
5,40	1,65	0,25	0,24	3,21	1152,09
2,15	1,44	0,31	0,22	3,20	1146,13
6,67	1,44	0,33	0,24	2,61	1250,06
7,87	2,06	0,23	0,24	2,35	1363,30
6,36	1,17	0,34	0,20	2,99	1187,85
4,48	1,74	0,28	0,25	2,88	1083,23
6,17	1,67	0,29	0,21	2,84	1239,41
4,83	1,67	0,30	0,27	2,68	1214,21
5,60	1,82	0,24	0,26	2,35	1230,83
2,02	1,47	0,29	0,23	2,99	1009,67
7,16	1,47	0,29	0,24	3,22	1275,70
6,58	1,54	0,29	0,22	2,11	1260,50
6,21	1,57	0,27	0,25	2,37	1203,82
6,13	1,47	0,29	0,21	2,74	52,69
6,87	1,36	0,37	0,26	1,57	1324,96
3,04	1,37	0,28	0,21	2,26	1161,67
6,14	1,83	0,26	0,23	3,13	51,86
6,79	1,47	0,28	0,21	2,98	not scanned
7,83	1,69	0,27	0,26	2,36	1314,40
6,18	1,36	0,26	0,22	2,74	1348,85
9,85	1,20	0,32	0,25	2,29	1290,86
5,93	1,36	0,38	0,31	1,95	1080,04
4,87	1,63	0,31	0,30	3,65	1206,29
6,26	1,53	0,29	0,21	2,29	1207,49

8,56	1,17	0,37	0,21	2,38	1169,72
6,55	1,55	0,28	0,20	2,80	1248,48
7,15	1,50	0,31	0,24	3,02	1311,13
7,21	1,73	0,25	0,22	2,52	1345,96
3,44	1,32	0,32	0,23	3,44	1061,36
6,62	1,48	0,29	0,23	2,33	1249,22
6,17	1,55	0,26	0,23	1,82	1243,17
5,41	1,36	0,28	0,22	2,84	53,34
0,99	1,68	0,27	0,23	3,21	935,18
5,55	1,66	0,30	0,27	2,91	1177,81
7,36	1,56	0,32	0,24	3,10	1256,70
6,27	1,55	0,27	0,25	3,01	1326,03
2,92	1,43	0,29	0,19	2,96	1097,96
3,33	1,80	0,27	0,23	2,45	1037,39
7,26	1,12	0,33	0,20	2,27	1154,92
8,47	1,29	0,33	0,25	2,76	1245,59
8,45	1,47	0,28	0,24	1,58	1238,80
5,37	1,80	0,25	0,28	2,01	1158,58
6,94	1,88	0,29	0,30	2,97	1282,60
5,14	1,39	0,31	0,21	2,87	1161,93
7,57	1,91	0,26	0,25	2,28	1273,54
4,77	1,42	0,26	0,17	2,76	not scanned
5,65	1,53	0,37	0,26	1,87	1218,17
6,61	1,96	0,29	0,31	2,63	1316,51
8,73	1,41	0,27	0,24	2,04	1282,02
6,23	1,77	0,29	0,27	2,53	1265,51
6,56	1,29	0,31	0,22	2,52	1273,55
6,68	1,54	0,26	0,22	3,10	1271,72
4,81	1,57	0,26	0,21	2,61	1206,51
7,86	1,34	0,35	0,25	1,98	1145,67
8,96	1,42	0,31	0,20	3,08	1319,15
8,39	1,60	0,30	0,22	2,39	1324,19
6,49	1,48	0,29	0,21	2,71	1285,50
5,82	1,22	0,35	0,21	2,83	1288,68
6,49	1,31	0,36	0,24	3,47	1256,14
9,31	1,32	0,30	0,24	2,03	1282,71
8,11	1,58	0,29	0,20	2,90	1325,33
10,08	1,53	0,29	0,26	2,28	1285,49
7,26	1,53	0,25	0,21	2,26	1261,90
8,68	1,08	0,37	0,20	2,46	1179,82
11,58	0,98	0,40	0,25	2,91	1330,89
7,63	1,57	0,28	0,22	2,33	1330,83
7,36	1,24	0,36	0,22	2,84	1269,52
7,35	1,46	0,32	0,20	2,89	1318,65
6,45	1,60	0,29	0,24	1,91	1238,77
7,74	1,45	0,27	0,24	2,27	1218,65
7,41	1,30	0,30	0,23	2,46	1197,27
8,82	1,29	0,28	0,24	1,88	1243,03
7,41	1,56	0,29	0,25	2,29	1285,65
7,32	1,61	0,31	0,25	2,73	1323,62

5,58	1,57	0,27	0,23	2,31	1309,79
7,77	1,76	0,28	0,23	2,46	1319,30
6,37	1,54	0,30	0,24	2,72	1223,04
6,80	1,37	0,24	0,19	2,24	1276,01
6,38	2,07	0,27	0,27	2,38	1282,05
6,24	1,53	0,29	0,24	2,63	1286,01
6,01	1,39	0,30	0,19	3,05	not scanned
6,74	1,56	0,30	0,21	2,83	1259,16
4,84	1,48	0,29	0,29	2,66	1223,52
5,46	1,48	0,33	0,24	2,88	1197,58
6,68	1,67	0,27	0,21	2,42	1266,83
7,45	1,54	0,29	0,22	1,87	1232,02
4,55	1,63	0,26	0,20	2,65	1140,35
8,95	1,44	0,26	0,24	1,79	1252,38
7,48	1,70	0,27	0,23	2,37	1330,18
7,06	1,33	0,31	0,20	2,05	1180,85
5,55	1,55	0,30	0,20	2,75	1215,33
6,25	1,39	0,42	0,31	1,94	1095,80
5,43	1,60	0,31	0,30	2,33	1143,32
6,90	1,55	0,32	0,21	2,87	1241,61
5,94	1,30	0,32	0,23	2,80	not scanned
4,90	1,75	0,27	0,23	2,35	1252,99
6,35	1,59	0,27	0,22	2,22	1224,95
3,16	1,54	0,31	0,22	2,43	1107,40
6,73	1,52	0,32	0,23	2,37	1237,85
3,79	1,50	0,28	0,21	2,81	1124,66
9,00	1,27	0,39	0,22	3,07	1241,02
7,92	1,43	0,31	0,23	2,05	1290,37
8,17	1,50	0,33	0,23	3,04	1309,70
6,14	1,75	0,32	0,24	2,93	1261,16
5,20	1,57	0,31	0,32	2,65	1188,17
7,55	1,67	0,30	0,26	2,32	1287,27
7,59	1,60	0,28	0,25	2,48	1321,23
5,14	1,43	0,30	0,19	2,56	1219,72
6,55	1,57	0,29	0,26	2,44	1334,31
4,90	1,21	0,33	0,23	3,13	1151,49
8,15	1,70	0,29	0,32	2,10	1344,28
7,70	1,42	0,29	0,24	2,03	1270,08
8,57	1,60	0,28	0,23	2,47	1363,09
5,79	1,76	0,30	0,29	2,57	1257,99
5,59	1,65	0,27	0,25	2,58	1327,67
7,20	0,81	0,41	0,24	3,53	1125,66
9,10	1,74	0,26	0,30	1,08	1083,83
6,78	1,91	0,28	0,27	2,09	1329,77
8,35	1,88	0,25	0,23	2,91	1308,78
3,27	1,54	0,31	0,28	3,17	1173,77
3,52	1,54	0,28	0,23	2,23	1152,10
7,75	1,59	0,28	0,25	2,41	1353,77
8,46	2,05	0,22	0,27	2,26	1347,59
5,56	1,52	0,32	0,23	2,35	1136,80

6,14	1,81	0,30	0,31	2,98	1230,69
3,30	1,73	0,31	0,28	3,19	1113,50
7,74	1,57	0,30	0,24	2,60	1345,07
8,19	1,45	0,32	0,24	2,98	1332,95
8,26	1,62	0,27	0,29	1,69	1112,16
7,25	1,56	0,26	0,26	2,37	1254,22
6,19	1,47	0,31	0,23	2,48	1221,10
7,05	1,58	0,31	0,25	2,68	1275,75
5,81	1,72	0,31	0,29	2,20	1220,69
8,20	1,42	0,36	0,24	2,61	1350,12
5,63	1,52	0,29	0,23	2,58	not scanned
7,20	1,31	0,34	0,22	3,02	1247,22
7,53	1,76	0,30	0,31	2,52	1327,32
3,33	1,68	0,27	0,23	2,71	1164,18
6,70	1,62	0,26	0,24	3,11	1259,44
3,20	1,56	0,29	0,19	2,98	1088,96
7,34	1,32	0,24	0,17	2,12	1173,00
7,30	1,64	0,29	0,27	1,93	1298,62
12,46	1,49	0,33	0,24	2,37	1448,56
5,20	1,69	0,25	0,24	1,96	1212,62
10,14	1,04	0,34	0,23	2,35	1350,68
11,18	1,18	0,33	0,23	2,10	1375,37
7,61	0,98	0,35	0,22	2,65	1182,00
5,89	1,75	0,26	0,29	1,98	1211,70
8,14	0,88	0,40	0,22	3,45	1168,86
5,82	1,40	0,39	0,31	2,03	1092,83
6,88	1,67	0,25	0,22	1,96	1297,03
6,11	1,62	0,29	0,22	2,60	1189,77
3,83	1,72	0,23	0,22	2,44	not scanned
5,72	1,57	0,27	0,28	2,61	1163,61
6,85	1,62	0,29	0,24	2,39	1299,27
8,56	1,06	0,33	0,16	3,33	1284,87
6,44	1,44	0,40	0,30	2,11	1083,76
6,02	1,79	0,26	0,29	1,97	1277,74
4,10	1,74	0,29	0,27	2,06	1145,51
6,45	1,57	0,31	0,26	2,63	1276,86
5,97	1,56	0,27	0,24	2,86	1230,90
5,43	1,44	0,30	0,19	3,49	1228,67
9,28	1,66	0,33	0,27	2,34	1419,24
8,17	1,75	0,21	0,37	2,97	1416,41
4,09	1,30	0,31	0,18	3,06	1108,22
8,92	1,89	0,23	0,23	2,11	1353,25
6,43	1,22	0,36	0,27	2,16	1211,79
5,90	1,58	0,30	0,21	2,68	1211,78
6,33	1,85	0,30	0,26	2,58	1217,17
6,79	1,73	0,31	0,23	2,85	1292,57
5,95	1,53	0,34	0,23	3,21	1239,51
5,65	1,82	0,32	0,25	2,53	1217,80
5,00	1,47	0,31	0,21	2,12	1244,45
8,14	1,68	0,28	0,25	2,45	1364,47

4,88	1,58	0,27	0,22	2,54	1203,16
7,18	1,60	0,30	0,25	2,87	1317,69
6,70	1,68	0,33	0,25	2,79	1292,89
5,38	1,85	0,28	0,33	2,01	1285,98
7,20	1,52	0,38	0,30	2,24	1110,93
6,47	1,39	0,34	0,18	3,20	1225,10
5,83	1,63	0,28	0,22	2,78	1240,42
5,00	1,52	0,32	0,24	3,07	1177,06
10,02	1,28	0,35	0,25	2,58	1232,15
6,12	1,62	0,30	0,23	2,63	1264,25
6,16	1,50	0,32	0,24	2,51	not scanned
8,71	1,44	0,34	0,23	1,88	1222,83
9,68	1,51	0,34	0,21	3,01	1371,05
7,37	1,78	0,32	0,30	2,36	1317,58
7,11	1,70	0,31	0,26	2,98	1333,15
8,30	1,90	0,29	0,28	2,62	1330,09
5,40	1,59	0,31	0,21	2,82	1208,57
4,57	1,61	0,27	0,30	2,94	1347,25
6,25	1,61	0,26	0,23	2,38	1231,46
7,42	1,63	0,27	0,23	2,58	1361,10
4,78	1,86	0,26	0,22	3,01	1192,22
5,38	1,58	0,30	0,22	2,74	1198,79
6,64	1,94	0,30	0,25	2,83	1339,52
6,80	1,52	0,36	0,27	2,02	1105,74
5,05	1,42	0,40	0,30	1,99	1087,43
4,66	1,64	0,38	0,26	2,01	1273,45
5,69	1,26	0,37	0,20	2,73	1091,03
5,80	1,89	0,30	0,27	2,56	1265,71
6,54	1,77	0,29	0,22	2,61	not scanned
8,79	1,59	0,31	0,25	2,78	1390,28
7,19	1,31	0,37	0,25	2,20	1183,62
6,35	1,48	0,39	0,30	2,20	1128,74
8,69	1,52	0,30	0,24	2,52	1244,41
4,48	1,70	0,26	0,27	2,31	1189,35
6,73	1,63	0,24	0,29	2,35	1290,24
8,22	1,42	0,35	0,21	3,01	1197,81
8,52	1,58	0,28	0,23	2,52	1373,10
5,42	1,68	0,32	0,24	2,87	1256,63
7,59	1,55	0,30	0,23	2,84	1365,41
6,91	1,45	0,41	0,31	1,98	1119,91
7,08	0,90	0,39	0,17	3,51	1132,28
6,17	1,59	0,31	0,27	2,77	1234,78
7,39	1,19	0,37	0,25	3,22	1140,06
6,74	1,46	0,32	0,21	3,06	1275,54
7,92	1,58	0,31	0,20	2,80	1370,21
3,93	1,59	0,28	0,19	2,67	1140,59
5,81	1,54	0,35	0,27	2,68	1161,25
6,42	1,43	0,31	0,23	2,65	1223,26
5,19	1,75	0,30	0,30	2,42	1302,12
6,45	1,77	0,25	0,26	2,09	1283,91

11,80	1,31	0,38	0,30	2,38	1397,30
5,45	1,57	0,36	0,29	1,54	1263,51
8,74	1,24	0,37	0,24	2,89	1282,92
8,81	1,69	0,28	0,29	1,96	1248,92
3,34	1,46	0,32	0,25	3,04	1248,30
6,98	1,58	0,31	0,20	2,82	1290,40
3,74	1,55	0,33	0,24	3,00	1140,93
6,28	1,58	0,24	0,21	2,12	1258,06
9,03	1,66	0,31	0,26	2,42	1415,46
8,69	1,74	0,28	0,29	1,79	1263,79
6,57	1,50	0,40	0,32	1,84	1159,81
4,01	1,46	0,32	0,22	3,31	1151,89
4,75	1,47	0,34	0,22	3,10	1206,77
8,66	1,49	0,25	0,24	2,22	1290,17
5,57	1,68	0,30	0,31	2,58	1251,21
3,53	1,69	0,32	0,23	2,88	1139,92
7,86	1,63	0,28	0,26	2,29	1369,23
6,46	1,51	0,30	0,22	2,64	1282,23
6,13	1,60	0,28	0,21	2,70	1303,55
4,00	1,81	0,31	0,30	2,58	1222,93
7,36	1,64	0,29	0,23	2,48	1330,90
10,08	1,38	0,35	0,26	2,56	1416,73
5,40	1,59	0,27	0,22	2,21	1274,57
5,91	1,48	0,41	0,21	2,90	1291,55
6,27	1,54	0,39	0,30	1,81	1148,83
5,50	1,45	0,35	0,21	3,23	1211,75
10,59	1,40	0,35	0,27	1,74	1360,40
6,51	1,77	0,29	0,27	2,63	1275,13
6,16	1,60	0,34	0,23	3,05	1241,79
6,09	1,61	0,36	0,26	3,10	1215,14
7,20	1,85	0,29	0,28	2,77	1382,11
6,73	1,67	0,29	0,24	2,20	1348,64
6,56	1,29	0,41	0,30	2,25	1122,70
6,18	1,50	0,28	0,22	2,58	1237,79
6,08	1,61	0,33	0,25	1,88	1221,40
6,69	1,50	0,30	0,29	1,69	1120,08
2,57	1,64	0,33	0,19	3,39	1122,18
8,64	1,86	0,25	0,25	2,01	1414,34
6,28	1,76	0,27	0,24	2,79	1305,28
6,50	1,67	0,30	0,28	2,72	1249,87
4,22	1,48	0,34	0,25	3,05	1301,64
7,82	1,63	0,28	0,23	2,25	1386,30
6,54	1,72	0,33	0,27	3,20	1256,10
5,53	1,88	0,30	0,26	3,17	1164,02
7,48	1,54	0,31	0,26	2,69	1318,63
5,76	1,27	0,31	0,22	2,97	1127,32
6,25	1,59	0,29	0,24	2,29	1275,34
5,99	1,71	0,23	0,24	1,38	1197,73
9,74	1,39	0,38	0,23	3,00	1277,97
7,48	1,48	0,30	0,24	2,51	1232,32

5,42	1,56	0,32	0,25	3,11	1239,67
8,82	1,31	0,36	0,26	2,49	1262,24
10,11	1,43	0,37	0,26	2,92	1295,65
8,54	1,81	0,25	0,18	3,10	1417,33
7,48	1,64	0,28	0,24	2,53	1269,88
6,12	1,77	0,26	0,25	2,51	1295,17
7,32	1,68	0,34	0,27	2,57	1367,96
8,23	1,57	0,28	0,26	2,68	1240,60
5,39	1,54	0,31	0,22	3,19	1257,86
3,98	1,45	0,39	0,26	3,60	not scanned
8,19	1,58	0,29	0,27	2,36	1244,39
6,77	1,66	0,30	0,23	2,75	1349,86
2,94	1,60	0,32	0,29	3,31	1074,51
7,39	1,60	0,33	0,29	3,21	1323,08
5,78	1,61	0,26	0,21	2,29	1302,51
6,69	1,61	0,31	0,23	2,15	1324,18
7,29	1,52	0,34	0,24	3,12	1307,02
7,50	1,65	0,27	0,20	2,56	not scanned
6,56	1,62	0,40	0,29	2,19	1136,59
6,58	1,19	0,34	0,25	2,66	1151,97
6,16	1,71	0,31	0,27	2,78	1299,62
8,46	1,84	0,27	0,30	2,63	1378,68
2,42	1,69	0,31	0,26	2,68	1105,32
7,86	1,41	0,31	0,25	2,44	1246,32
6,16	1,59	0,27	0,25	1,67	1303,66
4,51	1,42	0,30	0,21	2,66	1201,69
5,48	1,33	0,35	0,22	2,49	1070,20
2,76	1,34	0,45	0,30	2,60	1053,88
6,34	1,25	0,34	0,23	3,31	1159,72
6,15	1,66	0,31	0,22	2,98	1274,07
6,63	1,49	0,29	0,25	2,82	1258,87
6,55	1,67	0,32	0,23	2,91	1281,54
7,50	1,81	0,28	0,26	2,47	1365,27
6,38	1,19	0,34	0,22	2,77	1186,49
6,59	1,43	0,36	0,20	3,50	1274,54
4,28	1,54	0,33	0,27	3,06	1170,77
5,40	1,57	0,32	0,25	2,97	1234,79
6,48	1,58	0,33	0,25	3,08	1336,16
4,03	1,89	0,28	0,28	2,12	1243,83
3,86	1,17	0,33	0,30	4,33	1104,67
8,34	1,70	0,30	0,26	2,68	1393,33
9,52	1,24	0,36	0,25	2,76	1312,87
5,65	1,41	0,32	0,22	2,73	1259,53
8,55	1,37	0,33	0,24	2,73	1265,42
9,64	1,32	0,35	0,27	2,61	1354,44
8,95	1,52	0,34	0,30	2,22	1352,55
5,52	1,98	0,34	0,32	2,93	1271,62
7,50	1,80	0,35	0,27	2,19	1253,95
4,43	1,45	0,32	0,27	2,29	1123,19
8,93	1,62	0,29	0,27	2,37	1339,43

6,40	1,75	0,28	0,27	2,48	1273,30
8,60	1,38	0,29	0,23	1,88	1250,65
6,04	1,76	0,29	0,23	2,88	1264,62
5,68	1,60	0,34	0,24	3,26	1233,79
8,91	1,67	0,29	0,26	2,46	1413,66
8,18	1,95	0,27	0,27	2,09	1293,37
6,48	1,49	0,41	0,27	2,97	1344,34
10,42	1,26	0,36	0,24	2,17	1363,80
9,24	1,68	0,30	0,26	1,88	1450,22
7,61	1,61	0,32	0,25	2,70	1347,15
8,86	1,85	0,29	0,29	2,32	1425,02
6,46	1,53	0,28	0,21	2,58	1311,85
6,46	1,53	0,28	0,21	2,58	1311,85
9,73	1,06	0,41	0,28	2,88	1317,96
4,79	1,61	0,35	0,24	3,21	1223,35
4,33	1,47	0,33	0,36	4,47	1161,77
6,37	1,59	0,34	0,24	2,94	1320,37
9,98	1,51	0,30	0,23	2,26	1430,25
9,57	1,41	0,32	0,28	1,78	1340,86
9,32	1,43	0,36	0,24	2,88	1339,38
7,95	1,73	0,32	0,25	3,04	1393,02
9,56	1,03	0,44	0,30	3,16	1308,47
7,76	1,42	0,32	0,28	2,79	1300,50
2,79	1,83	0,34	0,27	3,11	1224,74
4,06	1,24	0,32	0,33	4,83	1186,67
9,55	1,38	0,40	0,22	3,37	1324,61
6,04	1,80	0,36	0,27	2,26	1283,94
9,33	1,33	0,34	0,23	2,89	1217,30
8,61	1,59	0,34	0,27	2,64	1407,71
7,85	1,61	0,35	0,25	3,12	1412,68
7,79	1,80	0,30	0,28	2,51	1380,42
6,42	1,94	0,31	0,37	2,76	1449,60
8,54	1,36	0,35	0,24	2,78	1194,55
8,01	1,58	0,38	0,28	2,86	1358,99
9,03	1,65	0,32	0,29	2,41	1443,19
7,10	1,56	0,38	0,29	2,99	1317,44
4,47	1,25	0,35	0,18	2,89	1120,23
8,21	1,75	0,32	0,28	2,43	1434,77
8,30	1,40	0,39	0,32	2,60	1354,90
9,62	1,72	0,32	0,27	2,30	1468,21